

Landeslehrerprüfungsamt
Außenstelle beim Regierungspräsidium Stuttgart

Staatliches Seminar
für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien)
Heilbronn

Zweite Staatsprüfung
für die Laufbahn
des höheren Schuldienstes an Gymnasien

Wege zur Musikalisierung

ein integrales Unterrichtskonzept
unter regelmäßiger
Verwendung von
Solmisation
Stimmbildung
Klasseninstrument

am Beispiel einer 5. Klasse des Gymnasiums

Schriftliche Prüfungsarbeit

im Fach Musik
verfasst von
Tiloudin Anjarwalla
Kurs 2005

Fachleiter
Markus Sauter

Etwas schön finden heißt ja wahrscheinlich vor allem: es finden.

Robert Musil

Ut que - ant la - xis re - so na - re - fi - bris /

Mi - - ra ge sto - - rum fa - mu - li tu - o - rum /

sol - - ve po - lu - ti La - bi - i re - a - tum

Sanc - te Io - han - nes.

INHALT

I	Vorwort	9
II	Zum Aufbau dieser Arbeit	11
III	Vorüberlegungen zum Konzept der Musikalisierung	13
III.1	Allgemeines Lernziel - der Schüler als Musiker	13
III.2	Allgemein verwendete Prinzipien und Methoden	13
III.2.1	Aufgestellte Prinzipien	13
III.2.2	Klassengespräch	14
III.2.3	Blitznachfragen	14
III.2.4	Schülermeditation	14
III.2.5	Ergebnissicherung	15
III.2.6	Patternarbeit - V/N und V/T/N	15
III.2.7	Entwickelnde Variation	16
IV	Elemente der Musikalisierung	19
IV.1	Relative Solmisation	19
IV.1.1	Ein kurzer geschichtlicher Abriss	19
IV.1.2	Eine kurze Einführung in das hier verwendete System	21
IV.1.3	Handzeichen	23
IV.1.4	Relative Solmisation im Klassenunterricht	25
IV.1.4.1	Einführung	25
IV.1.4.2	Grundübung	30
IV.1.4.3	Moll und Modi	35
IV.1.4.4	Zwei- und Mehrstimmigkeit	37
IV.1.4.5	Gehörbildung	44
IV.1.4.6	Musiktheorie	46
IV.1.4.6.1	Dynamik und Artikulation	46
IV.1.4.6.2	Intervalle	46
IV.1.4.6.3	Dreiklänge und Dreiklangsumkehrungen	47
IV.1.4.6.4	Kadenz	48
IV.1.4.6.5	Struktur der Diatonik	48
IV.2	Stimmbildung	51
IV.2.1	Einzel Vorsingen	51
IV.2.2	Haltungsübungen	53
IV.2.3	Atemübungen	54
IV.2.4	Tongebungsübungen	55
IV.3	Rhythmussolmisation	61
IV.3.1	Eine Einführung in Rhythmussolmisation	61
IV.3.2	Rhythmussolmisation im Klassenunterricht	63
IV.3.3	Notation von Rhythmen	66
IV.4	Flöten	67
V	Rückblick	73
V.1	Bezug zum Bildungsplan	73
V.1.1	Kompetenzbereich I: Musik gestalten	73
V.1.2	Kompetenzbereich II: Musik hören und verstehen	74
V.1.3	Kompetenzbereich III: Musik reflektieren	74
V.2	Private instrumentale Vorbildung der Schüler	74
V.3	Selbstreflexion – Nachdenken über meinen Unterricht	75
VI	Ausblick	79
VII	Kapitel der DVD	83

VIII	Anhang	85
VIII.1	Brief an die Eltern	86
VIII.2	Stundenprotokolle	87
VIII.3	Schriftliche Tests	95
VIII.4	Schülerfragebogen	99
VIII.5	Noten und Arbeitsblätter	103
	Arie des Papageno	104
	"Eine Kleine Nachtmusik"	105
	Es führt über den Main	106
	Deutsche Nationalhymne.....	107
	Arbeitsblatt Tonleitern / Modi.....	109
	Folien zum Arbeitsblatt Tonleitern / Modi.....	110
	Intervalle.....	115
	Tastaturlineale	116
IX	Literatur	121
X	Abbildungen	123
XI	Versicherung und Erklärung.....	125

I Vorwort

In dieser Schrift werde ich meine Arbeit im Musikunterricht der Klasse 5A des Friedrich-List-Gymnasiums Asperg von Februar bis Juli 2006 über insgesamt 41 Unterrichtsstunden vorstellen und erläutern, sowie Ausblicke geben für einen möglichen Fortgang dieser Art des Musikunterrichtes. Den Schwerpunkt der Ausführungen wird dabei die Relative Solmisation beinhalten, gefolgt von der Stimmbildung. Das liegt einerseits darin begründet, dass dies die beiden neu von mir eingeführten Bereiche der Musikalisation in den Unterricht waren, zum anderen daran, dass ich Solmisation für eine der am besten geeigneten, vielfältigsten und ausbaufähigsten Methoden der Musikalisation halte. Diese verknüpft sich oft eng mit Stimmbildungsübungen. Flöte als Klasseninstrument und Methoden der Rhythmussolmisation nach Edwin Gordon waren der Klasse bereits vertraut. Auf das Blockflöten werde ich insoweit eingehen, als es sich mit den anderen Methoden verknüpft und diese ergänzt. Eine spezielle Blockflötenmethodik findet sich hier nicht. Zur Rhythmus- und zur Tonhöhenolmisation findet der Leser jeweils in einer Einleitung die Grundprinzipien dieser Methoden dargestellt, bevor die konkrete Arbeit im Unterricht besprochen wird. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass wohl jeder im Fach Musik Unterrichtende vertraut ist mit Blockflötenspiel, nicht aber mit den anderen drei dargestellten Methoden. Diese als sehr geeignet auch für den normalen Musikunterricht darzustellen, ist Sinn dieser Arbeit.

Von meinen Unterrichtsstunden habe ich entweder Audio- oder Videomitschnitte angefertigt, von denen ich zu meiner persönlichen Auswertung anschließend Protokolle geschrieben habe, in denen auch die Zeiten und Dauern der einzelnen Phasen genau angegeben sind. Der Effekt war für mich, dass ich im Laufe der Zeit den Unterrichtsablauf sehr präzise planen konnte. Von den Eltern habe ich dazu die schriftliche Einverständniserklärung bekommen (siehe Seite 86), auch die Schüler waren einverstanden. Auf einen Elternabend am 7. März 2006 habe ich die Eltern über das Konzept meiner Arbeit informiert und sie zeigten sich sehr interessiert daran.

Speziell zur Solmisation und zur Stimmbildung hatte ich im Vorfeld - neben Anregungen aus der Fachdidaktik am Seminar - Erfahrungen mit Kinder- und Erwachsenenchor, bei denen ich einige der beschriebenen Methoden angewandt habe, mitgebracht und hatte Eindrücke von Tagungen oder Fortbildungsseminaren zu diesem Thema. Prägend war für mich auch zu sehen, in welchen Methoden Solmisation an einigen Schulen angewandt wird. Besonders hervorheben möchte ich für mich dabei die Arbeit von Reinhard Kretschmann am Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe und von Dr. Ralf Schnitzer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim, von denen ich Elemente in meinen Unterricht übernommen habe.¹ So entstand für mich ein Bild davon, wie ein langfristig und konsequent aufgebauter Musikunterricht aussehen müsste, bei dem die Schüler ein hohes Maß an musikalischen Fähigkeiten erwerben. Ich bin daher froh und dankbar, dass ich einen ersten Umsatzversuch bereits im letzten Schuljahr angehen durfte. Mein besonderer Dank gilt Helmut Scheuer, dem Schulleiter des Friedrich-List-Gymnasiums, und Ralf Ellinger, dem Musiklehrer der damaligen 5A, die beide einverstanden und bereit waren, mir diese Klasse für ein ganzes Schulhalbjahr zu überlassen. Der Leser hat sich vielleicht schon über den hohen Stundenumfang dieser Unterrichtseinheit gewundert, aber dies war eine Voraussetzung für meine Arbeit, da das von mir angestrebte Konzept sich nur über einen längeren Zeitraum verwirklichen lässt, was dem Leser bei der Beschreibung der Methoden verständlich werden wird. Es ist eben eine langfristig wirkende Konzeption. Dem entgegen kommt, dass Ralf Ellinger die von mir neu eingeführten Methoden fortführen und ausbauen will. Mein

¹ Entsprechende Elemente habe ich als solche kommentiert.

Dank gilt auch den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5A im Schuljahr 2005/06, die sehr motiviert im Unterricht mitgearbeitet haben und die auch meine Motivation zu dieser Art des Musikunterrichts damit bestärkt haben.

II Zum Aufbau dieser Arbeit

In dieser Arbeit finden sich der Reihe nach die einzelnen Elemente der Musikalisierung. Eine grobe Einteilung bilden die vier Kapitel Relative Solmisation, Stimmbildung, Rhythmusolmisation und Flöten, welche sich dann noch detaillierter auffächern. Diese Reihenfolge entspricht allerdings nicht der des Unterrichtsverlaufs! Sie ermöglicht aber eine übersichtlichere Darstellung. So stehen die spezifischen Vorüberlegungen und Lernziele, eine oder mehrere vorgekommene Arten des Ablaufs, mögliche Varianten und die Reflexion dieser Elemente zusammenhängend an einer Stelle und tragen zur schlüssigen Diskussion eben dieser Elemente bei. Bieten sich besonders geschickte Übergänge zu dem im Unterrichtsverlauf folgenden Element an, sind sie ebenfalls dort erwähnt. Gleichfalls wird auf Bezüge und Verknüpfungen untereinander hingewiesen. Einzelne Stundenprotokolle, die den exakten und kompletten Stundenablauf wiedergeben, sind ab Seite 89 abgedruckt. Diese sollen für den Gesamtstundenzusammenhang ein Beispiel geben. Zu bedenken ist jedoch, dass der Unterrichtsverlauf von einem zum anderen Mal ähnlich ist, als Ganzes aber dem Prinzip der Entwickelnden Variation (mehr dazu siehe Seite 16) unterworfen ist. Unterrichtsverlaufsbeschreibungen einzelner Phasen stehen in verschiedenen Kapiteln und helfen, die methodische Arbeit mit dem jeweiligen Musikalisierungselement darzustellen. Ein Verweis der Art [33 // 26.06.06] kennzeichnet die Stundenummer (hier die 33ste von mir gehaltene) und das Datum (26.Juni 2006) der Ersteinführung dieses Elements. Die Beschreibung der Unterrichtsverläufe ist immer im Präsens verfasst. Alle Lehrerzitate sind „*kursiv und in Anführungszeichen*“ gesetzt. In dieser schriftlichen Form können viele Aufforderungen sehr schroff wirken. Man denke sich diese in einem vertraulich-motivierenden Tonfall. Die Namen der Schüler wurden durch beliebige Großbuchstaben ersetzt. Der Begriff Schüler steht in dieser Arbeit stellvertretend für Schülerinnen und Schüler. Zahlreiche Notenbeispiele helfen bei der Einarbeitung in die Übungen und Methoden. Diese stehen der Übersicht halber zumeist in C notiert, wurden aber immer flexibel in allen Tonarten ausgeführt. Hilfreich mag auch die beiliegende DVD sein. Sie enthält Filmaufnahmen aus dem Unterricht, die in einzelne Kapitel geordnet sind. In einem Kapitel wird jeweils ein Musikalisierungselement gezeigt. Szenen aus verschiedenen Stunden sind dort aneinander geschnitten und mit Datumseinblendungen versehen. Der Betrachter kann sich so über die Ausführungen in dieser Arbeit hinaus ein Bild von den Musikalisierungsmethoden und den Fortschritten der Klasse machen. Die auf diese Art zusammengestellten Filmaufnahmen sind somit ein gewichtiger Bestandteil der Unterrichtsbeschreibung. Eine Kapitelübersicht ist auf Seite 83 abgedruckt.

Den elementspezifischen Lernzielen habe ich im nächsten Kapitel ein allgemeines vorangestellt, welches optimalerweise für all die im Folgenden geschilderte Detailarbeit Leitstern sein soll. Nicht musikspezifische Überlegungen und Methoden sind ebenfalls eigens vorab behandelt. Die vielfältigen Bezüge zum Bildungsplan¹ habe ich in den Rückblick (siehe Seite 73) aufgenommen. Diese waren Teil meiner Vorüberlegungen. Zu deren sinnvoller Darstellung sollte der Leser aber die angewandten Methoden kennen, weshalb ich sie erst nach den Elementen der Musikalisierung erwähnen werde.

¹ Bildungsplan 2004

III Vorüberlegungen zum Konzept der Musikalisierung

III.1 Allgemeines Lernziel - der Schüler als Musiker

Die Schüler sollen auf eine ihnen gemäße Art jeder zu einem „Musiker“ ausgebildet werden. Dazu bedarf es im Wesentlichen zweierlei: Das eine ist, in den Schülern eine gewisse Haltung gegenüber Musik zu veranlassen und diese sich – wenn auch nur in Form von Spurenelementen – entwickeln zu lassen; ich würde diese umschreiben als eine „Hören wollende“. Zwei äußerlich sich sehr gleichende Zustände stehen einander diametral gegenüber: in beiden sehen wir einen Menschen der ruhig ist und wartet. Dem einen wurde auferlegt, ruhig zu sein und er sieht sich wie von außen herabgedämpft. Das ist häufig der Schüler, dem man gebietet ruhig zu sein. Der andere wartet auf etwas, was scheinbar und ganz latent schon in ihm tönt. In einer offenen, einer „Hören wollenden“ Haltung befindet er sich und wartet auf den Moment, an dem die Musik beginnt. Und häufig ist es der Moment, an dem sie noch nicht klingt. Letzterer hat das Potential, im eigentlichen Sinne „Per-son“ zu sein, derjenige, durch den es hindurch tönt, nicht derjenige, in den es hinein tönt. Ein solcher Moment, dessen Eintreten man sich zwar erüben, ihn aber nicht erzwingen kann, ein solcher Moment des „Hören Wollens“ ist vielleicht einer der musikalischsten, den es zu erleben gibt.

Das andere sind technische, musikalisch-handwerkliche und stimmliche Fähigkeiten, die ausgebildet werden müssen, um überhaupt Musik aktiv zum Klingen zu bringen. Musiker müssen üben. Daher ist der zweite wesentliche Teil das regelmäßige Üben, welches auch einen großen Anteil an dem Stundenablauf hat. Die so rituell immer wiederkehrenden Elemente, können neben dem Übungseffekt auch noch etwas bewirken, was dem ersten, oben beschriebenen Teil dient. So z.B. das Singen eines Tones, eines langen „so“ in das man „hinein hört“ und dies immer wieder tut. Nicht direkt hintereinander, sondern in der nächsten Stunde, nachdem man sich davon entfernt hat und ganz anderes erlebt hat, es nun wieder singt, „anders beleuchtet“. Das kann dazu führen, dass sich etwas beantwortet, wie die – von einem Schüler meistens nicht explizit formulierte – Frage, was überhaupt ein Ton ist. Darauf gibt es keine verbale Antwort, nur die Erfahrung. Ich meine das in dem Sinne, dass etwa ein Künstler, wenn er wissen will, was z.B. blau ist, nicht anderes kann, als immer wieder blau zu malen, vielleicht sogar ein ganzes Bild – nur blau.¹

III.2 Allgemein verwendete Prinzipien und Methoden

Im Folgenden werde ich Überlegungen darstellen, die ich mir gemacht habe zu der Arbeit in der Klasse, zu allgemeinen Prinzipien, Methoden, Umgangs- und Gesprächsformen für den Unterricht, wie ich sie in der Klasse gebraucht habe. All das sind nicht unbedingt musikspezifische Vorüberlegungen.

III.2.1 Aufgestellte Prinzipien

Beim Singen oder Musizieren wird nicht geredet. Auch einen Moment vor dem Singen oder Musizieren ist es ruhig und alle konzentrieren sich. Konzentration wird gegebenenfalls auch von den Schülern eingefordert: „A. Du bist noch nicht dabei. Konzentriere Dich jetzt bitte

¹ Monochrome Bleu von Yves Klein wäre so ein Beispiel. Es hängt in der Staatsgalerie Stuttgart.

und mach mit.“ Die Schüler erfahren das als eine Bedingung für gelungene Ausführungen. Dadurch werden auch Momente der Beruhigung ritualisiert und sind leichter abrufbar. Konzentrierten Phasen stehen Phasen der Entspannung verschiedener Art gegenüber: Klassengespräch, Unruhe zulassen, Ausschüttel- und Lockerungsübungen. Die Arbeitsblätter holen sich die Schüler ab. Das dauert erfahrungsgemäß genauso lange, wie herumreichen oder austeilen und stellt eine Entspannungsphase dar. Falls möglich, ist der Musiksaal vor der Stunde ordentlich gerichtet. Eine klare Struktur im Saal hilft, eine entsprechende Haltung im Unterricht zu vermitteln. Raumbedingt findet der Unterricht der einen Stunde in Bankreihen statt, der der anderen in einem großen Halbkreis. Je zwei Schüler haben einen Notenständer¹. Eine Geste wird eingeführt, die signalisiert, dass die Schüler am Stundenbeginn das Flöten einstellen.

III.2.2 Klassengespräch

Auf eine Frage oder eine Aufforderung kommen mehrere Schüler nacheinander zu Wort. Die Auflösung bleibt derweil offen, der Lehrer regelt nur die Gesprächsreihenfolge. Dadurch sollen die Schüler ermuntert werden, auch auf einander Bezug zu nehmen. Andererseits trägt man damit dem sich nach konzentrierten Übungsphasen einstellenden Mitteilungsbedürfnis Rechnung. Bei einfachen Abfragen kommen viele identische Antworten vor. Das hat die gleiche Funktion wie die Blitznachfrage. Die Schüler sollen sich gegenseitig zuhören. Sie tragen ihre Meldung, Vorspiel oder Vorsingen erst vor, wenn der Rest der Klasse ihnen zuhört. *„Warte eben, bis Dir alle zuhören!“*

III.2.3 Blitznachfragen

Nach einer Definition oder einer Schülerantwort werden blitzlichtartig einige andere Schüler gefragt: *„Wie heißt das?“* Ein neuer oder ein wiederholter Ausdruck wird so mehrmals gehört, von mehreren Schülern auch gesprochen und von allen, in der Erwartung auch aufgerufen zu werden, in Gedanken formuliert und prägt sich somit ein. Um Missverständnissen vorzubeugen sei hier erwähnt, dass dieses Verfahren nicht dazu dienen soll, eventuell unkonzentrierte Schüler bloßzustellen. Es geht hier allein um ein effektives Lernen durch mehrmaliges Sprechen, Hören oder Denken. Zentrale Begriffe werden auch in anderen Stunden immer wieder abgerufen. Ich betrachte dieses Verfahren auch als eine Art Ergebnissicherung.

III.2.4 Schülermeditation

Nicht nur die Namenskenntnis, sondern noch mehr das bewusste Wahrnehmen der einzelnen Schüler führt nach meiner Überzeugung zu einer gut tragenden Unterrichtsatmosphäre. Häufig stellt die Klasse in der Lehrerwahrnehmung ein Bild von einigen hervorstechenden Schülern umgeben von einer mehr oder weniger grau schattierten

¹ Der Musiksaal wurde sehr verschieden genutzt und auch gerne für Klassenarbeiten an Einzeltischen verwendet, er musste daher häufig umgeräumt werden. Um einen chaotischen und unruhigen Stundeneinstieg zu vermeiden, habe ich ihn oft in der großen Pause gerichtet, wobei mir viele Schüler geholfen haben. Das ist sicher auf Dauer keine befriedigende Lösung.

Masse dar. Man mag einwenden, dass dies eher das Problem eines Referendars ist, aber vielleicht ist diese Übung auch später gut geeignet, sich vor festgefahrenen oder unscharfen Schülerbildern zu bewahren. Sie gehört für mich zu der Unterrichtsvor- und -nachbereitung dazu, wenn sie auch nicht zu jeder Stunde durchgeführt werden muss, aber in regelmäßigen Abständen. Dabei werden die Schüler der Klasse komplett durchgegangen und der Lehrer versucht, sich von jedem ein Bild zu machen, wie er sich in dieser Stunde verhalten hat und warum er sich so verhalten hat. Man stelle sich auch vor, wie dieser Schüler in der nächsten Stunde in den Raum kommen wird, wie und wo er sitzt, mit wem er sich umgibt, ob er auffällig sein wird oder unauffällig, frage sich, ob es ihm unangenehm ist aufgerufen zu werden oder ob er gerne spricht; dann prüfe man seine derart erzeugten Vorstellungen zu der vergangenen Stunde. Damit ist man durchaus 20 Minuten beschäftigt. Nach meinen Erfahrungen führt das zu einer sehr gleichmäßigen Wahrnehmung der Schüler, zumindest soweit wie ich es selbst subjektiv bewerte. Jedenfalls ist es eine gute Ausgleichsübung für die Schülerwahrnehmung.

III.2.5 Ergebnissicherung

Musikalische Fähigkeiten wie Hörvorstellungen lassen sich nicht schriftlich fixieren. Ergebnisse dieser Art werden durch wiederholtes Üben abgesichert. Stimmfunktionen lassen sich beschreiben, so wie unten geschehen. Für die Schüler erfolgt diesbezüglich jedoch kein Aufschrieb, sondern auch wieder übendes Training. Blitznachfragen, Patternarbeit und die „Entwickelnde Variation“ sind über Methoden des Einübens hinaus auch Möglichkeiten der Sicherung dieser Ergebnisse. Elemente der Musiktheorie werden schriftlich dargestellt, allerdings erst an der Stelle, an der die Schüler schon ausreichend damit gearbeitet haben. So etwa bei dem Arbeitsblatt Intervalle, bei Tonleitern und Modi, Dreiklangsumkehrungen und den Lautstärken. Sie dienen einer langfristigen Absicherung. Für den jeweils laufenden Unterricht haben die Schüler das alles noch im Gedächtnis. Neue Flötengriffe werden dagegen gleich in dem „Flötenkurs“ notiert. Eine kleine Auswahl an absoluten Tonarten lernen die Schüler als Setzung. Auf dem Liedblatt wird die Tonart notiert. Dies wird im Kapitel flöten weiter ausgeführt. Ich habe Arbeitsblätter dem Heftaufschrieb vorgezogen. Diese befinden sich im Anhang.

III.2.6 Patternarbeit - V/N und V/T/N

Eine Methode zum Einstudieren von Elementen aus den verschiedensten Bereichen ist die Patternarbeit. Dabei wird vom Lehrer beispielsweise eine Phrase vorgeflötet, die die Schüler nachflöten. Im Folgenden wird dieses Verfahren mit V/N - Abkürzung für Vormachen / Nachmachen - bezeichnet. Dieses kann durch einen weitem Schritt angereichert werden. Das Vorgemachte wird tacet, also schweigend ausgeführt. Auf der Flöte beispielsweise wird die vorgespelte Phrase nur stumm von der Klasse gegriffen und danach erst laut gespielt. Bei der Solmisation tritt an diese Stelle das stumme Ausführen der Handzeichen oder bei Lieder auch nur das innere Nachhören dieser Phrase. Dieses werde ich von nun an abgekürzt mit V/T/N – Vormachen / tacet / Nachmachen - bezeichnen. Wichtig dabei ist, dass Lehrer- und Schülerphrasen sich gut ablösen, quasi im Metrum hin und herpendeln. Kleine Verbesserungen werden einfach nochmals besonders betont vorgemacht. Das reicht in der Regel aus, um den Schülern zu signalisieren, noch einmal genau hinzuhören und es so nach zu machen. Ebenso werden in kleinen Schritten Erweiterungen eingefügt, beispielsweise das Motiv ergänzt, bis die Klasse das gewünschte Arbeitsziel in kompletter Form nachmacht. Wichtig ist mir, dass die Schüler dieses

Verfahren als eine zentrale Arbeitsform im Unterricht kennen lernen. Die Arbeit an einer Einheit zieht sich in der Regel über mehrere Unterrichtsstunden hinweg. Sehr zu beachten ist dabei seitens des Lehrers, nicht zu viel in einer Stunde erreichen zu wollen, sondern den langfristigen Verlauf im Blick zu haben. Hier gilt, genau wie beim instrumentalen Üben: Drei mal fünf Minuten sind viel mehr als 15 Minuten am Stück. Die Übungsphasen in der Klasse dauerten, wenn sie einmal eingeführt sind, allerdings selten fünf Minuten. Zumeist kam ich mit 2 bis 3 Minuten für Wiederholungen und schrittweise Erweiterungen aus. Auf diese Weise gelingt es auch, für die Schüler relativ komplexe oder anspruchsvolle Formen zu erarbeiten; beispielsweise die Arie des Papageno oder die Grundübung in der Solmisation wurden so erarbeitet. Ist dieses Verfahren wiederholt erfolgreich verlaufen, bekommt man von den Schülern ein Vorschussvertrauen beim Erüben neuer Elemente. Auch sind die Schüler durchaus stolz auf ihre Fähigkeiten und haben Freude an den ihnen immer vertrauter werdenden Übungen. Die an zentraler Stelle stehende Grundübung wurde so sogar über mehrere Wochen aufgebaut und die Schüler sangen diese Etüde mit zunehmender Begeisterung und haben ihren Gefallen daran rückgemeldet (siehe Seite 98).

III.2.7 Entwickelnde Variation

Dieser Terminus wurde von Arnold Schönbergs manifestiert. In dem Aufsatz „Brahms der Fortschrittliche“¹ beschreibt er dieses Verfahren. Die klassische Variation, die variierte Wiederholung, behält jeweils einen Wesenszug des Grundgedankens, des Themas, bei und variiert andere Elemente. Die Entwickelnde Variation geht von einer Grundeinheit aus und die „Variation der charakteristischen Züge einer Grundeinheit erzeugt all die thematischen Gebilde, die für den Fluß, die Kontraste, die Vielfalt, die Logik und die Einheit einerseits und für den Charakter, die Stimmung, den Ausdruck und jegliche notwendige Differenzierung andererseits sorgen und so den Gedanken eines Stückes ausarbeiten.“² Bei der klassischen Variationstechnik wird der variierte Gedanke, sprich das Thema, in seine Bestandteile zerlegt (z.B. nur die Melodie betrachtet) und dann damit gearbeitet. Bei „Entwickelnder Variation“ wird aus dem Gedanken etwas aufgebaut. Der Gedanke wird dabei nicht zerlegt, sondern er ist schon der kleinste Baustein und das Grundelement, aus dem etwas Neues geschaffen wird.

Wiederholungen erhöhen die Fasslichkeit und führen im Unterricht zu einem Übungseffekt, wobei zu viele identische Wiederholungen schnell langweilen können. Deswegen kommen oft variierte Wiederholungen vor. Solche sind z.B. bei der Vorübung I im Kapitel Relative Solmisation ausführlich beschrieben. Die Variation beinhaltet dabei oft auch noch einen anderen Lerninhalt, etwa eine andere Artikulation oder Lautstärke. Das Prinzip der variierten Wiederholung rechne ich zu den Methoden der Patternarbeit.

Die Art und Weise, wie sich die Patternarbeit über die Stunden hinweg verändert, würde ich mit Entwickelnder Variation bezeichnen. Nach und nach werden neue Elemente in die bestehende Patternarbeit eingeflochten. Methodische Hilfschritte oder Vorübungen werden in einem entsprechenden Stadium zurück- und herausgenommen. Wenn möglich, entstehen die neuen Elemente aus Variationen des vorhandenen Materials. Ist etwa die Tonsilbenstruktur gegeben, so entspringen daraus für die Schüler neue Lerninhalte, so die Intervalle, Dreiklänge, neue Motive und Melodien. Es lässt sich natürlich nicht alles aus Vorhandenem ableiten. Daher verwende ich den Terminus Entwickelnde Variation genau genommen in einer zu oben leicht abgewandelten Form. Neues im Unterrichtsverlauf entsteht entweder wie beschrieben oder durch Setzung neuer Elemente. Ein Grundsatz für

¹ Schönberg / Vojtech 1976

² Aus dem Aufsatz „J.S. Bach“ in Schönberg / Vojtech 1976

mich ist, dass diese Elemente kurz sind und immer von schon bekanntem umgeben sind. Über mehrere Stunden können sich diese neuen Elemente ausweiten und auch viel Raum einnehmen. Andere treten zu deren Gunsten zurück. Der Gesamtstundenablauf unterliegt in diesem Sinne einer Entwickelnden Variation, bei der sich stückweise Neues aufbaut. Gewollt ist auch ein hoher Grad an Ritualisierung, der damit einhergeht. Dadurch, dass die Grundstruktur des Unterrichtsablaufs sich nur leicht verändert, kennen die Schüler den Stundenablauf. Ein Ritus verschafft immer eine strukturelle Sicherheit und erzeugt Vertrautheit. Viele Übergänge und Anschlüsse sind ohne Ansagen möglich. Das kommt einer Einstellung von mir, dass möglichst viel durch Tun und nicht durch Erklären angeleitet werden soll, sehr entgegen. Auch ist durch einen Ritus eine kaum anders zu erreichende Ereignisdichte im Unterricht möglich. Ein „sich einlassen“ auf eine derartige Anzahl immer neuer Elemente wäre undenkbar für die Schüler und auch unsinnig. Erklärtes Ziel war denn auch, einen hohen Übungsanteil zu gewährleisten. Ein Musiker – auch der Schüler als Musiker - muss üben.

IV Elemente der Musikalisierung

IV.1 Relative Solmisation

Bevor ich zu Ausführungen bezüglich der Verwendung der Solmisation im Klassenunterricht komme, möchte ich im Folgenden zuerst eine kurze Einführung in die Geschichte und Funktionsweise des hier verwandten Solmisationssystems geben. Diese richtet sich vornehmlich an Leser, die wenig oder gar nicht mit dieser Art der Solmisation vertraut sind und soll eine Grundlage für das Verständnis der weiteren Ausführungen bilden.

IV.1.1 Ein kurzer geschichtlicher Abriss

Das Wort Solmisation (lat. solmisatio, solmizatio; engl. solmization, frz. solmisation, ital. solmisazione)¹ beinhaltet die beiden Silben **SOL** und **MI** und bezieht sich auf das Vorkommen dieser Silben in dem so genannten Johannes-Hymnus, dem Hymnus in Ioannem:

UT queant laxis **RE**sonare fibris /
MIra gestorum **FA**muli tuorum /
SOLve poluti **LAB**ii reatum /
Sancte Johannes.

Auf die beiden Silben **SOL** und **FA** bezieht sich das italienische Wort *solfeggio*, woraus sich *Solfège* ableitet, was oft stellvertretend für Solmisation verwendet wird. Früh sind auch die Begriffe *solfare* (13.Jh) und *ars solfandi* (14.Jh) verwandt worden².

Der Text dieses Hymnus stammt aus dem 8.Jh und wurde von dem langobardischen Gedichtschreiber und Mönch Paulus Diaconus oder Paul Warnefried verfasst. Auf Deutsch lautet sein Inhalt:

Auf dass die Schüler mit lockeren Stimmbändern
Mögen zum Klingen bringen können die Wunder deiner Taten,
Löse die Schuld der befleckten Lippe,
Heiliger Johannes.

Dieser Text ist eine Anspielung auf den hoch betagten Priester Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers. Im Lukasevangelium wird berichtet, wie Zacharias, als er das Räucheropfer im Tempel darbrachte, dem Erzengel Gabriel begegnet. Der Engel verkündet ihm die Geburt eines Sohnes. Nachdem Zacharias ihm nicht glaubt, gibt der Engel sich zu erkennen und Zacharias wird stumm. (Lk 1, 5-25). Nach der Geburt des Johannes, am Tage seiner Beschneidung, schreibt der noch stumme Vater auf eine Tafel: „Er heißt Johannes“ und bestätigt damit die Aussage der Mutter. Sogleich kann er wieder reden und lobt Gott (Lk 1, 57-66). Es folgt darauf der Lobgesang des Zacharias, das Benediktus (Lk 1, 67-79),

¹ Ruhnke, Spalte 1561

² Ruhnke, ebenda

welches zum festen Bestandteil der Laudes (Plural von lat. laus = Lob; Bezeichnung des Morgengebets aus der Reihe der Tagzeitengottesdienste) wurde. Aus diesem Grund war wohl auch Johannes der Täufer der Patron der Kirchenmusik, bis er von der hl. Cäcilia abgelöst wurde.

Das Notenbeispiel auf der Seite 5 zeigt den Johannes-Hymnus. Die Melodie lässt sich erst in der Zeit von Guido von Arezzo (ca. 992 – 1050) nachweisen, findet sich aber auch mit anderen Texten. Die Melodie besteht aus sieben Phrasen, von denen die Anfangstöne der ersten sechs Ton um Ton steigen. Die entsprechenden Anfangsilben der Halbverse lauten:

Ut re mi fa so la

An der Kathedraleschule von Arezzo nutzte Guido diese Silben für die Gesangsunterweisung der dortigen Mönche. Jede Silbe bestimmt eine eigene Tonstufe. Mit diesen Silben konnte man sich in einem Sechstonraum, einem Hexachord bewegen. Wollte man darüber hinaus, musste man in einen neuen Hexachord modulieren.

Eine ausführliche Darstellung dieses historischen Verfahrens findet sich in den Artikeln „Solmisation“¹ und „Hexachord“² in „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“. Dort findet sich auch eine Aufzählung zahlreicher anderer Arten des Silbensingens. Keineswegs war Guido der Erste, der diese Methode anwandte. Schon in vorchristlicher Zeit findet man dieses Verfahren. Auf Bali etwa lauteten die Töne in einem Oktavraum

ding dong dang dèng dung dang dong.

In Indien gibt es bis heute ein weit verbreitetes, dem späteren europäischen sehr ähnliches System. Unsere Stufen 1-7 der Durtonleiter entsprechen dort den Silben:

Sa ri ga ma pa dha ni

Noch zahlreiche andere Systeme werden an der angegebenen Stelle beschrieben. Ein ebenfalls ausführlicher Teil zur Geschichte der Solmisation findet sich in dem „Handbuch zu Relativen Solmisation“³. Kehren wir zurück zu den Guidoschen Solmisationssilben. Der noch fehlenden siebten Stufe wurde später die Silbe *si*, aus den Anfangsbuchstaben von Sancte *Iohannes*, oder modifiziert *ti X* zugewiesen. Die Silbe *Ut* wurde im 19. Jh wegen der besseren Sangbarkeit durch die Silbe *do* ersetzt. Mit diesen sieben Silben lässt sich in allen gängigen Modi singen. Eine Visualisierung der Tonsilben gab es bei Guido mit der Guidonischen Hand. Die später von John Curwen entwickelten Handzeichen sind aber wesentlich deutlicher erkennbar und drücken darüber hinaus auch etwas von der Qualität der Tonstufen aus (dazu siehe Seite 23). In dem Artikel „Handzeichen“⁴ des oben erwähnten Lexikons findet man beides und auch andere Systeme, u. a. die Handzeichen zu den indischen Tonsilben.

¹ Ruhnke

² Dean

³ Grunenberg / Heygster.

Siehe auch: <http://www.solmisation.de/geschichte.html> (August 2006), die Internetseite des Arbeitskreises Relative Solmisation.

⁴ Thorau

IV.1.2 Eine kurze Einführung in das hier verwendete System

Solmisation ist eine sprachliche Darstellung diatonischer Bezüge. Prinzip dabei ist Folgendes: Jede diatonische Stufe wird mit genau einer Tonsilbe bezeichnet. *do* ist die erste Stufe in Dur, *re* die zweite, *mi* die dritte,...unabhängig davon auf welchen Grundton sich die Durtonleiter bezieht, also unabhängig von der absoluten Tonhöhe von *do*. Mit *do* = c sieht das so aus:

Von jeder Tonsilbe aus lässt sich eine Tonleiter beginnen. Hat man einmal die Tonsilbenstruktur zu Verfügung, lassen sich folgende Modi ausführen:

<u>Tonleiter von</u>	<u>Modus</u>
<i>do</i> bis <i>do</i>	Ionisch oder Dur
<i>re</i> bis <i>re</i>	Dorisch
<i>mi</i> bis <i>mi</i>	Phrygisch
<i>fa</i> bis <i>fa</i>	Lydisch
<i>so</i> bis <i>so</i>	Mixolydisch
<i>la</i> bis <i>la</i>	Äolisch oder natürlich Moll
<i>ti</i> bis <i>ti</i>	Lokrisch

Somit ist *do* nicht nur erste Stufe in Dur, sondern auch die dritte in Moll, *re* nicht nur zweite in Dur, sondern auch vierte in Moll. Entsprechend lassen sich alle andern Stufen und Modi durchgehen.

Das hat den enormen Vorteil, dass man die Modi einführen kann und dabei innerhalb der schon erarbeiteten Strukturen bleiben kann. Der Wechsel von Ionisch nach Äolisch folgt dann durch den Wechsel der Anfangstonsilbe innerhalb der gleichen Silbenreihe. Auch die Halbton-Ganztonstruktur ist immer klar. Die Halbtonschritte sind immer *ti-do* und *mi-fa*, unabhängig vom Modus. Jeder Schüler kann dann, wenn er z.B. einmal weiß, was dorisch ist, die Lage der Halbtöne dort benennen und die Stufen auszählen. Man erspart sich das Erlernen komplizierter Strukturen. Und noch viel wichtiger ist, dass sich diese Modi problemlos mit der Klasse singen lassen. Auch Schüler ohne private oder instrumentale Vorbildung entwickeln eine Hörvorstellung der Modi und können diese dann auch singen. Auch die Parallelität der Tongeschlechter wird deutlich. Die *la*-Tonleiter ist die parallele Molltonleiter zur Durtonleiter auf *do*. Die dazugehörige Leiter in dorisch beginnt auf *re*. Mit Hilfe der sich im Anhang (auf Seite 116) befindenden Tastaturlineale kann man den expliziten Tonvorrat bestimmen für jede beliebige absolute Lage von *do*.

Ein anderes hin und wieder anzutreffendes System postuliert, dass *do* immer der Grundton einer Skala ist, egal welchen Geschlechts. Die Tonsilben werden dann entsprechend durch einen dunklen Vokal, das „u“, einen Halbton erniedrigt oder durch einen hellen, das „i“, erhöht. Äolisch wäre demnach:

do re mu fa so lu tu do

Hier lässt sich nicht mehr erkennen, wo ein Halbton liegt und wo nicht. Außerdem muss man diese Struktur lernen; so einfach wie oben lässt sie sich nicht ableiten. Auch geht damit eine chromatische Ergänzung der Solmisation einher. Ähnliche, vollständig durchchromatisierte Systeme sind ebenfalls im MGG¹ beschrieben, haben sich in der Praxis aber nicht bewährt.

Meiner Ansicht nach ist es nicht Aufgabe der Solmisation, eine Darstellungsform für beliebige Tonfolgen zu schaffen, was eine chromatische Ergänzung voraussetzte, sondern eine Basis zu schaffen, mit der sich der diatonische Raum klar und einprägsam erschließt. Dahinter steht die Auffassung, dass mit der Diatonik eine solide Grundlage gebildet wird, von der ausgehend sich dann auch andere Tonräume und freitonale Zusammenhänge erschließen lassen. Die persönliche Ausbildung der Fähigkeiten des Schülers ist im Groben ein Abbild des musikgeschichtlichen Verlaufs. Am Beginn steht der praktische Umgang mit Diatonik. In einem Stadium, in dem man nicht mehr alles auswendig behalten kann, wird eine erste Notation (s.u.) eingeführt. Aus der Diatonik können sich erweitert tonale Zusammenhänge und Funktionsharmonik entwickeln und daraus freitonale. Die Solmisation dient dazu, Diatonik sicher beherrschen zu lernen. Ist das geschehen, hat sie ihre Aufgabe erfüllt, was aber für eine derzeitige normale Klasse schon einer sehr beachtlichen Fähigkeit entspricht!

Die einzigen beiden chromatischen Erweiterungen, um die man nicht herum kommt, sind die erhöhte sechste und siebte Stufe, die in Moll auftreten können. Hier wird *fa* zu *fi* und *so* zu *si*.

Somit ist harmonisch Moll	<i>la</i>	<i>ti</i>	<i>do</i>	<i>re</i>	<i>mi</i>	<i>fa</i>	<i>si</i>	<i>la</i>
und melodisch Moll aufwärts	<i>la</i>	<i>ti</i>	<i>do</i>	<i>re</i>	<i>mi</i>	<i>fi</i>	<i>si</i>	<i>la</i> .

Die Solmisationssilben liefern auch das Mittel einer Verschriftlichung von Melodieverläufen. Neben den oben benutzten Silben reichen häufig auch nur deren Anfangskonsonanten aus. In harmonisch und melodisch Moll muss man allerdings aufpassen. Dort sind dann *so* und *si* und *fa* und *fi* nicht unterscheidbar. Sind Verwechselungen der Lagen möglich, bekommt die nach oben anschließende Lage einen oberen Indexstrich und die nach unten anschließende einen unteren (z.B. *s d' s m r t, d* wäre jetzt eindeutig notiert). Wichtig ist das z.B. bei der Intervallbestimmung im Test 2 (siehe Seite 96).

¹ Artikel Handzeichen (Thorau) und Solmisation (Ruhnke)

IV.1.3 Handzeichen

Jeder Tonsilbe wird ein Handzeichen zugeordnet. Die hier verwendeten wurden von John Curwen im 19. Jh entwickelt¹. Zur ausführlichen geschichtlichen Darstellung sei auf den oben erwähnten Artikel „Handzeichen“ verwiesen. Dort wird auch erwähnt, dass Curwen diesen einen „mental effect“ zuschrieb; eine Tonwirkung die sich in den Tonzeichen wieder spiegelt. Ich umschreibe hier die Charakteristik der Handzeichen nach meinem Empfinden. Von *do* ausgehend, also in Dur, ist der Grundton die Faust, darin ruht der Ursprung der kommenden Töne. Es ist eher eine Faust, die einen Samen behutsam umschließt und nur bei energischerer Ausführung wirklich fest. Die Sekunde ist das Element der Bewegung und das Handzeichen bringt uns in eine solche. Der Weg ist offen in beide Richtungen zu *do* oder zu *mi*. Das *re* muss sich auflösen (in Dur), das *mi* kann ganz ruhig liegen bleiben. Deswegen die ruhig schwebende Hand. Das *fa* gibt die Richtung seiner Auflösung vor. Das *so* ist wieder ein Ton, der ruhig im Raum steht und eher offen ist, deswegen die ausgestreckte Handfläche. Das *mi* füllt mehr plastisch den harmonischen Raum als das *so* und bekommt deswegen die mehr Raum wirkende Geste. Die Sexte des *la* erinnert an einen Glockenklang und die Hand hängt entsprechend locker. Ganz klar gibt das *ti* seine Bewegungsrichtung an. Die beiden subdominanten Zeichen *fa* und *la* zeigen nach unten, so wie die Subdominante den Tonraum harmonisch nach unten weitet. Auch sind es die beiden einzigen „a“-Silben. Durch die Handzeichen werden auch die ersten Stimmführungsregeln vermittelt. In dem Dominantseptakkord *so – ti – re – fa* zeigen die Handzeichen von *ti* und *fa* schon ihren Auflösungspegel.

Will man harmonisch und melodisch Moll auch mit Handzeichen ausführen, braucht man zwei weitere Zeichen für *fi* und *si*. Wählt man für *fa* das unten abgebildete, so erhält man *fi* durch Drehen der Hand. Die beiden verwandten Töne sind so auch gestisch verwandt und im *fi* wird die Erhöhungsrichtung nach oben angezeigt. Entsprechendes gilt für *so* und *si*.

¹ Curwen führt das *so* allerdings mit nach oben ausgestrecktem Daumen aus. Siehe Thorau Spalte 19. Dort befindet sich eine Originalabbildung aus J. Curwen, The Standard Course, London 1858 / 1872.

Mit diesem Zeichenvorrat kann man sogar das umgedrehte *ti*, als kleine Septime nutzen und hat dann schon ein chromatisch angereichertes System. Die Schüler kannten für *fa* beide Zeichen. Das empfand ich als die beste Lösung, da ich an den ursprünglichen Curwenzeichen festhalten wollte. Der herab gerichtete Daumen wirkt auf mich eher so, als ob der Ton gerichtet wird sich dorthin aufzulösen, das andere Zeichen deutet ohne diese Schwere den Weg.

Es ergibt sich von selbst, dass diese Zeichen hauptsächlich im langsameren Tempo und in Einstudierungsphasen Sinn machen. Wann und wie oft diese Zeichen im Unterrichtsgeschehen verwandt wurden, wird unten dargestellt, ebenso einiges an praktischen und methodischen Vorteilen und Anwendungen.

IV.1.4 Relative Solmisation im Klassenunterricht

Ein Ziel der relativen Solmisation ist es, dass die Schüler sich hörend und singend im diatonischen Bereich sicher bewegen können. „Relative Solmisation im Musikunterricht zu verwenden bedeutet, diatonische Tonverhältnisse sprachlich zu kodieren.“¹ Des weiteren bietet die Solmisation eine Grundlage für das Verständnis von theoretischen Zusammenhängen, also Skalen, Modi, Akkorde, Akkordstellungen, Intervalle, Harmonik und vieles mehr. Die Behandlung dieser Zusammenhänge im absolut notierten Tonsystem setzt ja die Kenntnis des für Schüler anfangs recht komplexen Vorzeichensystems voraus und beinhaltet die Gefahr rein theoretischer Betrachtungen und Intervall- oder Halbtonschrittanzählungen.

IV.1.4.1 Einführung

Zu dem Zeitpunkt, als ich die Klasse übernahm, bestand der größte Teil des Unterrichts aus Singen, Rhythmusübungen und Flöten. In den entsprechenden Einheiten zum Erüben dieser drei Elemente habe ich sehr darauf geachtet, das oben beschriebene Verfahren V/N, bzw. V/T/N konsequent einzuhalten. Da dieses Arbeiten der Klasse bald gut vertraut war, konnte die Einführung der Tonsilben und der dazugehörigen Handzeichen auch auf diese Weise geschehen.

Unterrichtsablauf:

Die Klasse sitzt im Stuhlkreis und hat gerade Rhythmusübungen gemacht. Folgendes wird jeweils vom Lehrer vorgemacht und von der Klasse nachgemacht:

- Sprechen: „*Du Du Du De Du*“²
- Klatschen dieses Rhythmus.
- Ausführen der Handzeichen für *so so so mi so* in dem selben Rhythmus
- Singen der Tonsilben zu den Handzeichen

An dieser Stelle wird dann zurückgekehrt zur Rhythmusarbeit, beispielsweise der *Verbotene Rhythmus* (Siehe Seite 64). In jeder Stunde wird dann der Solmisationsblock etwas erweitert und löst sich dann auch von seiner Verknüpfung mit dem Rhythmus. Die Anfangseinheiten sind dadurch sehr kurz, gemäß dem in Kapitel Entwickelnde Variation aufgestellten Grundsatz, dass neue Elemente kurz eingeführt und in den Folgestunden weiter aus- und aufgebaut werden. Anfangs ist die Solmisation im Zusammenhang mit etwas schon Vertrautem, dem Rhythmuspattern, eingeführt worden. Nach einigen Stunden steht sie dann als eigenständiger Block da. So erleben die Schüler mit, wie sich dieses Verfahren allmählich entwickelt, außerdem üben und wiederholen sie stets die ihnen schon vertrauten Elemente und erfahren Stück für Stück neue. Auch unausgesprochen ist den Schülern klar, dass hier ein neues Element im Musikunterricht veranlagt wird, das von nun an regelmäßig geübt wird.

Die nächsten Tonsilben werden in Patternarbeit eingeführt. Die Schüler bekommen kurze Tonfolgenpattern, die mit V/T/N durchgeführt werden. Also hören und schauen sie zu, machen stumm die Handzeichen nach, verfolgen dabei aber innerlich den Melodieverlauf, dann singen und zeigen sie das Melodiepattern. Beispiele für solche sind:

¹ <http://www.solmisation.de/wasist.html> (August 2006)

² Siehe dazu das Kapitel Rhythmussolmisation ab Seite 61.

so mi so la so
so la so mi so
 ...
so la so mi do
so mi so la so mi do

Von diesen ausgehend werden die ersten Übungen im prima vista Singen gemacht. Die Schüler singen direkt nach den Handzeichen des Lehrers. Dabei wird immer vom sicheren Grund einer den Schülern vertrauten Tonfolge ausgegangen und auch wieder zu einer solchen zurückgekehrt.

Eines der Prinzipien, das ich ab dieser Stelle umgesetzt habe ist, dass jeweils ein Schüler den Ton mit Hilfe seiner Blockflöte angibt. Das ist ein sehr wichtiger Schritt zum Verständnis der Relativität der Solmisation. Die Schüler erfahren die Definition einer Tonstufe: Der Lehrer fordert einen Schüler auf: „*Spiel uns bitte ein g auf der Blockflöte.*“ - der Schüler spielt ein g und der Lehrer sagt zur Klasse gewandt: „*Das ist unser so.*“ und macht das Handzeichen dazu; die Klasse singt *so*. Daran schließen sich Pattern und prima vista Singen wie oben beschrieben an. Nachdem *so* in den ersten Stunden immer g war, folgt auch die Setzung *so = a* oder *so = b*, gelegentlich auch andere; *so = fis, h, c*. Nach der Einführung von *ti* und der Durtonleiter (s.u.) folgten auch Setzungen vom *do* aus; *do = c* oder *do = d* oder auch andere. Darauf aufbauend kann man auch das Tonangeben von der Stimmgabel einführen.

Unterrichtsverlauf:

Die Schüler haben gerade obige Pattern mit V/T/N geübt und wiederholt.

„*Singt nun bitte gleich mit. Ich zeige euch die Töne.*“

Die Schüler machen die Handzeichen hier nicht mit, sondern konzentrieren sich auf das Nachsingen. Der Lehrer beginnt mit einem der obigen Pattern und schließt eine kleine Improvisation an. Abschließend kommt wieder ein vertrautes Pattern.

Neue Pattern und die ersten kleinen Melodien entstehen im Improvisationsteil. Spätestens wenn nun die erste den Schülern bekannte Melodie vom Lehrer angezeigt und von den Schülern nachgesungen wird, akzeptieren die Schüler Handzeichen und Tonsilben als eine Art, Tonfolgen und Melodien darzustellen.

Aus dem ersten Tonvorrat der Tonsilben *do mi so la* entstand dann diese Melodie eines bekannten Laternenliedes:

la so mi la so mi so so la la so mi do mi so so mi
do mi so so mi do mi so so so la la la so so mi

- Es wird den Schülern vorgeführt, dass die relativen Bezüge die gleichen bleiben, egal von welchem Ton aus man startet.
- Die Stimme wird durch verschiedene Lagen geführt. Die Übung ist gleichzeitig eine Stimmbildungsübung.
- Die Spannung bleibt länger erhalten durch die chromatischen Rückungen.

Sehr schön und abwechslungsreich ist es auch, diese Übung in verschiedenen Lautstärken und mit verschiedenem Charakter durchzuführen.

Beispielsweise im Swingfeeling,

mit Schnipsen auf die 2 und die 4. So lernt die Klasse wie nebenher den Unterschied zwischen binärer und ternärer Phrasierung.

„Diese Art zu singen, nennen wir im Swing singen.“

Dann reicht es, in den Folgenstunden kurz rein zu rufen „...und nun im Swingfeeling.“

Eine andere Art ist es, sehr markant und mit Akzenten zu singen.

„Und nun einmal ganz empört und ärgerlich!“

Diese Übung war auch die erste, bei der die Tonsilben für einen Tafel-, bzw. Heftaufschrieb der Melodie benutzt wurden. Auf die Frage, wie man diese Übung denn ins Heft schreiben könne, kam von Schülerseite der Vorschlag, einfach die Tonsilben aufzuschreiben. Den Schülern war also klar, dass dieses System auf einer sprachlichen Kodierung von Tonhöhen beruht.

Bald nach Einführung der Tonsilbe *re* wurde diese ebenfalls vielen Schülern bekannte Melodie¹ als ein Teil des Unterrichtsverlaufs aufgenommen:

Vorübung II – Morgenstimmung

¹ aus der Peer Gynt Suite Nr 1, op. 46 von Edvard Grieg (1843 – 1907)

Auch sie wurde mit V/T/N stückweise eingeführt. Allerdings habe ich hierbei bewusst das Unterrichtstempo angezogen. Mein Ziel war es, die Schüler mit dem auswendig oder nach Handzeichen Nachsingen bewusst ein Stück weit zu überfordern. Der Klasse gefiel diese kleine Melodie und sie sangen sie gerne. So wurde mein Vorschlag, diese als „kleine Hilfe“ aufzuschreiben, gerne angenommen und der Sinn des schriftlichen Notierens war den Schülern unmittelbar klar.

Blieb als letztes das *ti* einzuführen. [06 // 21.02.06] Von nun an war der Tonsilbenvorrat für die Durtonleiter komplett und regelmäßig wurden Tonleitern auf- und abwärts gesungen; nach einem a capella Durchgang dann auch immer mit Klavier und in verschiedenen Tonarten.

Kurz nach dem *ti* wurde auch der Begriff des Leittons eingeführt.

Unterrichtsverlauf:

Die Klasse singt einige prima vista Übungen. Diese sind so, dass immer eine Tonsilbe exponiert wird, die sich in beide Richtungen auflösen kann.

do re mi fa mi re__ mi

do re mi fa mi re__ do

do re mi fa mi fa__ mi

do re mi fa mi fa__ so

Der Lehrer beginnt nun folgende Tonfolge und bleibt auf dem *ti* stehen:

do re mi fa mi fa so la ti__

„Wohin will sich denn das *ti* auflösen? - Welcher Ton müsste jetzt kommen?“

Ein Schüler meldet sich und sagt *do*. Dann kommt der Einwand, warum das *ti* nicht auf das *la* zurück kann.

„Natürlich kann es das!“ Die Tonfolge wird ausprobiert. Im sich anschließenden Klassengespräch wird herausgearbeitet, dass *ti* quasi auf das *do* hinzielt, was ja auch schon das Handzeichen versinnbildlicht.

„Das *ti* leitet hin zum *do*, deswegen nennen wir das *ti* auch Leitton zum *do*. – Wer kann mir sagen, wie wir die Tonleiter von *do* bis *do* genannt hatten? ... Deswegen nennen wir das *ti* auch Leitton in Dur.“

Die Setzung als Leitton in Dur ist auch deswegen wichtig, da später auf ähnliche Art *si* als Leitton in Moll eingeführt werden soll.

IV.1.4.2 Grundübung

do re mi fa so la ti do ti la so fa mi re do

do re do mi do fa do so do la do ti do do

do ti do la do so do fa do mi do re do

do mi so mi do fa la fa do mi so mi

do mi re fa mi so fa la so ti la do ti re

do la ti so la fa so mi fa re mi do re ti do do do

Dies ist die mit Abstand umfangreichste Übung. Sie wurde über einen langen Zeitraum hinweg aufgebaut und eingeführt. Die Schüler sangen sie mit zunehmender Begeisterung und sie durfte in keinem Unterricht fehlen. Es sind mehrere Teile erkennbar, die so auch in den Zeilen angeordnet sind:

- a) Tonleiter auf- und abwärts
- b) „Repetierendes do“ aufwärts
- c) „Repetierendes do“ abwärts
- d) Dreiklänge
- e) Terzenreihen aufwärts
- f) Terzenreihen abwärts
mit abschließendem Oktavsprung

Sie ist neben einer Solmisationsübung eine sehr gute Stimmbildungsübung. Hohe und tiefe Lage werden bei a) zuerst durch einen linearen Tonleiterauf- und Abstieg verbunden. Der

schnelle Wechsel der Tonhöhe bei b) und c) ist eine gute Übung, um den Stimmapparat flexibel zu halten. Der „Spannungswechsel“ hilft, Hilfsspannungen der Halsmuskulatur zu vermeiden. Ähnliches bewirkt der koloraturverwandte Teil bei e) und f). Den Abschluss bildet ein Oktavsprung, der einerseits musikalisch einen logischen Schluss bildet, indem er die vorherige Bewegungsenergie noch einmal nach oben umleitet, andererseits die Stimme noch einmal in die obere Lage führt. Man hört beim oberen Ton zumeist ganz klar die Schüler im Randstimmregister¹ singen. Ich habe die Schüler nie dazu aufgefordert, es aber oft entsprechend vorgemacht. Die hohe sehr bewegte Lage bei f) impliziert die Randstimmfunktion, um dort beweglich zu bleiben. Die Schüler kommen dort nicht auf die Idee, im Vollstimmregister zu pressen. Der obere Oktavton korrespondiert am Schluss der Übung noch mit dem Anfangston von f), das heißt er wird mit der gleichen StimmEinstellung gesungen. Deswegen hört man ihn nicht im Vollstimmregister.

Durch diese Übung wird das diatonische Tonsilbensystem gefestigt. In b) und c) lernen die Schüler Intervallsprünge. Auf diese kann man später bei Sprüngen im *prima vista* Singen oder in der Gehörbildung hinweisen. „Denkt einfach an die *Repetitionsübung*.“

Außerdem wurden die Intervalle auch von *do* aus eingeführt (siehe Seite 46). Das theoretische Benennen der Intervalle ging also einher mit diesem Übungsteil. In e) und f) lernen die Schüler alle in der Diatonik vorkommenden Lagen von Terzen kennen (Alterationen der Tonsilben, also *fi* und *si* ausgeschlossen).

Man betrachte die vier vorkommenden kleinen Terzen: *re-fa*, *mi-so*, *la-do* und *ti-re*. Von elementarer Bedeutung ist, dass beispielsweise die kleine Terz *ti-re* im tonartlichen Zusammenhang eine ganz andere Wirkung und ein anderes „Hörbild“ erzeugt als dagegen *la-do*. Würde man sich etwa die kleine abwärts Terz nur durch das Lied „Kuckuck“ oder die Rufterz merken, hätte man in Wahrheit weniger gelernt, als die kleine Terz zu erkennen. Man würde immer nur *so-mi* hören. Wie es unten beschrieben wird, gibt es bei der Einführung dieser Übung auch eine Verzahnung mit der Einführung der Mehrstimmigkeit. Die Klavierbegleitung spielt besonders auch bei dieser Übung eine tragende Rolle. Sie beinhaltet harmonische Informationen, die die Schüler (nicht reflektiert) mit aufnehmen. Außerdem liefert sie auch an dieser Stelle eine klangliche Motivation und ergänzende Klangfülle.

Der stückweise Aufbau dieser Übung geht von der Tonleiter aus, die auch Inhalt des Teil a) der Übung ist. Als nächster Schritt werden Teil b) und c) der Übung vorbereitet. Dabei macht man sich am besten die latente Zweistimmigkeit zu Nutze und teilt die beiden Teile in zwei Stimmen auf. Entsprechend dazu teilt man die Klasse in zwei Gruppen, in Fenster und Wandseite, und dirigiert jede mit einer Hand. Es folgen die weiter unten beschriebenen Liegetonübungen, darauf folgendes:

linke Hand – Wandseite	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>do</i>	...
rechte Hand – Fensterseite	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>do</i>	...

Die ganze Klasse singt *do's*. „Singt bitte kurze *do's*! *Im Staccato*.“ In einem gleichmäßigen Metrum tönen die *do's* im Raum. Durch absichtliche Unregelmäßigkeiten, wie Auslassungen oder längere Pausen fixiert man die Konzentration der Klasse auf den Lehrer.

Darauf folgen alternierende *do's*, also ein Wechselspiel zwischen beiden Seiten.

¹ Ich bevorzuge diesen Ausdruck gegenüber dem der Kopfstimme, da er die entsprechende StimmEinstellung gleich mit beschreibt. Entsprechend benutze ich „Vollstimme“ anstelle von Bruststimme. Diese Anmerkung ist nur für den Leser, der Unterricht kam ohne diese Bezeichnungen aus.

do *do* *do* *do* *do* ...
 do *do* *do* ...

Das *do* springt von einer Seite zur anderen. Diesen neuen Klangeffekt hat die Klasse sehr motiviert mitgemacht.

do *do* *do* *do* *do* *do* *do* *do*
 re *mi* *fa* *so* *la* *ti*

do *do* *do* *do* *do* *do* *do* *do*
 ti *ti* *ti* *do`* *do`*

Das gleiche wird man dann auch abwärts und danach mit vertauschten Seiten machen. Kleine spielerische Einlagen, wie das Verweilen auf einer Tonsilbe, etwa dem *ti*, oder ein Richtungswechsel

do *do* *do* *do* *do* *do* *do* *do*
 re *mi* *fa* *mi* *fa*

oder auch Auslassungen

do *do* *do* *do* *do* *do* *do* *do*
 do *do* - - *do*

verleihen dieser Übung einen gewissen Wettbewerbscharakter und helfen auch hier, die Konzentration zu halten. Ein dem *verbotenen Rhythmus* entsprechendes Spiel wäre auch hier denkbar, habe ich aber nicht ausgeführt, da die Variationen über dieses Verfahren genug Motivationspotential geboten haben. Es machte sowohl mir als auch der Klasse Freude, wie die Tonsilben wie ein Uhrpendel immer von einer Raumseite zur anderen wechselten.

Eine Variation ist auch das Umschalten von Alternierendem auf gleichzeitiges Ausführen,

do - *do* - *do* - *do* - *do* - *do* ...
do - *do* - *do* - *re* - *mi* - *fa* ...

dieses dann sowohl im Staccato wie auch im Legato, wobei letzteres dann identisch mit der Liegetonübung ist.

Diese Art der Gleichzeitigkeit entspricht schon den zu erreichenden Übungsteilen:

do *re* *do* *mi* *do* *fa* *do* *so* *do* *la* *do* ...
do *re* *do* *mi* *do* *fa* *do* *so* *do* *la* *do* ...

Ist dieses der Klasse vertraut, setzt sich der Lehrer ans Klavier und begleitet.

„Singt jetzt das Gleiche noch einmal. Ihr bekommt jetzt keine Handzeichen mehr, sondern ich begleite euch am Klavier.“

Nun lassen sich die ersten Teile der Übung vom Klavier aus zusammensetzen:

„Singt bitte eine Durtonleiter auf- und abwärts“ Die Schüler singen dies. „... und nun das repetierende do!“ Auch das singen die Schüler. Von diesem Schritt wird die Übung in Teil a) bis c) als fester Bestandteil in den Stundenablauf integriert.

Als nächstes neues Element wurden die Terzenreihen e) und f) angegangen. Diese bilden den solmisationstechnisch komplexesten Teil.

Hier schildere ich eine Überlegung, die ich nicht mit der Klasse umgesetzt habe. Sie besteht aus einem Vorgehen analog zu dem oben beschriebenen. Die repetierenden *do*'s lassen sich zurückführen auf eine Tonleiter und einen Liegeton, die Terzenreihen auf zwei im Terzabstand gesungene Tonleitern.

do re mi fa so la ti do' re' do' ti la so
...
do re mi fa so la ti do' re' do' ti
...

Aus dieser Reihe könnte dann ebenso eine alternierende Übung hervorgehen:

do re mi fa so la
do do do re mi fa
ti do' re' do' ti la ...
so la ti do' re' do' ti do' re' do' ti...

Hier erscheint die Umbruchstelle (diese ist unterstrichen) allerdings anders als in der Übung.

Andernfalls müsste man die vier Silben auslassen, dazu müsste aber die 1.Stimme (linke Hand) vom *re'* zum *la* abspringen.

Auch diese Vorübung lässt sich in die Gleichzeitigkeit bringen:

do re mi fa so la ti do' re' do' ti la so
...
do_____ re mi fa so la ti do' re' do' ti
...

Das zuletzt Beschriebene würde aber intonatorisch zu hohe Ansprüche an die Klasse stellen. Wenn man solche Übungen macht, dann ist ihr Ziel, dass die einzelnen Tonsilben genau ausgelotet und sauber an der richtigen Stelle platziert werden. Mit Tonleitern im Terzabstand ist das eine Übung, die auch manch halbprofessionellen Chor noch fordert. Eine ähnliche Übung ist die unten beschriebene Liegetonübung. Bei dieser ist anfangs immer der Grundtonbezug klar zu hören, das *do* bleibt liegen. Sie stellt eine erste Übung für Intonation und Mehrstimmigkeit dar.

Mein Ziel war hingegen, die anfangs recht komplex erscheinende Tonfolge zu üben. Daher habe ich anfangs mit V/T/N und solchen Pattern gearbeitet:

do mi re
do mi re fa
do mi re fa do mi re fa
do mi re fa do mi ti re do_____

Später mit originalen Ausschnitten aus der Übung.

do mi re fa mi so fa la
do mi re fa mi so fa la ti re do...

Die Schüler wussten auch bald, dass das alles Terzen sind, die hier gesungen werden. Die Theorie der Intervalle floss in den Block mit der Gehörbildung ein. Die Einführung dieser fand zu ungefähr gleicher Zeit statt, wie das Erarbeiten der Terzenreihen und des repetierenden *do*'s.

Teil d) wurde ebenfalls durch Patternarbeit erschlossen. Lange wurden vor dem Singen mit Klavier noch einmal die Teile d), e) und f) von Hand, also unter Handzeichendirigat, durchgegangen. Die Schüler haben die Zeichen dabei nicht mitgemacht, konnten sie aber fließend lesen. Darauf folgten zwei bis drei Teile am Stück, dann die ganze Übung unter Handzeichen und danach mehrmals in verschiedenen Tonarten mit Klavier.

Auf diese Weise habe ich diese Übung methodisch aufgeschlüsselt und der Klasse vermittelt. Ich habe die Übung dahingehend leicht modifiziert gegenüber dem, was ich in Eppelheim bei Dr. Ralf Schnitzer gehört habe. Am Anfang der Teile b) und c) habe ich ein *do* eingefügt, so dass dieses doppelt gesungen wurde. Dadurch läuft das Metrum klar verständlich durch. Letztendlich bleibt das ein streitbarer Punkt. Lässt man jeweils das *do* vor dem Taktstrich weg so ergibt sich an den beiden Stellen ein metrischer Umschwung, der einen wegbringt von dem durchpulsenden Viertelschlag. Das hat seinen ganz eigenen Reiz, macht die Übung metrisch interessanter und man bleibt wacher an diesen Stellen als bei einem „durchschnurrenden“ Metrum.

Eine andere Art der Modifikation hat Ralf Ellinger in diese Übung eingefügt. Er hat auch diese Übung übernommen und sie in der Parallelklasse eingeführt. Dabei hat er den Teil d) um die Dominante erweitert, so dass sich eine in Akkordbrechungen gesungene Kadenz ergibt.

Auch das lässt sich diskutieren. Ich finde es besser, wenn das *do* in der ganzen Zeile als Bordunton liegen bleibt. Der Bordun beginnt ja eigentlich schon bei b). Auf einer Ebene verharrt das *do* immer über drei Zeilen. Das Setzen der Dominante nimmt viel von der sich in b) bis d) aufbauenden Staukraft heraus, die sich erst in der Terzbewegung entladen soll.

IV.1.4.3 Moll und Modi

Den Zusammenhang zwischen Durtonleiter und den verschiedenen Modi habe ich oben bereits erläutert; ebenso die vorteilhafte Darstellung von diesem mit Hilfe der Solmisationssilben. Die Einführung von Moll erfolgte in der Klasse an einem Zeitpunkt, an dem die Schüler bereits daran gewöhnt waren, kurze Tonfolgen alleine vorzusingen. (Zum einzeln Vorsingen siehe auch das entsprechende Kapitel auf Seite 51.) Auch ging sie verhältnismäßig schnell und einfach, was daran lag, dass die Tonsilbenabfolge in allen Modi der gleichen Reihenfolge gehorcht. Das Neue ist lediglich, dass die Schüler nun erstmal von *la* aus starten. Das Singen der Molltonleitern schloss sich immer an das Singen einer Überleitung an. Die Schüler singen *do ti la* und beginnen dann erst, von *la* aus zu singen.

Unterrichtsverlauf:

Der Lehrer fordert einzelne Schüler auf vorzusingen. Dabei singt er selbst die Silben vor und macht die Handzeichen. Teilweise wird der Schülergesang am Klavier begleitet, teilweise singen die Schüler a cappella.

„A. sing bitte *do ti do*.“

„Und von B. *do ti do*.“

„C. sing bitte *so la ti do*.“

Desgleichen noch zwei, drei Schüler.

Auch dies wiederholen zwei bis drei Schüler.

„D. sing auch bitte *so – la – ti – do*“

D. singt dies.

„Und nun eine ganze Tonleiter, auf und ab.“

„Und von E. noch einmal *do – ti – do*“

Nachdem E. das gesungen hat:

„... und *do ti la*“

„... alle *do ti la*“

E. singt auch dies.

„Singt nun bitte alle eine Tonleiter von *la bis la*“

Die Schüler singen, der Lehrer harmonisiert die Tonleiter am Klavier.

„... und auch wieder zurück.“

Auch dieses Verfahren wird in den Stundenverlauf integriert. Eine Definition der Tonleitern erfolgt später. Vorerst sind dies die *do*-Tonleiter und die *la*-Tonleiter.

Unterrichtsverlauf [08 // 07.03.06]:

Die Schüler singen eine *do*-Tonleiter, ein Schüler die Überleitung *do ti la* und dann alle die *la*-Tonleiter. Der Lehrer fordert auf:

„Sagt bitte, was wir eben gerade gemacht haben.“

Die Schüler beschreiben:

„Eine Tonleiter von *do*, eine Tonleiter von *la*.“

Nun erfolgt die Benennung der Tonleitern.

„Die Tonleiter von *do bis do*, die *do*-Tonleiter, nenne wir von nun an auch *ionische Tonleiter oder Durtonleiter*, die von *la bis la*, die *la*-Tonleiter, nennen wir *äolische Tonleiter oder Molltonleiter*.“

Diese Definition wird nun mit einer Blitznachfrage ein paar Mal von den Schülern abgefragt.

Für sehr wichtig halte ich, dass bei einem Wechsel des Modus, hier von Dur nach Moll, der Weg immer mit nachvollzogen wird, d.h. es wird in diesem Fall von der Anfangsilbe *do* zur Anfangsilbe *la* hingesungen. Auf diese Weise erleben die Schüler einen Moduswechsel

als eine Verschiebung innerhalb des ihnen vertrauten Tonsilbensystems und die Parallelität untereinander wird deutlich. Schließt ein Lied oder eine Übung in Dur an, wird der Übergang natürlich rückwärts vollzogen.

Für jeden Modus sollte dann auch mindestens ein Beispiellied bereitstehen. Für Dur habe ich „The Lion Sleeps Tonight“ ausgesucht, das auch gleichzeitig der Einführung eines ersten zweistimmigen Begleitsatzes diene, für Moll „Es führt über den Main“. Beide Lieder stehen in parallelen Tonarten und schlossen sich immer an Gehörbildungsübungen oder Vorsingphasen in F-Dur an.

Hat man zwei Lieder, die nicht in parallelen Modi stehen, so kann man sie durch eingeschobenes Singen von Stück um Stück versetzten Tonleitern oder Tonleiterauschnitten miteinander verknüpfen.

Es führt über den Main

la ti la ti do re la ti do do re mi fa so la la fa

re mi fa so so mi do do ti do re mi re do ti la

Auch die Tonsilben dieses Liedes wurden mit V/T/N phasenweise eingeführt. Ziel dabei war primär nicht die Erübung dieser Melodie mit Hilfe der Solmisationssilben, sondern die Verknüpfung dieser Melodie mit den Silben. Mit Hilfe dieser Melodie, Tonleiter- und prima vista Übungen in natürlich Moll erfahren die Schüler die Qualität der verschiedenen Tonstufen, erfahren wie sich beispielsweise *do* in Moll (als III. Stufe oder Mollterz) anfühlt, im Gegensatz zu *do* in Dur (als Grundton), erfahren, auch wenn es ihnen nicht bewusst wird, dass eine Tonsilbe verschiedene Funktionen, je nach Modus, einnehmen kann.

Wichtige harmonische Informationen liefert auch hier die Klavierbegleitung. Diese muss streng im entsprechenden Modus gehalten werden, d.h., dass nur Töne des entsprechenden Modus zur Begleitung verwandt werden. Das trägt für die Schüler wesentlich zum Klangbild dieses Modus bei. Eine Tonleiter in natürlich Moll wird selbstverständlich auch in natürlich Moll harmonisiert; entsprechend die Liedbegleitung. Oben ist eine Begleitung angegeben, die nur leitereigene Töne von natürlich Moll verwendet.¹ Sehr schön ist daran auch die Nonspannung in Takt eins und die der Septime in Takt neun; ähnliche, sich spannende Klanglichkeiten kennen die Schüler aus den Liegetonübungen.

Der Ablauf in der Erarbeitungsphase war zumeist wie folgt:

- Die Schüler singen eine Tonleiter in natürlich Moll.
- In Patternarbeit werden die Melodiephrasen geübt oder wiederholt.
- Die Melodie wird am Stück solmisiert, nach Handzeichen des Lehrers.

¹ aus *Soundcheck 1*, Schroedel

- Die Schüler schlagen ihr Buch auf und flöten die Melodie mehrmals, sehr langsam beginnend und dann schneller bei jedem Durchlauf.¹ Der Lehrer begleitet am Klavier.
- Die Schüler legen die Flöten beiseite und singen das Lied auf Text. Dabei wird alternierend jeweils eine Strophe gesungen und dann einmal die Oberstimme. Dazu abwechslungsreiche Klavierbegleitung.

Als Erweiterung zu natürlich Moll wurden auch die beiden Varianten von Moll eingeführt. Zuerst harmonisch Moll: [17 //04.04.06]

Unterrichtsverlauf:

Die Klasse hat gerade Tonleitern in natürlich Moll gesungen. Folgendes Lehrer-Schülergespräch schließt sich an, auch verbunden mit Blitznachfragen:

„Welches ist die siebte Tonstufe in Dur?“ „ti“
 „Welches ist die siebte Tonstufe in Moll?“ „so“

„Die siebten Stufe in Dur hat noch einen besonderen Namen:“
 „Leitton“

„Nun habe ich euch auch einen Leitton für Moll mitgebracht.“

Der Lehrer singt mit Klavierbegleitung harmonisch Moll.

„Was war denn daran nun anders?“

Die Schüler benennen den Unterschied.

„Unter der Silbe *si*, dem Leitton in Moll, entsteht eine andere Harmonie, als in natürlich Moll, deswegen nennt man diese Tonleiter harmonisch Moll.“

Alle singen harmonisch Moll, daran schließt sich eine Blitznachfrage an.

Auf entsprechende Weise wurde auch melodisch Moll eingeführt. Ein Beispiellied in harmonisch oder melodisch Moll steht für die Klasse noch aus.

IV.1.4.4 Zwei- und Mehrstimmigkeit

Schon bald nachdem alle Stammtonsilben und ihre Handzeichen eingeführt sind, beginnen die ersten kleinen Übungen zur Mehrstimmigkeit. Den Ausgangspunkt dazu bildet die Liegetonübung. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt und jede singt nach einer Hand des Lehrers. Begonnen wird mit einem langem *do*. Beide Hände des Lehrers zeigen *do*. „Hört mal in den Ton hinein, solange bis der Ton ganz ruhig im Raum steht!“ Elementar wichtig ist natürlich, dass die Klasse dabei ruhig und konzentriert ist. Gegebenenfalls muss man den Ton „abwinken“, einen Moment Ruhe einfordern und erneut beginnen. An gegebener Stelle wird auch mit der Klasse ein Gespräch darüber geführt, wie wichtig es ist, sich vor dem Musizieren einen kurzen Moment zu konzentrieren. Von da an wird dieses bei allen Übungen und Liedern auch eingefordert.

Eine erste Übung könnte so aussehen; die genaue Abfolge wird man in der Regel improvisieren:

¹ Die Fähigkeiten der Schüler im Flöten waren so, dass sie diese Melodie im langsamen Tempo vom Blatt spielen konnten.

Liegetonübung [02 //07. 03.06]

linke Hand – Wandseite	<i>do</i>	<i>re</i>	<i>do</i>	<i>re</i>	<i>mi</i>	<i>re</i>	<i>do</i>	...
rechte Hand – Fensterseite	<i>do</i>	_____						...

Anschließend mit vertauschten Seiten. Über dem Liegeton der einen Seite „improvisiert“ die andere – das Ganze in sehr lang gehaltenen Tönen.

Man mache sich klar, dass es nun das erste Mal ist, dass die Klasse die Spannung einer Sekunde (*do* – *re*) aushalten muss. Dementsprechend ist auch das klangliche Ergebnis zu erwarten, nämlich ein recht breit gestreutes *re* und auch das *do* gerät ins Rutschen. Wie beschrieben lief es auch in meiner 5. Klasse. Quarte und Quinte wurden in der folgenden Stunde das erste Mal als Zusammenklang erarbeitet. Ich bin die ersten Male recht großzügig über die zahlreichen Intonationstrübungen hinweggegangen und habe als Ruhepunkt immer wieder das gemeinsame *do* angesteuert, bei diesem jedoch – wie oben beschrieben – das Hören eingefordert: „*Genau so viel hören wie singen!*“ Mein nächstes Ziel war es, die Klasse zum Erleben der Dissonanz zu führen. Ich tat dies aus der Überzeugung heraus, dass, wer saubere Konsonanten singen will, die Dissonanzen aushalten muss. So wurden in den Folgestunden immer wieder diese langen Töne gesungen und die Klasse erlebte ganz ohne viel verbale Erklärung, wie sich die Reibung des *do-re* entweder in die Terz oder den Einklang auflöste. Und auch ein Zweites stellte sich ein. Ich würde dieses „verzahntes Singen“ nennen. Die beiden Stimmen singen nicht nebeneinander her, sondern treten zueinander in Beziehung. Recht bald konnte ich der Klasse auch so etwas wie Faszination für Harmonie anmerken, und zwar eine Harmonie, deren einen Teil man selber herstellt und sich der Raum dadurch quasi musikalisch-plastisch füllt.

Ziel der hier angewandten Methode ist es, den Grundstock für eine echte Zwei- oder Mehrstimmigkeit zu legen und nicht sich mit dem Nebeneinander verschiedener Stimmen abzugeben. Auch arbeitet man hier gleich grundlegend an einer guten Intonation, wobei das natürlich eine sehr langfristig veranlagte Arbeit ist. Ich habe es immer als Erfolg verbucht, wenn die Klasse einen klaren und sauberen Einklang und eine gute Terz gesungen hat. Quartan und Quinten waren selten sauber, was aber auch an der anfänglichen Schwerpunktlegung auf Sekunde und Terz lag.

Abschließend noch eine Bemerkung zu dieser Übung. Man könnte hier einwenden, dass wenn man oft ungenau, sozusagen falsch singt, sich dieses einprägt und man quasi das Falsche einübt. In der Instrumentalpädagogik hat diese These gewiss ihre Richtigkeit. Beim Intonieren gibt es aber keinen eindeutig falschen Griff, sondern eine nicht vorhandene Vorstellung von dem Klang. Diese wird nach und nach aufgebaut und präzisiert. Erfahren habe ich dieses mit dieser Klasse bei der Sekunde und der Terz. Die Klasse entwickelte eine Vorstellung von *do-re* und konnte dies sicher singen, daran anschließend dann auch eine saubere Terz. Hier - und auch erst in diesem Stadium - half oft auch ein Kommentar wie: „*Hört genau hin, es gibt genau ein mi, das zu dem do passt!*“

Diese Übung wurde dann auch vom nur liegenden *do* weg ausgedehnt und modifiziert, bis daraus ein kleiner zweistimmiger Begleitsatz für ein Lied wurde.

Unterrichtsverlauf:

Linke Hand – Wandseite	<i>do</i>	<i>re</i>	<i>mi</i>	<i>re</i> _____	<i>do</i>	
Rechte Hand – Fensterseite	<i>do</i>	_____			<i>ti</i>	<i>do</i>

do _____ re do re mi fa mi re do ...
do ti la ti _____ do _____ ti do ...

„Singt bitte alle wieder zusammen.“ Der Lehrer zeigt mit beiden Händen das gleiche:

mi _____ fa _____ mi _____ re _____ (= Oberstimme)
Mehrfach wiederholt gesungen.

do _____ la _____ do _____ ti _____ (= Unterstimme)
Auch mehrfach wiederholt gesungen.

Ein zweiter wichtiger Schritt in die Mehrstimmigkeit ist neben dem oben genannten intonatorisch verzahnten Singen das metrisch verzahnte Singen. Beim ersteren lernen die Schüler, sich in den Tonraum einzupassen, beim zweiten in den metrischen Ablauf, d.h., den Tonsilbenwechsel zur richtigen Zeit. Speziell bei dem kleinen Begleitsatz, der hier entstehen soll, halten die Schüler anfangs nur lange Töne aus. Mit Hilfe der bereits eingeführten Schlagfigur ist die folgende Anweisung dann kein Problem mehr:

„Singt bitte jede Silbe einen ganzen Takt lang!“ Der Lehrer schlägt einen Vierertakt, die Schüler singen die Tonfolge.

„Oberstimme!“ Der Lehrer zeigt mit einer Hand die Oberstimme, mit der anderen den Viertakt.

So wird eine Zeit lang zwischen Ober- und Unterstimme hin und her gewechselt. Dann wird eine Seite mit der gerade laufenden Unterstimme alleine gelassen und der anderen Hälfte die Oberstimme angezeigt und vorgesungen. Durch wechselseitiges Mitsingen oder Zeigen wird der Begleitsatz stabilisiert. Möglich ist auch, den Viertelpuls durch ein leichtes Wippen der Hände zu übernehmen und gleichzeitig die Handzeichen für rechte und linke Seite zu geben.

Als nächstes werden die langen Liegetöne durch den Begleitrhythmus ersetzt. Das geschieht durch aufforderndes Hineinsingen in den laufenden Begleitsatz. Dadurch entsteht folgende Begleitung:

Oberstimme

mi mi mi mi mi mi mi mi fa fa fa fa fa fa fa fa

Unterstimme

do do do do do do do do la la la la la la la la

mi mi mi mi mi mi mi mi re re re re re re re re

do do do do do do do do ti ti ti ti ti ti ti ti

Dieser wird in den Lautstärken variiert, z.B. jeweils eine Dynamikstufe abnehmend und im letzten Durchlauf dann in *tacet*. Musikalisch motivierend sind auch kleine Klavierimprovisationen über dem Harmonieschema dieses Satzes, während die Klasse diesen ausführt. Diese beiden Stimmen werden von nun an regelmäßig geübt.

Auf diese Weise wurde der erste Baustein für ein kleines Arrangement zu dem Song „The Lion Sleeps Tonight“ erarbeitet. Dazu treten noch zwei weitere, die in verschiedenen Anordnungen, gleichzeitig oder nacheinander ausgeführt werden können.

Mittels V/T/N wird diese Einwurfsstimme eingeübt, die dann sowohl von allen mit Klavierbegleitung, als auch von einer kleinen Gruppe zum Begleitsatz gesungen wird.

Ebenso die drei Strophen des Songs:

2. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight.
Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight.

3. Hush, my darling, don't fear my darling, the lion sleeps tonight.
Hush, my darling, don't fear my darling, the lion sleeps tonight.¹

Die Klasse hat alle diese Elemente auswendig gelernt und gesungen. Der Ablauf dieses Arrangements war meistens wie folgt:

- Aufbau des Begleitsatzes ausgehend von langen Liegetönen, wie oben beschrieben.
- Einführung oder Wiederholung der Strophen und des Einwurfs teils im Wechselgesang mit dem Lehrer.
- Rückkehr zu dem Begleitsatz und während dieser läuft Ausschau einer kleinen Solistengruppe. „*Wer möchte Solo singen?*“ Die ausgesuchten Schüler stellen sich in einer extra Gruppe auf und singen auf Zeichen des Lehrers eine der Strophen.
- Auf Ansage hin singen alle Schüler die Strophe, dazu Klavierbegleitung.
- Ausblenden: Der Satz oder eine Strophe wird in stetig abnehmender Lautstärke gesungen. Am Ende hören alle (innerlich) einen Durchlauf im *tacet*.

¹ Der originale Songtext in der berühmt gewordenen Aufnahme von den Tokens tauscht jeweils in der zweiten Zeile der ersten und zweiten Strophe „mighty“, bzw. „peaceful“ durch „quiet“ aus. In der obigen Fassung, mit je zwei gleichen Zeilen, ist der Text jedoch schneller zu lernen.

Auf diese Art und Weise wurde mit Patternarbeit ein erstes mehrstimmiges Stück erarbeitet. Parallel dazu fand mit dem oben bereits erwähnten Lied „Es führt über den Main“ eine ganz andere Veranlagung zu einer späteren Zweistimmigkeit statt. Das Lied wurde wie oben beschrieben eingeführt und die dazugehörige Oberstimme¹ immer zwischen den Strophen gesungen. Die Schüler sind über mehrere Stunden vertraut geworden mit beiden Stimmen. Nun hat man die Möglichkeit, in zwei Gruppen versetzt zu beginnen. Am Ende der ersten Strophe, wenn die erste Gruppe mit der Oberstimme einsetzt, beginnt die zweite Gruppe mit der ersten Strophe. Diesen Schritt habe ich in der Klasse allerdings nicht mehr vollziehen können.

The image shows a musical score for the song "Es führt über den Main". It consists of two systems of two staves each. The first system has the following lyrics: "Es führt ü-ber den Main ei-ne Brü-cke von Stein, wer da - rü-ber will". The second system has the following lyrics: "Fa la, la la la la, fa la, la la la la, fa la, gehn, muss im Tan-ze sich drehn. Fa la la la la, fa la la la. la la la la, fa la, la fa la la, fa la la." The music is written in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a 3/4 time signature. The notes are simple, focusing on rhythm and pitch contour.

Hilfreich dabei ist, dass jede Stimme ihren eigenen Charakter hat. Sind die Stimmen sich zu ähnlich, werden sie beispielsweise oft in Terzparallelen geführt, ist es erheblich schwerer, in der eigenen Stimme zu bleiben, als bei zwei wirklich eigenständigen Stimmen. Der Begleitsatz zu „The Lion Sleeps Tonight“ ist ein erster kleiner homophoner Satz, bei dem letztgenanntes zutrifft. Für seine Einstudierung war die Solmisation ein sehr großes Hilfsmittel. Die gerade erwähnte Oberstimme hat aber genug Eigenständigkeit, um ein Überspringen in die andere Stimme zu vermeiden.

Eine nahe liegende Form zu Erarbeitung der Mehrstimmigkeit ist natürlich der Kanon und im ersten Schulhalbjahr hat die Klasse auch schon welche gesungen. Ich habe keinen weiteren eingeführt. Anregungen zum Kanonsingen - speziell mit Solmisationssilben - habe ich aber im Kapitel VI Ausblick (auf Seite 81) aufgenommen.

¹ aus *Soundcheck 1*, Schroedel

Sponono

Das folgende Lied ist ein Beispiel für einen ersten vierstimmigen homophonen Satz. Es stammt aus Südafrika¹ und lässt sich gut in Patternarbeit aufbauen. In meinem Fall war den Schülern die erste Stimme des Liedes aus dem ersten Unterrichtshalbjahr vertraut und sie erkannten es sofort, als ich ihnen die Rhythmusstimme vormachte [27 // 22.05.06]. Die vertiefende und vollständige Erarbeitung habe ich dann aber zurückgestellt, da ich nicht mehr die Möglichkeit gesehen habe, dieses Stück bis zu einem zufrieden stellendem Ergebnis zu bringen. Gründe waren dafür einmal die knapp werdende Unterrichtszeit am Ende der Einheit, zum anderen stellte sich heraus, dass zuerst die Kadenzstimmen und die Kadenz hätten vierstimmig geübt werden sollen und danach dieses Lied als ein vierstimmiges Beispiel. Auch halte ich es für besser, wenn die Klasse das Lied vorher noch nicht kennt. So kann man nach und nach bei den Schülern eine Vorstellung von diesem Stück aufbauen, zu der dann auch gehört, dass es vier gleichberechtigte Stimmen hat, die die Schüler mittels Solmisationssilben erlernen. Bei einem nächsten Mal werde ich darauf achten, dass die Klasse zuerst sicher die Kadenz singen kann und dann auch über einen längeren Zeitraum genügend Zeit pro Stunde für die entsprechende Patternarbeit bereitsteht.

Du Du Du Du De Du De__ De Du Du De Du__ Du De Du De__ De Du

1) s m d f f f s__ s f m m m__ r r r m__ m r

2) s s s l l l t__ t l s s s__ f f f s__ s f

3) d' d' d' d' d' d' r'__ r' r' d' d' d'__ t t t l__ l s

4) d d d f f f s__ s s d d d__ s s s s__ s s

1) Spo - no - no spo-no-no ye__ ki-le spo-no - no__ sp-no-no ye__ ki le

2) Spo - no - no spo-no-no ye__ ki-le spo-no - no__ sp-no-no ye__ ki le

3) Spo - no - no spo-no-no ye__ ki-le spo-no - no__ sp-no-no ye__ ki le

4) Spo - no - no spo-no-no ye__ ki-le spo-no - no__ sp-no-no ye__ ki le

¹ Satz aus *Unisono*, Klett. Dort auch mit Tanzanleitung versehen.

Kadenz

Die unten stehenden vier Kadenzstimmen¹ habe ich gegen Ende der Unterrichtseinheit in der Klasse eingeführt. [31 // 19.06.06] Alle Schüler haben alle vier Stimmen gelernt. In der Pattenarbeit wurde auch gleich die Nummer der Stimme, „1. Stimme“, „2. Stimme“, ..., mit gelernt, denn nun ist es ja nicht mehr möglich, vier Stimmen gleichzeitig anzuzeigen. Wichtig war mir auch, dass nicht sofort die Stimmen zusammengesetzt wurden. Ich habe der Klasse angekündigt, dass ich ihnen nun, nach den zwei Stimmen, der Ober – und Unterstimme von „The Lion Sleeps Tonight“, ein Stück mit vier Stimmen mitgebracht habe. Daran schloss sich die Pattenarbeit an und über 2-3 Stunden gab es in jeder Stunde nur einen kurzen Abschnitt dazu, in dem die Schüler diese Stimmen auswendig lernten. Ein Element der Pattenarbeit erwähne ich hier noch besonders, da es gleich die Intonation stützen helfen soll. Ab der ersten Stunde [31 // 19.06.06] wurden immer wieder die Kadenzstimmen mit einer Liegestimme kombiniert, also ein Rückgriff auf die Liegetonübung. Beispielsweise die vierte Stimme:

Einige Jungen: *do* *fa* *re* *do*
Rest der Klasse: *do* _____

Danach wurde die Klasse in vier feste Gruppen geteilt. Die Mädchen übernahmen die Stimmen 1 und 2, die Jungen 3 und 4. Einzelne Stimmen sangen immer wieder zu einem entsprechenden Liegeton. Diesen kann der ganze Rest der Klasse ausführen und es sind damit alle Schüler beteiligt. Daran schlossen sich Stimmpaarungen an. Für eine echt verzahnte vierstimmige Ausführung war es in dem von mir erreichten Stadium allerdings noch zu früh. Diese setzt ein hohes Maß an der Fähigkeit voraus, seine Stimme genau einpassen zu können, die wie gerade beschrieben aber aufgebaut wird.

Ein guter nächster Schritt zur intonatorischen Verbesserung wäre auch hier, jeweils nur einen Schüler pro Stimmen singen zu lassen und auch in verschiedenen Stimmkombinationen bis zur Vierstimmigkeit. Das müsste natürlich in der gleichen Atmosphäre geschehen, wie oben unter Stimmbildung beschrieben.

1				
	<i>do'</i>	<i>do'</i>	<i>ti</i>	<i>do'</i>
2				
	<i>so</i>	<i>la</i>	<i>so</i>	<i>so</i>
3				
	<i>mi</i>	<i>fa</i>	<i>fa</i>	<i>mi</i>
4				
	<i>do</i>	<i>fa</i>	<i>re</i>	<i>do</i>

¹ In dieser Form habe ich die Kadenz in Eppelheim bei Dr. Ralf Schnitzer gehört. Diese Form ermöglicht die Ausführung mit gleichen Stimmen, wobei allerdings der typische Kadenzbass (*do fa so do*) entfallen muss.

IV.1.4.5 Gehörbildung

Bei den Schülern Hörvorstellungen von Intervallbezügen oder kleinen Melodien zu entwickeln, halte ich für die Fähigkeit, die am langfristigsten veranlagt werden muss. Dazu ist die relative Solmisation eine sehr geeignete Methode. Jede Übung darin schult auch das Gehör und die Vorstellung für den diatonischen Bereich. Ohne Hörvorstellung wären die Schüler nicht in der Lage, die oben beschriebenen Übungen auszuführen. Besonders reichhaltig in Bezug auf Hörübungen ist die Grundübung. Darin enthalten sind die Tonleiter, Sprünge vom *do* aus, Dreiklänge und alle in Dur vorkommenden Terzen. Die in diesem Abschnitt beschriebene Methode zielt darauf ab, Solmisation speziell auf Hörübungen anzuwenden und Hörvorstellungen bewusst und abfragbar zu machen. Gehörbildungsübungen habe ich bei der Klasse als „Hörquiz“ eingeführt. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Schüler bereits mehrfach die Liegetonübung gemacht haben und Durtonleitern auf Tonsilben sicher singen können, also vom Höreindruck mit der Struktur von Dur vertraut sind. Die Grundübung sollte mindestens schon bis zum repetierenden *do* eingeübt sein. Dies war bei dieser Klasse so. In der Einführungsstunde schlossen sich die ersten Hörübungen an die oben beschriebenen Solmisationsübungen an [11 // 14.03.06]:

Die Klasse hat gerade Durtonleitern gesungen.

„Setzt euch bitte hin. Wir machen nun ein kleines Hörquiz!“

Die Klasse setzt sich und beruhigt sich.

„Singt bitte von *do* bis *so* und wieder zurück!“

Die Klasse singt mit Klavierbegleitung.

„Macht das Gleiche noch einmal, aber nun *tacet* – also nur im Geiste singen – nicht laut!“¹

Der Lehrer spielt die Tonfolge langsam und ohne Begleitung vor,

„Das ist unser *do*.“

schlägt ein *do* an und lässt es liegen.

„Singt bitte im Geiste aufwärts bis zu diesem Ton!“

schlägt einen zweiten Ton an.

„Welcher Ton ist das?“

Einige Schüler melden sich.

Der Lehrer wiederholt die Töne, motiviert, wartet bis sich mehr Schüler melden.

„Zeigt bitte die Auflösung in die Luft.“

Die Schüler machen das Handzeichen der entsprechenden Tonsilbe.

¹ Das Verfahren, etwas schweigend, also *tacet*, auszuführen kennt die Klasse schon von anderen Übungen, Melodien oder Rhythmen.

Natürlich schauen die Schüler hier sofort, was die anderen für eine Tonsilbe zeigen. Alternativ zu diesem Verfahren habe ich die Schüler aufgerufen und diese benannten ihr Ergebnis. Falls ein falsches Ergebnis genannt wird oder von vielen Schülern gezeigt wird, ist es wichtig, vorzuführen, wie dieses geklungen hätte. Beispielsweise werden *do-fa* und *do-so* gerne verwechselt:

„*Einige von euch zeigen fa an, das würde so klingen:*“

Der Lehrer spielt *do – fa*.

„*...ich hatte aber nach diesem Ton gefragt:*“

Der Lehrer spielt *do-so*.

Solche Übungen werden nun in allen Folgestunden durchgeführt. Ihren geeigneten Platz haben diese nach der Grundübung und der Liegetonübung und bilden an dieser Stelle im gewissen Sinne eine Umkehrung. Voran gingen Übungen, bei denen die Schüler die Tonfolge kannten, wie etwa in der Grundübung, oder sie bekamen sie durch Handzeichen gezeigt oder auf Tonsilben vorgesungen. Auch das Verfahren, die Melodie eines Liedes Stück für Stück auf Tonsilben einzuüben, ist bekannt. Dabei ist das Tonsilbengerüst wie im Hintergrund immer noch da, auch wenn die Tonsilben durch den Liedtext ausgetauscht werden. Da ist es sehr schlüssig, diesen Ablauf herumzudrehen. Die Schüler bekommen eine Tonfolge vorgegeben und versuchen, dieser nun die richtigen Tonsilben zuzuordnen.

Wie beschrieben wird man erst einmal mit einfachen Zweitonübungen anfangen, bei denen der erste Ton vorgegeben ist. Allmählich können dann auch Drei-, und Viertonfolgen anschließen, also die ersten Schritte zu einem Melodiediktat.

Bis hierher lassen sich solche Übungen mündlich im Klassenunterricht durchführen. Als Übergang zu längeren Tonfolgen, die einer schriftlichen Fixierung bedürfen, ist ein musikalischer Lückentext hilfreich. Dazu braucht man ein Arbeitsblatt oder einen entsprechenden Tafel- und Heftaufschrieb. Ich habe der Klasse jeweils einen musikalischen Lückentext als unbenotete Zusatzaufgabe an die beiden Tests angehängt. Dabei bekommen die Schüler alle dastehenden Silben vom Lehrer gleichzeitig am Klavier vorgespielt und auf Tonsilben vorgesungen. An den entsprechenden Lückentextstellen hören die Schüler nur den Klavierton und müssen die Tonsilbe auf dem Blatt an dieser Stelle ergänzen.

IV.1.4.6 Musiktheorie

Im Verlauf der oben geschilderten Arbeit lernten die Schüler eine Reihe an musiktheoretischen Begriffen, die ich hier gesondert darstellen werde.

IV.1.4.6.1 Dynamik und Artikulation

Aus dem ersten Schulhalbjahr waren den Schülern die Lautstärkebezeichnungen *pp*, *p*, *mp*, *mf*, *f*, *ff* und *tacet* sowie *Crescendo* und *Decrescendo* vertraut, die im zweiten auch oft angewandt wurden und so im Gebrauch gelernt wurden. Immer wieder gab es Anweisungen, in welcher Dynamik etwas auszuführen sei. Weiter lernten sie die beiden Artikulationsformen *Legato* und *Staccato* kennen. Tonleitern und Übungen wurden oft im Wechsel von *Staccato* und *Legato* ausgeführt, welches allerdings hauptsächlich stimmungsbildnerische Gründe hatte, ebenso das lange in verschiedenen Lautstärken gesungene *so*.

IV.1.4.6.2 Intervalle

Die Einführung und Benennung der Intervalle fand im Zusammenhang mit der Gehörbildung statt. Das oben beschriebene Hörquiz beinhaltet ja im Prinzip die Intervallerkennung.

Unterrichtsverlauf [11 // 14.03.06]:

Im Rahmen des Hörquiz, nach einigen Übungen, fordert der Lehrer auf:

„Wenn *do* die erste Stufe ist, die wievielte ist dann *so*? Zählt mal bitte nach!“

Der Lehrer macht die Handzeichen in die Luft und deutet ein Zählen an.

Ebenso wird nach zwei, drei anderen Stufen gefragt und die Schüler antworten. Mehr geschieht dazu nicht in dieser Stunde. In den folgenden Stunden wissen die Schüler die Stufenzahl der Tonsilben von *do* aus. Auch abwärts zählen vom hohen *do* aus wird berücksichtigt. Ausgehend von dem englischen Begriff „second“ für „zweite“ lernen die Schüler die lateinischen Intervallnamen. Damit verbunden ist immer eine anschließende Blitznachfrage. Ein weiteres Übungselement ist Folgendes: Der Lehrer zeigt mit einer Hand ein *do*, mit der anderen eine andere Tonstufe und fordert die Schüler auf, das Intervall zu benennen. Sobald alle Intervallnamen bekannt sind, wird die Übung modifiziert. Der Lehrer zeigt verschiedene Intervalle und die Klasse spricht gemeinsam im Chor die Intervallnamen [17 // 04.04.06], im Folgenden „Intervalle sprechen“ genannt¹. In der Klasse jeweils verbunden mit der Aufforderung „Sprecht zusammen:...“

Anfangs folgen die gezeigten Intervalle in Tonleiterreihenfolge, d.h. in der Abfolge *Prim*, *Sekunde*, *Terz*, *Quarte*,... , dann wird sich aber mehr und mehr von dieser gelöst.

„Das waren jetzt die Intervalle in Tonleiterreihenfolge, nun kommen sie in beliebiger!“

Dabei war der untere Ton immer noch *do*.

Den Übergang zu anderen Tonstufen als unteren Ton bildet eine Reihe von *Primen*. Etwa in dieser Abfolge, zu der die Schüler jeweils die Intervallnamen sprachen:

do do do
do re mi fa so la ti do' do mi do do

¹ Diese Methode habe ich aus dem Unterricht von Reinhard Kretschmann am Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe übernommen.

re mi fa so so so so so so so so so
 re mi fa so so la ti do' re' mi' fa' so'

Darin enthalten sind zwei methodische Schritte:

Erstens ist es der Klasse sofort einsichtig, dass das Intervall von einer Tonstufe zur gleichen immer Prim heißt, deswegen benennt sie alle gleichen Stufen, *re-re, mi-mi,...*, sofort als Prim. Zweitens kamen die Intervalle gerade alle in Tonleiterreihenfolge vor. Deswegen ist auch die Abfolge klar, wenn man nicht mit *do* als unterem Ton startet, sondern mit *so*.

Die Feinbestimmung der Intervalle begann mit der Sekunde [23 // 15.05.06]:

„Erinnert ihr euch noch an die Halbton-Ganztonstruktur der Tonsilben?“ Die Schüler benennen und wiederholen das Herausgefundene (s.u.) „... und jetzt unterscheiden wir noch die Sekunden: jeder Halbton ist eine kleine Sekunde, jeder Ganzton eine große Sekunde.“

Von da an wurde beim Sprechen der Intervalle dieser Unterschied benannt.

Die Schüler hatten bereits selbst herausgefunden, dass wenn die untere Tonsilbe eine „i-Silbe“ ist, die Sekunde klein ist, ansonsten groß. Wegen der Einführung der harmonisch Moll - und der melodisch Moll - Tonleiter musste dieser Merksatz etwas erweitert werden:

Wenn die untere Tonsilbe eine „i-Silbe“ ist und die obere keine „i-Silbe“, dann ist die Sekunde klein, ansonsten groß.

An entsprechender Stelle müsste noch ergänzt werden: *Ausnahme ist fa-si, eine übermäßige Sekunde.* Vorerst habe ich mich darauf beschränkt, diesen Spezialfall nicht zu erwähnen.

Das Arbeitsblatt Intervalle (siehe Anhang Seite 115) wurde am 20.06. [32] und am 04.07. [36] im Klassenunterricht ausgefüllt. Der Lehrer oder einer der Schüler führte die Eintragungen am Tageslichtprojektor vor.

IV.1.4.6.3 Dreiklänge und Dreiklangsumkehrungen

Durdreiklänge werden von Anfang an in den prima vista Übungen gesungen. Den Schülern ist klar, dass ein Dreiklang einfach aus drei Tönen besteht. Wenn diese drei Töne *do mi so* oder *so mi do* lauten, nennen wir diesen Dreiklang Durdreiklang. Am Anfang meiner Unterrichtseinheit habe ich öfter die Stunde damit beschlossen, dass ich den Schulgong mit einbezogen habe. Dieser läutete in einem H-Durdreiklang abwärts.

Unterrichtsverlauf:

Der Lehrer fordert einen Schüler auf: „*Spiel uns bitte mal ein fis. ... singt mal bitte so mi do.*“ Die Klasse singt nach. „*Und was ist das?*“ Der Schulgong ertönt und die Klasse singt dazu *so mi do*.

Im kommenden Unterrichtsverlauf wäre natürlich noch zu klären, dass auch *fa la do* und *ti re* Durdreiklänge sind, weil sie genau so klingen wie *do mi so*. Die Dreiklangsumkehrungen werden dann später in dieser Form in den prima vista Teil aufgenommen und geübt [27 // 22.05.06]:

Ein Gespräch darüber, dass es immer die gleichen Töne bleiben und immer nur eine Tonsilbe in eine andere Lage rutscht, folgte noch später [31 // 19.06.06]. Nach der Definition von Grundstellung und 1. Umkehrung war der Klasse völlig klar, dass es mit 2., 3.,... Umkehrung weitergeht, bis ein Schüler bemerkte, dass die dritte Umkehrung identisch ist mit der Grundstellung. So wurde im Klassengespräch erarbeitet, dass es eine Grundstellung und zwei Umkehrungen von *do mi so* gibt.

IV.1.4.6.4 Kadenz

Wie oben beschrieben hat die Klasse mit Solmisationssilben die Stimmen einer Kadenz eingeübt. Damit ist die Grundlage für eine spätere theoretische Beschäftigung damit geschaffen, ist aber in meinem Unterricht nicht geschehen. Wichtig ist aber, dass die Schüler ein Hörbild der Kadenz und damit auch von Tonika, Subdominante und Dominante haben. Mit den Kadenzstimmen sind auch schon elementare Stimmführungsregeln veranlagt: Entsprechend der Richtung der Handzeichen löst sich *ti* nach *do*´ und *fa* nach *mi* auf. Einmal eingeführt, wird sich die Solmisation auch im Theorieunterricht als eine große Hilfe erweisen. Ich verweise an dieser Stelle auf das Arbeitsblatt Kadenz und die Klaviaturlineale im Anhang, die ich für einen möglichen Fortgang der hier beschriebenen Arbeit erstellt habe.

IV.1.4.6.5 Struktur der Diatonik

Die Schüler hatten bereits das Arbeitsblatt „Tonleitern / Modi“ ausgeteilt bekommen [11 // 14.03.06] und in ihren Unterlagen. Auch die Tonarten „Ionisch / Dur“ und „Äolisch / Moll (natürlich)“ sind schon eingezeichnet [13 // 21.03.06]. Im ersten Halbjahr haben die Schüler die Stammtöne und ihre Halbton-Ganztonstruktur gelernt. Deshalb habe ich bei der Einführung der Halbton-Ganztonstruktur der Tonsilben darauf zurückgegriffen:

Unterrichtsverlauf [15 // 28.03.06]:

Der Lehrer schreibt die Töne einer C-Durtonleiter an die Tafel, beginnt jedoch schon bei *g* und schreibt weiter bis *e*´´. Bei jedem Ton fragt er einen Schüler nach dem Namen dieses Tons und schreibt ihn darunter. Über der Tonleiter hängt eine Tastatur an der Tafel, so, dass die Töne unter den richtigen Tasten liegen. Die Schüler übertragen das Tafelbild, allerdings ohne die Tastatur, in ihr Heft. Im Gespräch wird wiederholt, dass von einer Taste zur direkt nächstliegenden immer ein Halbtonabstand besteht. Für die C-Dur-Tonleiter braucht man nicht alle Tasten, sondern nur die weißen. Die Schüler werden aufgefordert, von Ton zu Ton den Abstand zu bestimmen, ob Halbton oder Ganzton. So entsteht das Tafelbild mit den Stammtönen und darunter werden, in der üblichen Schreibweise, die Tonabstände markiert.

„In der Übung, die wir gerade gesungen haben, war *do* zum Schluss ein *d*. Welche Töne können denn noch *do* sein?“ Die Schüler nennen verschiedene Töne. Zum Schluss bemerkt ein Schüler im leicht genervten Tonfall, dass doch jeder Ton *do* sein könne. Die Relativität des Tonsilbensystems war den Schülern also einleuchtend.

„Jetzt wählen wir für *do* das *c'*.“ Der Lehrer schreibt unter das *c'* „*do*“. Die Schüler werden aufgefordert, die anderen Tonsilben den Tönen zuzuordnen. Nun wird wiederholt, dass von *do* bis *do* eine Durtonleiter und von *la* bis *la* eine Molltonleiter ist. Diese Tonsilben, *do* bis *do* und danach *la* bis *la*, werden jeweils mit einer Klammer verbunden. Neu ist, dass die Tonart nach ihrem Anfangston benannt wird; hier also C-Dur und a-Moll.

Die Folie zum Arbeitsblatt (siehe Anhang Seite 112) wird eingeblendet.

„Zwischen welchen Tonsilben liegen die Halbtöne in der Durtonleiter?“

„... und zwischen welchen liegen sie in der Molltonleiter?“

Die Schüler stellen fest, dass die Halbtöne immer zwischen *mi* und *fa* und *ti* und *do* liegen. Das wird mit einer Blitznachfrage ein paar Mal wiederholt und der Lehrer schließt mit dem Kommentar „Aber das ist mir viel zu kompliziert zu merken, es gibt da einen ganz einfachen Trick, sich die Halbtöne zu merken, vielleicht entdeckt den ja jemand.“

Als Hausaufgabe wird gestellt, die Halbton-Ganztonstruktur in grüner Farbe ordentlich auf das Arbeitsblatt zu übertragen. Der Lehrer macht den Beginn auf der Folie vor und kündigt an, sich das beim nächsten Mal anzuschauen.

In der Folgestunde fragte ich ab, wem etwas aufgefallen ist zu dem erwähnten Trick. Nachdem zwei Schüler Vermutungen angestellt hatten, meldeten sich zwei Jungen sichtlich nervös. Der eine stellte fest, dass bei jedem Halbton ein „i“ steht. Diese beiden Schüler hatten dann nach der Stunde eine kleine Auseinandersetzung darüber, von wem denn jetzt diese Entdeckung stamme und wer sie „geklaut“ habe. In der Stunde wurde durch Nachfragen meinerseits präziser festgestellt, dass wenn die untere Tonsilbe eine „i“-Silbe ist, es zu der nächsten nur einen Halbtonschritt weit ist.¹

Mit der Struktur der Tonsilben ist also auch gleichfalls die Struktur aller später eingeführten Modi (Kirchentonarten) geklärt. Ich verweise auch hier auf die Klaviaturlineale im Anhang, mit denen sich die absoluten Töne dieser Modi leicht ableiten lassen.

Dem vertraut Werden mit absolut notierten Tonarten wurde auch auf dem Arbeitsblatt mit der Deutschen Nationalhymne (Anhang Seite 107f) Rechnung getragen. Sie ist auf der Vorderseite in F-Dur und auf der Rückseite in G-Dur abgedruckt. Zur Klärung des Tonartenzusammenhangs mit den Solmisationssilben finden sich jeweils unten auf der Seite mit Tonsilben unterlegte Tonleitern, einmal in F-Dur / d-Moll

do re mi fa so la ti do

la ti do re mi fa so la

la ti do re mi fa si la

la ti do re mi fi si la (so fa mi re do ti la)

¹ Eine Ausnahme wird später *fi* - *si* in melodisch Moll darstellen.

und einmal in G-Dur / e-Moll.

The image shows four staves of musical notation in G major and e minor. The first staff is in G major, starting on G4 and ascending: do re mi fa so la ti do. The second staff is in e minor, starting on E4 and ascending: la ti do re mi fa so la. The third staff is in e minor, starting on E4 and ascending: la ti do re mi fa si la. The fourth staff is in e minor, starting on E4 and ascending: la ti do re mi fi si la (so fa mi re do ti la). The notes are written in treble clef with a key signature of one sharp (F#).

Anhand der dazu notierten Tonsilben identifizieren die Schüler das jeweilige Tongeschlecht, das nun durch den Anfangston der Tonleiter auf die absolute Tonhöhe konkretisiert wird. Das geschieht in einem Klassengespräch und die Schüler notieren die Tonart neben der Skala auf ihrem Blatt [30 // 13.06.06]. Auf einen Erklärungsansatz für das Tonartensystem der absoluten Notation habe ich bewusst verzichtet. Ich bin der Auffassung, dass die Schüler einen Grundfundus an Tonarten auf diese Art, quasi als Setzung, kennen lernen sollten. Kennen sie diese, können sie von diesem als sicheren Grund ausgehend an die Theorie der Tonarten herangeführt werden. Wählt man dafür eine Herleitung über die Halbton-Ganzton-Struktur, sind die Schüler auch dafür ideal durch die Solmisation vorbereitet.

IV.2Stimmbildung

Neben dem Singen von Liedern und Solmisationsübungen war es mir wichtig, die Schüler auch stimmtechnisch zu fördern. Das heißt für die Schüler in erster Linie, dass sie erfahren, auf welche Weisen sie in der Lage sind, Töne hervorzubringen, dabei auch experimentierfreudig werden und sich auch trauen, zu klingen; in zweiter, dass sie sich durch regelmäßige Übungen mit bestimmten Arten zu singen vertraut machen. Für viele Schüler heißt es aber auch, erst einmal ein Gefühl für Tonhöhen zu entwickeln und es mit entsprechenden Stimmfunktionen zu verbinden. Für das Erste hat man nach Einführung der Solmisation ein sehr geschicktes Hilfsmittel zur Hand.

Nun gibt es aber eine gewisse Schwelle, die einer stimmbildnerischen Arbeit mit der Klasse noch im Wege steht. Sie besteht in der durchaus begründeten Befürchtung, die Klasse könne die Stimmbildungsübungen albern finden, nicht ernsthaft mitarbeiten und sich eher ablehnend verhalten. Ist das erst einmal so geschehen, wird man die Klasse wohl nur sehr schwer für eine solche Arbeit zurück gewinnen und der Musiklehrer ist von da an derjenige, der „so komische Sachen“ von einem verlangt. Eben das ist wohl ein Grund dafür, warum sich viele Musiklehrer auch nicht trauen, eine solche durchzuführen.

Eine große Hilfe im Zuge der Vorbereitung war für mich ein Gespräch mit Dr. Ralf Schnitzer, das sich einer Hospitation in einer seiner Stunden anschloss. Darin berichtete er mir von entsprechenden Reaktionen, die er in fünften Klassen erlebt hat und wie er darauf reagiert hat. Entscheidend für mich zu erfahren war, dass es unbedingt nötig ist, das befremdet oder verlegen Sein und daraus resultierend das lachen Müssen zu thematisieren. Unten werde ich beschreiben, auf welche Weise das in meinem Unterricht erfolgt ist.

IV.2.1Einzeln Vorsingen

Ich hatte die Entscheidung getroffen, die Schüler einzeln singen zu lassen, wohl wissend, dass dies einer der heikelsten Bereiche des Musikunterrichts ist. Immerhin habe ich schon von vielen Erwachsenen, zuletzt sogar Mitstudenten von mir, erzählt bekommen, wie vernichtend oder hemmend für sie ein einziger falscher Kommentar zu ihnen als vorsingendem Schüler war oder wie unwohl und entblößt sie sich dabei vorkamen. Auch ist die Singstimme die intimste musikalische Äußerung, die ein Mensch von sich geben kann. Bei allem anderen habe ich ein Instrument zur Verfügung und es bin nicht ich, der tönt. Selbst Rhythmusübungen wie Klatschen, Stampfen oder Bodypercussion, bei denen man auch seinen Körper benützt, wirken dagegen wie äußerlich und sind es ja auch. Die Stimme ist das Einzige, was von innen klingt und kein anderes Instrument ist so mit meiner Persönlichkeit verbunden, bei keinem anderen erfüllt man den Raum tönend so ungeschützt. Somit war es mir ein Anliegen, für das Vorsingen einen vertraulichen und geschützten Rahmen zu schaffen. Es muss auch klargestellt sein, dass Stimme eine körperliche Veranlagung ist, ebenso wie Körpergröße, und darum nicht bewertet wird. Bewertbar ist fairerweise in der Schule nur das Bemühen um gute Stimmtechnik und eine schöne Stimme.

Es war mir sehr wichtig, die Klasse sängerisch so zu erziehen, dass wenn sie singt die einzelnen Schüler sich nicht auf eine unverbindliche Klangmasse verlassen, von der womöglich noch der Lehrer am Klavier den größten Teil ausmacht, sondern dass dort ein Klassenchor singt, bei dem jeder die Erfahrung gemacht hat, eigenständig zu singen und sich das auch traut und dem an vielen Stellen gezeigt wurde, wie man singt.

Das Schüler einzeln etwas vormachen, etwa ein Lied vorflöten, war der Klasse schon aus dem Unterricht von Ralf Ellinger vertraut. Vorsingen von Schülern schloss sich immer an Solmisationsübungen an und bestand aus sehr kurzen Phrasen. So auch beim ersten Mal.

Unterrichtsverlauf [6 // 21.02.06]

Die Tonsilben waren gerade in dieser Stunde mit dem *ti* vervollständigt worden und die Klasse sang erstmals ganze Tonleitern.

V/T/N: *so la ti do*. Die Klasse setzt sich hin.

„*Wer kann uns so la ti do vorsingen?*“ Der Schüler D. meldet sich, steht auf Zeichen des Lehrers auf und singt in einem schönen Knabensopran vor. Die Klasse lacht und kichert daraufhin. Der Lehrer fährt einige Schüler an und fragt verärgert: „*Warum lachst Du?!*“ Die Klasse sitzt dann natürlich in Erwartung einer Standpauke da. Das ist der Moment der Klärung und er ist enorm wichtig. Diese Art zu singen ist den Kindern nicht vertraut und deswegen müssen sie lachen und kichern. Sie kennen diese zumeist nicht aus ihrem normalen Lebensumfeld und deswegen ist sie komisch. Ein Vergleich macht das auf anschauliche Art deutlich: Es ist für sie, als ob einer im Handstand durch die Schule läuft; auch das würde die gleiche Reaktion hervorrufen, es wäre nämlich wirklich komisch.

Auf diese Art macht der Lehrer den Schülern deutlich, dass er versteht warum sie lachen müssen, klärt aber, dass Lernen auch heißt, neue, einem noch nicht vertraute Dinge an sich heran zu lassen und dass er dies von der Klasse erwartet.

Der Schüler D. singt nochmals vor und anschließend noch zwei andere Schüler. Abschließend singt die ganze Klasse diese Tonfolge noch einmal.

Es kam natürlich in den darauf folgenden Stunden immer wieder vor, dass Schüler kichern oder lachen mussten. Ich habe darauf entweder mit einer verständnisvollen Ermahnung reagiert oder das Unterrichtstempo angezogen, so dass die Schüler mehr gefordert waren.

Anfangs haben sich die Schüler freiwillig zum Vorsingen gemeldet, dann bin ich mehr und mehr dazu übergegangen, die Schüler direkt aufzurufen. Ich habe mir dabei in der Stundenvorbereitung schon überlegt, wen ich dabei hören möchte und auch darauf geachtet, dass alle an die Reihe kamen. Es war mir wichtig, von jedem Schüler einen Gesangseindruck zu haben und jedem entsprechend stimmtechnisch weiterzuhelfen. Die Kürze der Phrasen hilft auch vielen Schülern, denen es anfangs unangenehm ist, alleine zu singen. So eine kurze Tonfolge wie *do ti do* traut sich jeder Schüler zu, vor allem dann, wenn es schon einige vorgemacht haben. Wichtig ist zum einen, dass, wenn man Schüler vorsingen lassen will, man ihnen auch eine Anleitung gibt wie man singt, zum anderen sich anfangs mit kurzen Phrasen zu begnügen. Einen Schüler, der sich nicht darauf einlassen will, durch eine ganze Liedstrophe zu quälen ist also überhaupt nicht nötig.

Elementar wichtig war, dass die ganze Klasse konzentriert zuhört, wenn einer vorsingt. Dazu gab es immer wieder Hinweise und Ermahnungen. „*Wenn ihr ihm / ihr jetzt gut zuhört, dann singt er / sie noch schöner!*“ oder zu dem Vorsänger „*Warte mal, fang erst an, wenn Dir hier alle zuhören.*“ Das vermittelt dem Vorsänger natürlich einerseits, dass nun alle hören werden, was er singt, aber auch, dass sein Vorsingen entsprechend beachtet wird. Dazu kamen auch bald Hinweise auf die Körperhaltung, die sich auf die unten angeführten Übungen berufen.

„*Versuch ein wenig größer auszusehen, als du wirklich bist*“, „... jeden Wirbel ein kleines Stück strecken.“, „... innerlich wachsen“... oder „...denkst Du an deinen Marionettenfaden!?“ Manchen recht verlegen dastehenden Schülern kann auch helfen: „*Pass auf, ich weiß, dass Du gerade sehr verlegen bist. Jetzt stell Dich aber mal so hin, dass man Dir davon nichts ansieht.*“ Dadurch, dass sich die Schüler durch diese Haltungsübungen in eine Art Rolle versetzt sehen, fällt es ihnen auch leichter sich zu überwinden und Scheu abzulegen. Viele motiviert auch die Vorstellung, gerade auf der

Bühne zu sein. Allen Schülern hilft es, zum Singen noch die Handzeichen dazu zu machen. Dann macht man noch etwas anderes vor, außer Singen. Die Aufforderung, ganz klar und deutlich die Handzeichen zu zeigen, führt meist auch dazu, dass der Schüler entsprechend entschieden vorsingt.

Ich kann nicht leugnen, dass ich viele Schüler durch diese Methoden quasi zum Vorsingen genötigt habe, hoffe aber auch, ihnen so Stimmtechnik vermittelt zu haben und sie so in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt zu haben, dass sie ihre Hemmungen verloren haben zu singen oder eine ganz neue Art der Stimmbetätigung entdeckt haben.

Zu bedenken möchte ich aber auch geben, dass nichts den Klassengesang so entschieden verbessert, wie das einzeln Vorsingen der Schüler. Besonders Schülern, die Probleme haben die richtige Tonhöhe zu finden, kann man dadurch etwas nachhelfen:

Ein Schüler wird aufgefordert, *so la ti do* zu singen, singt aber das angegebene *so* viel zu tief vor. Das kann man dann durchaus benennen. Der Lehrer bemerkt gegenüber der Klasse „*Merkt ihr, A. hat Probleme, das richtige so zu finden.*“ und sagt zu dem Schüler „*Sing mir bitte noch einmal dein so vor; ich werde jetzt dein so übernehmen.*“ Der Lehrer singt das *so* des Schülers und singt im kleine Motive vor *so la so, so mi so* oder *so la ti do´*, die der Schüler dann in der Regel nachsingen kann. Der Schüler hatte dann nur das Problem, mit seiner Stimme die richtige Ausgangstonlage zu treffen. Dann kann man auch die entsprechende Tonsilbe allmählich verschieben, bis die richtige Tonlage getroffen ist, hier also mehrmals *so* vorsingen und die Tonhöhe dabei allmählich anheben. Vereinzelt hat den Schülern auch Vorsingen im Falsett, also in ihrer Lage, geholfen. Allgemein stellte der Lagenunterschied jedoch kein Problem dar.

Es gibt noch einen weiteren Fall. Dabei singt der Schüler quasi wie auf einem Rezitationston alles in fast der gleichen Tonhöhe. Glissandoübungen und Juchzen helfen den Schülern, die Bandbreite ihrer Stimme auszuprobieren und dann auch nutzen zu können. Das habe ich allerdings nie einen Schüler alleine vor der Klasse machen lassen. Einen solchen Schüler hatte ich in dieser Klasse. Immerhin ließ dieser sich dazu bringen, kleine Motive erkennbar nachzusingen, anfänglich ausgehend von einem schlichten *do ti do*. Die Mehrheit der Klasse hatte dahingehend keine Schwierigkeiten. Auch hat sie ein Gespür für die diesbezüglichen Fähigkeiten ihrer Mitschüler entwickelt und belohnte auch kleine Erfolge der ihr noch nachstehenden Schüler mit einem motivierenden und solidarischen Applaus, eine sehr schöne Geste der Klassengemeinschaft!

IV.2.2Haltungsübungen

Das Aufstehen vom Stuhl wurde bald mit der Marionettenübung verknüpft. Die Schüler stellen sich vor, sie seien eine Marionette, die allmählich in die Höhe gezogen wird. Im Stehen hängen Arme, Kopf und Schultern noch ganz schlaff nach unten, auch die Beine hängen noch etwas locker in die Knie gebeugt. Von unten nach oben richtet sich dann die Marionette auf. Der Rücken wird aufgerichtet und die Schultern hängen nicht mehr nach vorne.

„*Dann holen wir mit einem Arm aus und greifen nach dem Faden, der am Kopf befestigt ist und ziehen unseren eigenen Kopf langsam daran in die Höhe.*“ Mit dieser Übung wird eine aufrechte Haltung aufgebaut. Sind alle Schüler angekommen „... *brauchen wir unseren Marionettenfaden nicht mehr und können ihn loslassen.*“ Das führte verständlicherweise anfangs zu dem einen oder anderen spaßigen Kommentar. Zum Schluss gehen noch die Augen ein klein wenig weiter auf in einen leicht staunenden Ausdruck. Die Schüler wissen, dass dadurch im Rachenraum das Gaumensegel nach oben gehoben wird und man dann freier singen kann. Hin und wieder wurde auch die Aufmerksamkeit auf die Schultern gelenkt. Diese sollen locker hängen und um das zu erreichen, macht man am Besten einmal das komplette Gegenteil. Die Schultern werden nach oben gezogen bis der Hals fast

verschwindet. Auch da hilft das Bild von zwei Marionettenfäden, die einen an den Schulterblättern unaufhaltsam nach oben ziehen. Endlich hört der Zug auf und ganz langsam senken sich die Schultern wieder zurück.

Eine andere Übung ist, einzelne Körperteile auszuschütteln, angefangen bei den Schultern, dann einen ganzen Arm, die Beine, nur die Füße, nur die Hände, oder die Arme zu kreisen „... so lange bis das Blut in den Fingerspitzen ist.“ Dabei darf man auch etwas anfangen abzuheben, wenn der Arm gerade nach oben fliegt. Und auch der ganze Körper am Stück wird einmal kräftig ausgeschüttelt. „Dabei singen wir alle ein langes o.“, „...machen einen ganz langen Seufzer“ oder „...gähnen einmal ganz hemmungslos.“ Der Lehrer macht der Klasse in verschiedenen Lagen Töne vor und auch lange Glissandi, die die Klasse nachmacht. Das alles sind ideale Lockerungsübungen für die Stimme, die helfen, den eigenen Stimmumfang kennen zu lernen. Wichtig für viele Schüler ist auch, durch die Seufzer und Glissandi ihre Randstimmlage auszuprobieren. Sehr schön ist auch eine Variante dieser Übung, bei der die Schüler paarweise zusammen stehen und sich abwechselnd den Rücken ausklopfen. Noch besser ist es, die Schüler sich in einem Ring aufstellen und zur Seite drehen zu lassen. Nun bekommt jeder von seinem Hintermann den Rücken beklopft und bearbeitet den seines Vordermannes. Bei mir saßen die Schüler bereits im Kreis, deswegen war das unkompliziert machbar, allerdings endete diese Übung bei mir regelmäßig in einem riesig spaßigen Chaos, weil der Ring allmählich ins Drehen überging und zusammenbrach.

All das sind Übungen, die wach machen für ein Körperempfinden. Ich habe sie auch gelegentlich zur Auflockerung im Unterricht genutzt, wenn nach einer anstrengenden Einheit die Klasse unkonzentriert wurde.

IV.2.3 Atemübungen

Eine Hand liegt auf dem Bauch, die andere auf dem Rücken.

„Und nun versuchen wir mit unserem Atem die Hände auseinander zu drücken. Die ganze Luft schicken wir zwischen unsere Hände.“ Dann atmet die Schüler auf einen Zischlaut aus.

„Dabei bleiben die Hände möglichst lange noch in der Einatemstellung. Erst wenn ihr merkt, dass die Luft knapp wird, gebt ihr mit dem Bauch nach.“ Das ist eine ideale Übung zum Erfahren der so genannten „Stütze“. Ich vermeide diesen Begriff aber und habe ihn nicht in der Klasse verwendet, da er leicht falsche Assoziationen hervorruft bezüglich dessen, was da gestützt werden soll.

Als die beste Definition für die „Stütze“ sehe ich an, das möglichst lange Beibehalten der Einatemstellung, und genau das üben die Schüler mit dieser Übung.

Hier kann man hin und wieder ein simuliertes Erschrecken einbauen. Dabei fällt die Luft mit dem Schreck schnell in den Bauch ein, dann wird die Luft angehalten. Bei der Entspannung nach dem Schreck strömt die Luft wieder aus.

Lange und gleichmäßige Atemführung

Dies ist eine Erweiterung der oben beschriebenen Übung. Den Schülern wird das Schlagmuster für einen Viertakt gezeigt, dann werden sie aufgefordert, zwei Takte lang auf einen Zischlaut auszuatmen. Die Restluft wird danach mit Schwung ausgeblasen. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie möglichst viel Geräusch mit möglichst wenig Luftverbrauch erzeugen sollen. Dann wird die Taktzahl Stück für Stück erhöht. Vom Luftverbrauch ist es sinnvoll, als Zischlaute anfangs f und sch zu verwenden und später ein scharfes s. Letzteres verbraucht am wenigsten Luft. Aber das kann man die Schüler auch selbst entdecken lassen.

IV.2.4 Tongebungsübungen

Die ersten Tongebungsübungen, die auch die ersten Stimmbildungsübungen mit der Klasse überhaupt waren, verbanden sich mit dem Ausschnitt eines Liedes. Auf diese Weise wurde die Stimmbildung nicht als Selbstzweck motiviert sondern diente, der Klasse nachvollziehbar, der schöneren Ausführung dieses Liedes; in diesem Fall eine textierte Fassung eines Ausschnitts aus der Kleinen Nachtmusik. (siehe Anhang Seite 105). Die ersten, anfangs sehr kurzen Übungen wurden immer von diesem Lied eingerahmt. Nach dem ersten Singen des Liedes wird im Call-Response-Verfahren an diesem kleinen Abschnitt gearbeitet. In verschiedenen Klangfarben macht der Lehrer diesen vor. Der Text, das pa pa pa..., ist anfangs noch der gleiche, die Noten sind auf eine Tonhöhe reduziert, wird dann aber auf verschiedenen Vokalen ausgeführt.

pa
i i i i i i i i i i

pa
i i i i i i i i i i

Im darauf folgenden Schritt wird wieder das originale Motiv übernommen. Auf Vokalen wird der Tonleiterabschnitt nach oben vom Lehrer vor- und von der Klasse nachgesungen und darauf geachtet, nach oben hin in den leichteren Randstimmeneinsatz zu kommen und nicht, wie viele Schüler anfangs gerne machen, dort mit der Vollstimme hoch zu singen. Das funktioniert in der Klasse durch Vormachen und ggf. dem Hinweis, nach oben leiser zu werden oder „mit leichter Stimme“ nach oben zu singen. Diese Übungen fallen zu Beginn sehr kurz aus. Direkt daran schließt sich wieder ein Durchlauf des Liedes an, meistens mit der Aufforderung verbunden, jetzt, da die Schüler wissen wie es geht, eine besonders schöne Konzertfassung abzuliefern. Diese erste Übung wird nach und nach zu der Haltetonübung ausgebaut, die dann auch eigenständig, ohne dieses Lied auftritt. Die Schüler werden aufgefordert, aufzustehen und ein ganz langes m zu singen. Begleitet werden die Schüler am Klavier durch eine Akkordfolge, die deutlich macht, wann der lang gehaltene Ton zu Ende ist.

Gesang

m
i
o
a
a ä e i
a o ö u

Klavier

Die Schüler sollen dabei leise anfangen und ein Crescendo zum Schlusston hin machen. Diese Übung wird gleich durch mehrere Tonarten durchgeführt. Nach und nach kann man den Schülern an dieser Stelle eine Menge an stimmlichen Hilfestellungen und Hinweisen, worauf sie achten sollen, geben. Diese sind alle in der Art, dass Schüler sie klar verstehen können. Durch die Anwendung verbessern sie ihre Stimmtechnik. Die meisten davon habe ich dieser fünften Klasse bereits vermitteln können.

Für das Singen von „m“:

- Es soll mit einem weiten Mundraum gesungen werden. Dazu kann man den Schülern sagen, dass das „m“ genauso gesungen wird wie ein „o“, nur das dabei eben die Lippen geschlossen sind.
- Durch Massieren des Gesichts und speziell durch Ausstreichen der Wangen nach unten hin kann man überprüfen, ob der Unterkiefer locker unten hängt.
- Die Schüler sollen das kleine Loch neben dem Ohr suchen. Dies ist nur da, wenn das Kiefergelenk offen ist.
- Der Klang wird ganz nach vorne in die Lippen geschickt, bis sie anfangen zu kribbeln.
Auch ein „m“ kann sehr kräftig klingen. Sehr vorteilhaft ist, dass man mit dem „m“ die Stimme nicht überlasten kann, wie leicht möglich bei anderen Vokalen. Hier kann man sorglos ausprobieren.
- Später einmal wird man auch thematisieren, wo der Klang überhaupt hinausgelangt. Durch Zuhalten der Nase beim „m“ wird das dann ganz plastisch klar.

Für alle Vokale oder andere Klinger:

- Der eigene Klang reflektiert sich an den Handflächen, wenn man diese dicht vor das Gesicht hält. Der Klang wird auch über das Gesicht abgestrahlt. Damit verbunden kann man durchaus das bei Sängern beliebte Bild des „in die Maske“ Singens einbringen, eine Hilfe zur Erzeugung des Vordersitzes.
- Vielen Schülern hilft auch, die Hände leicht vor die Ohren zu halten oder sich ein Ohr zuzuhalten. Sie hören dann ihren Eigenklang besser.
- Auch ein schönes Bild um den Vordersitz zu erzeugen ist dies: „*Schickt euren Klang durch einen Türspalt hindurch.*“ Der Lehrer streckt beide Arme aus und deutet mit den Handflächen einen Türspalt an, die Schüler machen das nach. Das provoziert geradezu eine eher vertikale Einstellung des Stimmapparats.
- Der Zusammenhang zwischen offenen staunenden Augen und dem Gaumensegel wurde oben schon erwähnt.
- Der Kehlkopf ist an verschiedenen Bändern und Muskeln aufgehängt; durch das Ausschütteln kann man diese Art der Verbindung von Körper und Stimme sehr schön erfahren. Einer davon endet direkt an der Oberkante des Sternums (Brustbein). Im Vollstimmregister spürt man an dieser Stelle gut die Schwingungsübertragung. „*Man singt dann mit oder auf dem Körper.*“ Deswegen wird die Vollstimme ja auch Bruststimme genannt. Allein durch Stimmveränderung beim Vorsprechen kann der Lehrer den Unterschied verdeutlichen zwischen Singen oder Sprechen mit Brustresonanz und ohne.

Vokalreihen gehen vom „a“ aus und bilden in zwei Richtungen die anderen Vokale. Dabei bleibt eine Einstellung im Mund gleich und eine andere wird verändert. Auf diese Weise lässt sich der Vokalausgleich (Übergangsangleichung um den zentralen Vokal „a“) erklären und üben.

- Beim „a“ liegt die Zunge flach im Mund und stößt vorne an die Schneidezähne.
- Die Vokalreihe a – ä – e – i kommt dadurch zustande, dass sich die Zungenmitte langsam Richtung Gaumen bewegt. Beim „i“ berührt sie diesen. Alle anderen Mundeinstellungen können dabei gleich bleiben, eventuell muss man beim „i“ den Mund etwas wieder schließen. So wird auch die typische vorherrschende Querspannung beim „i“, das „i-Grinsen“ vermieden, die „a“-Weitung bleibt erhalten.
- Bei der Vokalreihe a – o – ö – u, vom „a“ über ein offenes o und ein geschlossenes o zum u, bleibt die Zunge in „a“-Stellung und die Lippen verändern die Form. Beim „o“ bilden die Lippen auch ein „o“, also eine Kreisform nach. „U“ ist der einzige Vokal, bei dem man auf seine eigene Oberlippe schielen kann.
- Das Singen des „a“ wird mit einer Geste verbunden: Ein Arm wird nach vorne gestreckt und der Zeigefinger dieser Hand zeigt nach oben in die Luft. Der Zeigefinger der anderen Hand liegt an dem kleinen Grübchen zwischen Unterlippe und Kinn. Durch leichten Zug nach unten wird der Kiefer beim Singen von „a“ geöffnet.

„Singt von einem Zeigefinger zum anderen und darüber hinaus“, „...den Klang richtig hinausschicken!“ Es wird auch thematisiert, dass man sich selbst ganz anders als die anderen hört. [26 // 18.05.06] Das kennt jeder Schüler von Tonaufnahmen der eigenen Stimme. *„Das liegt daran, dass die Stimme ja in meinem Kopf drinnen ist und sie dort anders klingt.“* Ein bisschen mehr Öffnung des Mundes beim „a“ führt dazu, dass mehr Schall nach außen dringen kann und sich der Ton außen ganz anders anhört, auch wenn einem selber das nicht so verkommt. An ihren Mitschülern erfahren die Schüler das dann auch hörend.

Staccato und Martellato

Eine direkte Variation der Haltetöne sind Staccato- oder Martellatoübungen. Den Schülern würde ich anfangs diesen Unterschied nicht erklären. Sie bekommen immer die Anweisung „*staccato*“ und der Unterschied wird durch Vormachen verdeutlicht:

The image shows a musical score for a vocal exercise. It consists of three staves: a vocal line and two piano accompaniment staves (treble and bass clef). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 4/4. The vocal line features a series of eighth notes, each followed by a quarter rest, with the vowel 'i' written below each note. The piano accompaniment consists of chords in the right hand and a simple bass line in the left hand. The exercise is marked with a repeat sign at the beginning and end.

- Beim Martellato bleiben die Stimmbänder in ihrer Position, die Unterbrechung funktioniert über die Luftzufuhr. Verdeutlicht wird das beispielsweise durch Singen und gleichzeitiges auf der Stelle Hüpfen. Die dabei entstehenden Impulse kommen auf die Art und Weise zustande, auf die auch das Martellato erzeugt wird. Die Schüler haben das selbst schon erzeugt, als sie sich ausgeschüttelt oder gegenseitig abgeklopft haben. Nun bleibt noch die Übertragung auf Zwerchfellimpulse, um den Luftstrom entsprechend zu steuern. Langfristig zielen solche Übungen darauf ab, eine gesunde und gut klingende Art von Vibrato zu erzeugen, welches die Stimme flexibel hält und einem Festsingen vorbeugt. Letzteres hat natürlich im Schulunterricht die Priorität. Im Allgemeinen wird eine Vibratofrequenz von fünf bis sechs Schwingungen pro Sekunde als angenehm empfunden.
- Beim Staccato wird die Luftstromunterbrechung durch das Schließen der Stimmbänder erzeugt. Dadurch wird in idealer Art der feste Stimmeinsatz geübt. Der helle Vokal „i“ eignet sich besonders. Die Schüler erfahren dadurch eine sehr gesunde und klangvolle Art der Stimmklangerzeugung. Zu vermeiden sind selbstverständlich zum einen gepresste Stimmeinsätze, bei denen mit der Halsmuskulatur „falsch gestützt“ wird und zum anderen aufgesprengte Stimmeinsätze, bei denen die Stimmbänder so lange geschlossen gehalten werden, bis sie vom Luftstrom aufgerissen werden (Glottisschlag). Beides kann man den Schülern durchaus vormachen und erklären, sie das auch selbst ausprobieren lassen. Dabei gilt: Lieber einige Male bewusst durch Ausprobieren erfahren, was eine falsche oder ungesunde Singart ist, als diese nicht wissend jahrelang zu verwenden.

Im Zusammenhang mit den langen Haltetönen kann man den Schülern das chorische Atmen erklären. Damit wird die schon geübte lange und gleichmäßige Atemführung ergänzt. Dazu kann man die den harmonischen Weg der Haltetonübungen weiter ausdehnen. „*Singt so lange, bis Schluss ist.*“ z.B. so:

The image shows two staves of musical notation for piano accompaniment. The first staff is marked 'crescendo' and features a sequence of chords in the right hand and a melodic line in the left hand. The second staff is marked 'crescendo' and 'decrescendo', continuing the sequence with chords in the right hand and a melodic line in the left hand.

Mit den oben beschriebenen Verfahren lassen sich Stimmprozesse für die Schüler auf eine einleuchtende Art erklären und üben. Die meisten davon habe ich in der Klasse auch angewandt. An diese sollten sich dann noch weitere, aus der Chorarbeit bekannte Einsingübungen anschließen, die einen größeren Ambitus abdecken und die einfach einen stimmübenden Effekt haben. Die Solmisationsübungen und besonders die Grundübung stellen solche aus stimmbildnerischer Sicht dar. Rückblickend würde ich aber als Verbesserungsvorschlag einbringen, noch zwei, drei Einsingübungen konventioneller Art einzufügen. Die Schüler brauchen in dieser Richtung noch entsprechendes Übungsmaterial für ihre Stimmen.

Crescendo – Decrescendo

Am Beginn der Solmisationsübungen wurde noch ein Element eingeschoben [17 // 04.04.06].

Unterrichtsverlauf:

Die Schüler singen ein langes *so*. Der Abstand der Hände des Lehrers wird als Maß für die Lautstärke bestimmt. Ein Berühren der Hände heißt *tacet*. Der Lehrer zeigt verschiedene Lautstärken an, die die Schüler umsetzen. Gelegentlich benennt er die Lautstärkebezeichnungen: „*p – mp – mf – f – p – pp – tacet*.“ Die Schüler lernen so den Dynamikumfang ihrer Stimme kennen und werden mit einem Crescendo zu einem kräftigen Sington animiert. Im Crescendo fallen zwei Dinge auf: Die Schüler wollen höher werden und sie fangen natürlich an zu pressen, manche auch zu schreien. Da muss man selbstverständlich einhaken:

„Ihr habt doch jetzt oft erfahren, wie man einen schönen Ton singt. Sorgt dafür, dass ihr immer noch einen schönen Ton singt, auch wenn ihr lauter werdet.“

Durch den Wechsel der Lautstärken beugt man einer Stimmüberlastung beim lauten Singen vor. Das Abheben der Schüler wird auch kommentiert:

*„Wenn man höher wird, ist es auch leichter, laut zu singen. Bleibt aber bitte ganz genau auf dem *so*!“*

Diese Lautstärkedarstellungen lassen sich natürlich mit allen anderen Tonsilben kombinieren. Ich habe sie zwischendurch beim *prima vista* Singen auch immer wieder zu Lautstärkekorrekturen benutzt.

Sehr motivierend war für die Schüler ein Film, den ich ihnen vorgeführt habe. [25 // 17.05.06] In der Sendung „Peters Stimme wird gestimmt“¹ aus der Reihe „Löwenzahn“ bekamen die Schüler Grundzüge der Stimmanatomie erklärt. Ausgehend von einem Tenor, der plötzlich heiser wird, sehen die Schüler Aufnahmen der Stimmbänder und eine HNO-Ärztin erklärt anhand eines Kehlkopfmodells den Aufbau des Stimmapparats. Weiter sehen sie auch Kinder und Jugendliche im Gesangsunterricht und erkennen bei einer Kinderchorstimmgebung viele ihnen vertraute Übungen wieder. Gerade letzteres war entscheidend für die Schüler zu sehen.

Neben den eigenen Erfahrungen im Unterricht half es den Schülern zu verstehen, worauf Stimmgebung abzielt und was damit alles erreicht werden kann. Dadurch dass sie sahen, dass die ihnen anfangs befremdlich vorkommende Stimmgebung eine vielerorts angewandte Methode ist, wurde sie nun endgültig als normaler Inhalt des Musikunterrichts angenommen, ein Musikunterricht in dem sie auch ihre Stimmfunktionen verstehen und gebrauchen lernen.

¹ *Peters Stimme wird gestimmt* ist die Sendung 184 aus der 24. Staffel der ZDF-Fernsehserie Löwenzahn.

IV.3 Rhythmussolmisation

IV.3.1 Eine Einführung in Rhythmussolmisation

Ebenso wie Tonhöhen lassen sich auch Rhythmen versprachlichen, also mit Hilfe von Silben darstellen. Auch hier gibt es ein absolutes und ein relatives System. Das absolute Kodály-system ordnet jeder Notendauer eine eigene Silbe zu: eine Viertelnote wird immer durch ein *ta*, eine Achtelnote immer durch ein *ti* ausgedrückt. Folgendes Notenbeispiel verdeutlicht die gebräuchlichsten Bausteine:

RHYTHMUSSILBEN NACH KODALY

The image shows three lines of musical notation with corresponding syllables below them. The first line shows a sequence of notes: two quarter notes (ta ta), followed by four eighth notes (ti ti ti ti), then a group of six eighth notes (ti ri ti ri ti ri ti ri), and finally two quarter notes (ti ti). The second line shows a half note (ta o a o), two quarter notes (ta o ta o), a dotted quarter note (tai), and two eighth notes (ti), followed by a quarter note (tim), an eighth note (ri), another quarter note (tim), and an eighth note (ri). The third line shows two groups of three eighth notes (tri - o - la), followed by a quarter note (syn), a quarter note (ko), and a quarter note (pa).

Entsprechende Pausenwerte werden geflüstert, oft auch mit scharfem s statt dem t, also sa, si, sa o, ...

Bei dem relativen System nach Edwin Gordon bezeichnen die Silben immer nur ihre jeweilige Lage zum Metrumsschlag, deswegen relatives System genannt. Einem Rhythmus zugrunde liegen Hauptimpulse (macrobeats) und Nebenimpulse (microbeats). Der tatsächliche erklingende Rhythmus wird melodischer Rhythmus genannt (melodic rhythm).¹

The diagram shows three staves illustrating the relationship between different levels of rhythm. The top staff is labeled 'Melodic Rhythm' and shows three measures with time signatures 2/4, 6/8, and 2/4. The middle staff is labeled 'Microbeat' and shows the same three measures with time signatures 2/4, 6/8, and 2/4. The bottom staff is labeled 'Macrobeat' and shows the same three measures with time signatures 2/4, 6/8, and 2/4. The diagram shows how the melodic rhythm is composed of microbeats, which are in turn composed of macrobeats.

¹ <http://www.gordon-gesellschaft.de/mlt.asp> (September 2006)

Der Hauptimpuls trägt immer die Silbe Du. Die übrig bleibenden Nebenimpulse (auf denen kein Hauptimpuls liegt) werden im Zweiermetrum mit der Silbe De (gesprochen Dej), im Dreiermetrum mit den Silben Da Di bezeichnet. Alle weiteren kleineren Unterteilungen werden Ta genannt.

Die folgende Übersicht nach Edwin Gordon veranschaulicht das System:

RHYTHM SYLLABLES BASED ON BEAT FUNCTIONS¹

Usual Duple Meter

Three lines of musical notation in 2/4 time. The first line shows patterns: two quarter notes (Du Du), a half note (Du), a quarter note followed by an eighth note (Du De), a quarter note followed by an eighth note (Du De), a quarter note followed by an eighth note (Du De), and a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (De Ta), and a quarter note followed by an eighth note (Du Ta). The second line shows: a quarter note followed by an eighth note (Du De), a quarter note followed by an eighth note (De), a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (De), a quarter note followed by an eighth note (Du De), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (Du De), a quarter note followed by an eighth note (Da Di), and a quarter note followed by an eighth note (Ta). The third line shows: a quarter note followed by an eighth note (Du), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (De), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (De), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (De), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (Du), and a quarter note followed by an eighth note (Ta).

Usual Triple Meter

Three lines of musical notation in 6/8 time. The first line shows patterns: two eighth notes (Du Du), a quarter note (Du), a quarter note followed by an eighth note (Du Da), a quarter note followed by an eighth note (Di Du), a quarter note followed by an eighth note (Da Di), a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (Di Du), a quarter note followed by an eighth note (Ta Di), a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (Di Ta), a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (Da Ta), and a quarter note followed by an eighth note (Da Ta). The second line shows: a quarter note followed by an eighth note (Du), a quarter note followed by an eighth note (Di), a quarter note followed by an eighth note (Du Da), a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (Da Ta), a quarter note followed by an eighth note (Di Ta), a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (Ta Ta), a quarter note followed by an eighth note (Du Ta), a quarter note followed by an eighth note (Da Di), a quarter note followed by an eighth note (Du Da), a quarter note followed by an eighth note (Di Ta), and a quarter note followed by an eighth note (Ta). The third line shows: a quarter note followed by an eighth note (Du), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (De), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (Da), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (De), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (Di), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (De), a quarter note followed by an eighth note (Ta), a quarter note followed by an eighth note (Du), a quarter note followed by an eighth note (Da), a quarter note followed by an eighth note (Di), a quarter note followed by an eighth note (Da), and a quarter note followed by an eighth note (Di).

¹ <http://www.gordon-gesellschaft.de/mlt.asp> (September 2006)

Usual Combined Meter

Du De Du Da Di Du Da Di Du De

Unusual Paired Meter

Du Be Du Ba Bi Du Ba Bi Du Be Du Ta Be Ta Du Ta Ba Ta Bi Ta

Unusual Unpaired Meter

Du Be Du Ba Bi Du Be Du Ba Bi Du Be Du Be Du Be Du Be Du Ba Di
Du Ta Be Ta Du Ta Ba Ta Bi Ta Du Ta Be Ta

Die Gordonsilben klingen meines Erachtens besser. Der Du-Sound erweckt die Assoziation an eine Basedrum. Es entsteht durch so ein Pattern schon Musik. Ähnliche Silben finden sich ja auch häufig im Jazz oder in der Bodypercussion.

Die T-s der Kodálysilben markieren sehr deutlich den Beginn, klingen aber sehr nach einer akademischen Übung. Dadurch, dass das Kodálysystem unabhängig ist vom metrischen Bezug, sind mehr verschiedene Tonsilben nötig. Die Rhythmen, die in dieser fünften Klasse nach Gordon erarbeitet wurden, kamen durchweg mit nur zwei Silben aus. Letztlich finde ich es auch sehr vorteilhaft, mit der Rhythmusstruktur auch ihre metrische Einordnung zu üben. Das ist bei Kodály höchstens indirekt der Fall. Nun, Erfolge werden mit beiden Systemen erzielt und ich lasse dies hier als persönliche Meinung stehen.

IV.3.2 Rhythmussolmisation im Klassenunterricht

Aus dem Unterricht von Ralf Ellinger im ersten Halbjahr kannte die Klasse die Rhythmussolmisation nach Edwin Gordon und hatte regelmäßig Übungen darin gemacht. Die Schüler erwiesen sich auch als rhythmisch sehr kompetent. Anfangs habe ich die Rhythmusübungen in ungefähr gleichem Umfang übernommen, jedoch nach und nach zurückgenommen, als die Tonhörsolmisation mehr Raum einnehmen musste. So ergab es sich, dass die Klasse im ersten Halbjahr einen Schwerpunkt auf Rhythmus hatte und im zweiten einen auf Tonhörsolmisation. Um dem Leser einen Eindruck zu vermitteln von

der Arbeit mit Rhythmussolmisation, in diesem Fall nach Gordon, werde ich kurz einige Methoden schildern, die in dieser Klasse Anwendung gefunden haben.

Im Call-Response-Verfahren machen die Schüler dem Lehrer Rhythmen nach. Begonnen wird mit einem Vierertakt, der abwechselnd zwischen Lehrer und Schülern ausgeführt wird. Der Rhythmus wird entweder geklatscht oder auf Rhythmussilben gesprochen; entsprechend übernehmen ihn die Schüler. An Rhythmussilben gibt es anfangs nur Du und De, mit denen sich aber schon vielfältige Rhythmen darstellen lassen. Nach einer Weile sind die Schüler schon in der Lage, komplexere Rhythmen nachzumachen.

Das innerliche Ausfüllen der Pausen ist eine Fähigkeit, die die Schüler nicht von Anfang an hatten. Zu deren Erübung wechselt man sinnvoller Weise die oben jeweils übereinander stehenden Takte ab. Hilfreich ist es zwischendurch einen Takt durchzuzählen, 1,2,3,4, was die Schüler dann auch wiederholen. Auf diese Weise hat man auch gleich die Zählzeiten eingeführt. Mit zum Anspruchsvollsten gehören Rhythmen, bei denen nur zwei, drei Noten im Takt stehen, wie im folgenden Beispiel.

Die Klasse ist auch bald in der Lage, stark synkopierte Rhythmen nachzumachen. Wobei bei diesem relativen System besonders schön veranschaulicht wird, was eine Synkope ist, nämlich zu Deutsch ein Auslassung. Es „fehlt“ an den entsprechenden Stellen immer ein Du, was eben ausgelassen wurde. All das wird in diesem Stadium nicht erwähnt, ist aber sehr hilfreich bei der späteren theoretischen Einführung.

Der Verbotene Rhythmus

Eine bei den Schülern sehr beliebte Methode ist das Spiel „Der Verbotene Rhythmus“. Dabei spielt die Klasse gegen den Lehrer. Es wird einer der in der Patternarbeit benutzten Rhythmen ausgewählt und als verboten deklariert. Nun verfahren Lehrer und Klasse weiter im Call-Response-Verfahren, nur mit dem Unterschied, dass nun, sollte der verbotenen

Rhythmus vorgeklatscht werden, keiner der Schüler antworten darf. Klatscht auch nur ein Schüler, so bekommt der Lehrer einen Punkt. Klatscht niemand aus der Klasse, so bekommt die Klasse den Punkt. Gespielt wird bis zu drei Punkten. Nach meinen Erfahrungen verliert die Klasse bei den ersten Malen, entwickelt aber schnell einen derartigen Ehrgeiz und eine Konzentration bei diesem Spiel, dass sie bald kaum noch zu schlagen ist, was sehr erfreulich ist. Das trat auch meinen Befürchtungen entgegen, dass die Schüler, die dann doch hereingeklatscht haben, sich einer Klassenschelte aussetzen müssten, vor allem, wenn es ihnen mehrmals passierte. Sehr bald hat kein Schüler mehr hereingeklatscht.

Dieses Verfahren ist sehr gut geeignet, um den Schülern komplexere Rhythmen zu vermitteln. Gerade dass sie diesen nicht ausführen dürfen, setzt ja voraus, dass sie ihn kennen und auch schnell erkennen. Durch die permanente Aufmerksamkeit und das Vergleichen mit oft sehr ähnlich vorgemachten Rhythmen, wird dieser besonders gut memoriert. Hier böte sich auch die Möglichkeit, diesen gut gemerkten Rhythmus aufzuschreiben, also ein Einstieg in die schriftliche Notation.

Ein nächster Schritt kann sein, dass nur der Lehrer die Rhythmussilben benutzt und die Klasse mit Klatschen antwortet. Nach einer Weile wird dieses Verfahren herumgedreht. Letzteres ist für die Schüler anspruchsvoller. Sie müssen einem vorgegebenen geklatschten Rhythmus die Rhythmussilben zuordnen. Damit hat man eine Vorstufe der Verschriftlichung erreicht.

IV.3.3 Notation von Rhythmen

Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt¹ mit mehreren leeren Zeilen, die für Rhythmusdiktate vorgesehen sind. Als Hilfestellung enthält das Blatt ganz oben eine Zeile, in der die Haupt- und Nebenimpulse mit Du und De an entsprechenden Stellen eingezeichnet sind. Jeweils unter den Du's ziehen sich gestrichelte Linien senkrecht über das Blatt nach unten. Für jedes im Diktat vorkommende Du wird somit eine Note auf einer dieser Linien platziert, für ein De entsprechend dazwischen. Die Zeilen 1 und 2 sind bereits ausgefüllt. Sie dienen einerseits als Beispiel, andererseits werden sie als Übung im Rhythmus gesprochen oder geklatscht. Pro Stunde schreiben die Schüler maximal ein Rhythmusdiktat. Dazu bekommen sie einen Takt eingezählt und dann die Rhythmussilben vorgesprochen. Das Metrum deutet der Lehrer durch Klopfen an. Empfehlenswert ist es, die Takte anfangs einzeln zu diktieren. Die Schüler schreiben mit Bleistift. Die Auflösung wird mit einer Folie präsentiert und die Schüler verbessern gegebenenfalls ihren Rhythmus. Wahlweise kann man auch einen Schüler sein Ergebnis an die Tafel anschreiben lassen. Auf diese Weise entsteht nach und nach ein Rhythmusparcours, der für Rhythmusübungen herangezogen wird. Nach Ansage des Lehrers führen die Schüler die entsprechenden Zeilen sprechend oder klatschend aus.

The diagram illustrates a rhythmic exercise on a four-staff system. The top line contains the labels 'Du' and 'De' alternating, with a dot under 'Du' and a cross under 'De'. Vertical dotted lines extend from these labels down through the staves. Staff 1 shows a rhythmic pattern: a quarter note on the first line for 'Du', a quarter note on the second line for 'De', a quarter note on the first line for 'Du', and a quarter note on the second line for 'De'. Staff 2 shows a similar pattern: a quarter note on the first line for 'Du', a quarter note on the second line for 'De', a quarter note on the first line for 'Du', and a quarter note on the second line for 'De'. Staff 3 and 4 are empty.

Später wird sich auch ein derartiges Arbeitsblatt mit einem Dreiermetrum anschließen können.

¹ aus: Applaus Rhythmus-Training Klett, Leipzig 2002

IV.4 Flöten

Die Klasse hat im ersten Halbjahr einen Flötenkurs angelegt. Darin sind jeweils Notation im Violinechlüssel und der zugehörige Flötengriff abgebildet. Der Flötenkurs wird an einer Stelle im Heft geführt und neue Griffe werden auch dort ergänzt. Die Griffe und die zugehörige Notation der Stammtöne von c' bis d'' inklusive b' und fis' waren den Schülern bekannt¹; ebenso ein Repertoire an Liedern in diesem Tonumfang. Mittels Blockflötenspiels erlernen die Schüler also die absolute Notation von Musik im Violinechlüssel und üben sich darin durch Einstudieren von Liedern. Das die absolute Tonhöhe wiedergebende Instrument ist eine gute Ergänzung zur Relativen Solmisation. Um den Zusammenhang dieser beiden Systeme den Schülern deutlich zu machen, war mir Folgendes wichtig und wurde so im Unterricht praktiziert: Immer wieder geben Schüler auf der Flöte einen Ton an. Dieser Ton wird dann einer Tonsilbe zugeordnet und daran schließen sich Solmisationsübungen an. Genauer ist dies auf Seite 26 beschrieben. Quasi als Gegenpol wollte ich mindestens ein Lied einführen, das die Schüler in zwei Tonarten lernen. Sie erfahren, dass man auch auf dem Instrument die Tonhöhe des Liedes variieren kann, nur ist es komplizierter. Darüber hinaus prägen sie sich so gleich zwei Tonarten ein. Die Blockflöte stellt also eine Brücke her zwischen relativer und absoluter Darstellung von Musik. Auch die Parallelität der Modi, die die Schüler von Dur und Moll schon kannten, wollte ich auf der Blockflöte darstellen. Das Arbeitsblatt mit der Deutschen Nationalhymne sollte u.a. dazu beitragen. Konkret ist dies im Theorieteil auf Seite 50 beschrieben. Flötentechnisch brauchten die Schüler dazu einen größeren Tonumfang. Ich habe diesen an entsprechenden Stellen um cis'', e'', f'', fis'' und g'' ergänzt. Zwei für die Schüler anspruchsvollere Stücke zogen sich durch das Halbjahr: Die Arie des Papageno und die Deutsche Nationalhymne. Auch die „kleine Nachtmusik“ und „Es führt über den Main“ wurden geblödet. Die Schüler waren allerdings aus dem ersten Halbjahr so gut vorgebildet, dass sie diese Stücke im langsamen Tempo bereits vom Blatt spielen konnten. Das ging auch deshalb, weil sie die Melodie bereits im Ohr hatten und diesbezüglich keine Einführungsarbeit nötig war. Flötentechnisch weitergebracht haben sie die beiden anderen Stücke. Alle vier Stücke sind im Anhang abgedruckt. Das eigentlich Schwierige ist nicht das Erlernen neuer Griffe, sondern ein Gefühl für die passende Atemtechnik zu bekommen, damit die Töne der oberen Lage überhaupt richtig ansprechen. Dies wurde in einem eigenen Übungspattern immer wieder geübt:

Jeweils zwei Takte bildeten hier ein Arbeitspattern und wurden durch V/T/N erarbeitet².

Als Motto gilt hier:

„So leise wie möglich, so laut wie nötig!“

¹ Der Korrektheit halber sei hier angemerkt, dass die Schüler eine Oktave höher auf ihren Flöten spielen als notiert. Die Schulflöte ist eigentlich ein transponierendes Instrument!

² Siehe dazu auch Kapitel Patternarbeit - V/N und V/T/N

Bei einem Lied aus dem Flötenrepertoire des ersten Halbjahres habe ich bereits versucht, die Klasse sensibel zu machen auf das oft zu laut gespielte d''.

„Unser Ohr ist so gebaut, dass man diese hohen Töne eh schon lauter und besser hört ...“

„Ihr habt doch selber Ohren, versucht diese Töne möglichst schön zu spielen!“

Stückweise Modifikationen führen von der reinen Tonübung hin zu einer Originalphrase aus dem Stück; zum Beispiel so zu einer Phrase aus der Arie des Vogelfängers:

Oder wie hier, zu einem Abschnitt aus der Deutschen Nationalhymne:

Gerade bei der Patternarbeit mit Blockflöten ist ein strenges Einhalten der Phasen V/T/N besonders wichtig. Der verständliche Reiz, für sich noch ein paar Töne zu spielen oder die Phrase gerade noch einmal für sich zu flöten ist sehr groß. Verabredet mit der Klasse ist, dass die Schüler mit Ende ihres Teils alle aufhören zu flöten. Ein Ausfransen der Schülerphasenenden geht automatisch einher mit einer schlechten Ablösung in die Vormachphase. Funktioniert der Phasenwechsel, kann man in kurzer Zeit neue Elemente sehr gut und konzentriert erüben. Unterstützend kann man als Lehrer eine Abwinkgeste am Ende der Schülerphase machen.

Bei der Arie des Papageno haben die Schüler die einzelnen Phrasen in ihre Noten eingezeichnet und nummeriert. Das geschah im Klassenunterricht; die Schüler benannten

die Abschnittsenden, die dann auf einer Folie eingetragen und von den Schülern auf ihr Arbeitsblatt übertragen wurden. Dabei kamen die Schüler auch in Berührung mit einem elementaren Formprinzip. Das Einzeichnen der Phrasen ist gleichzeitig eine erste Formanalyse. Für die Patternarbeit wurde entweder die Nummer der Phrase angesagt, die die Schüler dann auch mitlesen konnten, oder es wurde wie oben, ohne Notentext, die Originalphrase langsam aufgebaut.

Bei der Deutschen Nationalhymne genügten Zeilen und Taktangaben für die Patternarbeit zum Einstudieren. Meine Wahl der Nationalhymne als Flötenstück kam zum einen daher, dass die Schüler sich diese bei einem Wunschliedersingen in der letzten Stunde vor den Pfingstferien gewünscht hatten, zum anderen habe ich mit dieser Melodie das hohe f eingeführt. Außerdem passte sie sehr gut in die Stimmung der Zeit der Fußballweltmeisterschaft, einer Zeit, in der viele Deutsche und auch viele der Schüler sich erstmals wieder traute, sich mit Freude zu ihrer Nation zu bekennen. Die Nationalhymne bietet den vollen Tonumfang von c' bis f'' (in F-Dur), wobei der neue Ton nur einmal in der letzten Zeile vorkommt. Die ersten beiden ließen sich entsprechend schnell erarbeiten. Von dieser Hymne wurde auch eine Fassung in G-Dur erarbeitet, bei der die restlichen neuen Töne eingeführt wurden. Die zweite Stimme habe ich nur in der F-Dur-Fassung mit den Schülern erarbeitet. Gesungen wurde die Nationalhymne nur selten. Sozusagen nur zu besonderen Anlässen, zur Fußballweltmeisterschaft oder in der letzten Stunde vor den Ferien und dann zumeist in D- oder Es-Dur.

Die Arie des Papageno und die „Kleine Nachtmusik“ habe ich schwerpunktmäßig aufgrund des Mozartjahrs ausgewählt. Das Arbeitsblatt enthält die Melodiestimme in Originalgestalt, ebenso in Originalgestalt die Vortragsbezeichnungen, Überschrift und Regieanweisung. Letztere diente dazu, mit den Schülern in ein Gespräch über Papageno und diese Auftrittsszene zu kommen. Mir war es auch ein Anliegen, den Schülern möglichst authentisches Notenmaterial bereitzustellen. Die einzige Aufarbeitung war das Weglassen der Begleitstimmen. Die Schüler sollen auch etwas über das Umfeld der Stücke erfahren, die sie musizieren. Aus diesem Grund habe ich auf dem Blatt mit der Deutschen Nationalhymne einen Text mit Informationen zur Entstehungsgeschichte und die ersten beiden Strophen des Deutschlandliedes abgedruckt. Bei der „Kleinen Nachtmusik“ sollten die Schüler wissen, dass dies eigentlich kein Lied ist, auch wenn es als solches bei ihnen in Erinnerung bleibt. Deswegen finden sich auch hier kurze aufklärende Informationen.

Der Notentext der Arie und der Nationalhymne enthielt auch den Schülern unbekannte Notationsformen wie Sechzehntel- oder Vorschlagsnoten und Punktierungen. Durch Patternarbeit wurde aber deutlich, wie diese ausgeführt werden. Der Notentext diente also primär nicht der Einstudierung, sondern einmal als Gedächtnisstütze zum anderen dem kennen Lernen neuer Notationsformen. Ich bin hier der Überzeugung, dass die Schüler Notation im Gebrauch kennen lernen sollten. Die Verbindung von Notentext und Patternarbeit ermöglicht dies. Eine theoretische Klärung und Einordnung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen und fällt dann auch leichter. Außerdem kann man so auch auf unnötig vereinfachte Arrangements verzichten, nur weil eine entsprechende Notation nicht eingeführt ist. Klingend umsetzen können die Schüler ein Vielfaches mehr, als sie notationstheoretisch verstehen! Die Arie des Papageno spielte die Klasse nach den Pfingstferien auswendig.

Von den Stücken, die die Schüler gebläset haben kannten sie stets die Tonart und haben diese auch oben auf dem Arbeitsblatt notiert.

Mit Hilfe der Blockflöte können alle Schüler eine einfache Instrumental- und Musiktheorieausbildung bekommen und vertraut werden mit der Notenschrift; mit Sicherheit basale musikalische

Barockflöte

Renaissanceflöte

Fähigkeiten. Problematisch ist aber, dass eine andere Grundfeste musischer Ausbildung, das Bemühen um eine Klangästhetik, vernachlässigt werden muss. Wie soll man es einem Schüler verübeln, wenn er als klangästhetische Erinnerung an die Blockflöte das Klangbild behält, das entsteht, wenn dreißig Sopranblockflöten zusammen erklingen? Ob man will oder nicht ist dieses Klangbild auch ein Lehrinhalt, der im Klassenunterricht vermittelt wird. Ich möchte hier nicht in das alte Pro und Contra zur Blockflöte als Klasseninstrument einsteigen, sondern auf etwas aufmerksam machen, was bislang viel zu wenig im Bewusstsein ist. Man hat nämlich in der Schule ein Instrument für den Klassenunterricht etabliert, welches seiner Bauart nach ein Soloinstrument ist und historisch auch immer so oder in kleinen Ensembles verwendet wurde! Die üblicherweise verwendete Barockflöte hat einen konischen Resonator. Sein Durchmesser am Zapfloch ist größer als am Fußloch. Diese Bauart bedingt einen obertonreicheren Klang, der deswegen auch kräftiger klingt. So wurde gebaut, um dieses Instrument eben nicht chorisch, sondern solistisch einsetzen zu können und auf diesem Feld kann dies Instrument auch seine Klangschönheit entwickeln. Aber auch für den chorischen Gebrauch von Flöten findet man historische Vorbilder. In der Renaissancebauweise hat die Flöte einen zylindrischen Resonator. Auch ist ihre Mensur weiter als bei der Barockflöte. Beides führt zu einem grundtönigeren und mehr verschmelzungsfähigen Flötenklang. Ist es da nicht sehr nahe liegend, diesen Instrumententyp für die Schule auszuwählen? Dieser hat auch noch weitere Vorteile: Die Grifflöcher sind größer. Auf so einer Flöte lässt es sich besser greifen, da die Fingerkuppen weiter in das Loch rutschen und es lässt sich auch besser die obere Lage spielen, da diese durch die zylindrische Bauart besser anspricht. Einen optischen Eindruck dieser Schilderungen bekommt der Leser durch die beigefügten Abbildungen. Auf der rechten Seite ist immer die Flöte in Renaissancebauweise dargestellt, links in barocker. Beide Flöten werden in barocker Griffweise gespielt, so kann man dieses Modell problemlos mit bei den Schülern schon vorhandenen Barockflöten kombinieren. Ein entsprechendes Schulflötenmodell hat bereits ein deutscher Flötenhersteller im Programm.

V Rückblick

V.1 Bezug zum Bildungsplan

„Grundlegende musikalische Erfahrungen werden vor allem über das Musizieren und das musikalische Gestalten gemacht. [...] Musikalisches Lernen ist dann besonders erfolgreich, wenn es über das eigene Handeln zum Können und dann zum Wissen und zu den Begriffen führt.“¹

Dieser Auffassung des Bildungsplans entsprach der Unterricht der Klasse 5A in hohem Maße. Der Leser konnte sich ein Bild davon machen, dass die Schüler über einen Großteil der Stunde sich musikalisch betätigten. Diese Betätigung hat zum einen die musikalischen Fähigkeiten der Schüler entwickelt, zum anderen wurden sämtliche musiktheoretischen Betrachtungen so durch eine praktische Arbeit vorbereitet. Erst als die Schüler vom Umgang und vom Höreindruck her vertraut mit einer neuen Sache waren, wurde diese definiert oder theoretisch besprochen.

Anhand der drei Kompetenzbereiche werde ich den Stand der Fähigkeiten der Klasse und den Fähigkeitszuwachs während meiner Arbeit beschreiben. Das ist eine zusammenfassende und rückblickende Übersicht, genaue Lernziele und Ergebnisse finden sich in den entsprechenden Kapiteln und als anschauliches Ergebnis auch auf der DVD.

V.1.1 Kompetenzbereich I: Musik gestalten

Die Schüler haben wesentliche Grundfunktionen der Stimmtechnik gelernt und können diese umsetzen. Die Singstimme der Kinder ist allgemein kräftiger geworden und der Stimmsitz hat sich verbessert. Auch die leichte und hohe Randstimmelage wurde weiter ausgebaut. Die meisten Schüler können in einem Tonumfang von f bis e'' sicher singen, viele auch darüber hinaus. Intonatorisch gehen die Kinder wesentlich besser mit ihrer Stimme um, als vor Beginn meiner Tätigkeit. Jeder Schüler aus der Klasse war am Ende in der Lage, einfache, wenige Schülern nur einfachste, Motive richtig nachzusingen. Die Klasse hat begonnen, sich eine Vorstellung von sauberer Intonieren aufzubauen und konnte dies an einigen Intervallen und Akkorden auch umsetzen. Das Lied und Übungsrepertoire der Schüler wurde erweitert. Die Arie des Papageno spielten und sangen die Schüler komplett auswendig. Auswendig gesungen wurden weiterhin alle Übungen, die „Kleine Nachtmusik“, „Sponono“ und „The Lion Sleeps Tonight“, die beiden letzten Lieder auch mehrstimmig. Die Klasse konnte diese Lieder präzise und sicher wiedergeben und beherrschte eine flexible Gestaltung –je nach den Vorgaben, die ich machte; speziell nach den gängigen Lautstärkebezeichnungen und Artikulationen, wie Staccato und Legato, konnte die Klasse - auch nach spontanen Ansagen - im Vortrag unterscheiden.

Auf der Flöte wurde der Ambitus in der oberen Lage um die Töne cis'', e'', f'', fis'' und g'' erweitert. Die Schüler beherrschen größten Teils die dazu erforderliche Atem- und Ansatztechnik.

Die Klasse singt einfache Melodieverläufe prima vista nach Handzeichen, weiter kann sie Tonleitern und Dreiklangsumkehrungen in Dur und alle Molltonleitern singen. Mit der Schlagfigur des Viertakts ist sie vertraut und kann ihre Ausführungen dort einpassen.

¹ Bildungsplan 2004S.271

V.1.2 Kompetenzbereich II: Musik hören und verstehen

Sämtliche Grundzüge der Rhythmusübungen und Rhythmusnotation, die den Stand am Ende des Schuljahres kennzeichnen, kannte die Klasse bereits aus dem ersten Schulhalbjahr. Sie wurden von mir weiter geübt und wiederholt, etwa in Rhythmusdiktaten. Die Notation zu ihren Flötengriffen kannten die Schüler ebenfalls. Von mir lernten sie die Notation der neuen Flötengriffe. Viele Schüler behelfen sich beim Flöten nach Noten noch mit hineinschreiben der Notennamen. Stücke in Umfang und Schwierigkeitsgrad von „Es führt über den Main“ können die meisten Schüler im langsamen Tempo vom Blatt spielen. Dies ist größtenteils Ergebnis intensiven Trainings aus dem ersten Schulhalbjahr, aber auch intensive Arbeit an den beiden „großen“ Flötenstücken (die beiden Stimmen der Nationalhymne und die Arie des Papageno) dieses Halbjahres dürfte diese Fähigkeit ausgebaut haben.

Auf Grundlage von Tonsilben können die Schüler alle Intervalle bis zur Oktave in Grobbestimmung bestimmen. Für Sekunden und Terzen beherrschen sie auch die Feinunterscheidung. Alle Molltonleitern und die Durtonleiter sind auch theoretisch in ihrer Darstellung in Tonsilben bekannt, ebenso die Dreiklangsumkehrungen von *do mi so*. Die Beziehungen zwischen Relativer Solmisation und absoluter Notation ist den Schülern bekannt. Die Fähigkeiten der Schüler in Gehörbildung gehen aus den beiden unten (auf Seite 98) angefügten Testergebnissen hervor.

V.1.3 Kompetenzbereich III: Musik reflektieren

Die Schüler kennen in Grundzügen den Kontext zur Deutschen Nationalhymne und zur Kleinen Nachtmusik. Das Wissen über diese entspricht in etwa den unten auf den Arbeitsblättern angegebenen Informationen, die ich aus diesem Grunde dort mit aufgenommen habe. Von der Arie des Papageno kennen die Schüler den ungefähren Handlungszusammenhang und die anderen Hauptpersonen der Zauberflöte. Im Klassengespräch haben sie sich ein Bild von dem Charakter und der Persönlichkeit des Papageno gemacht. Einige Schüler brachten ein überraschend genaues Detailwissen über die Zauberflöte mit, das sie dann in den Unterricht eingebracht haben.

V.2 Private instrumentale Vorbildung der Schüler

Am Anfang meines Unterrichts in dieser fünften Klasse wollte ich bewusst darauf verzichten, zu erfahren, welche Schüler ein Instrument spielen. Die Bereiche Solmisation und Stimmbildung waren für alle Schüler neu. Mich hat interessiert, wie voraussetzungslos meine Konzeption ist und wie groß der Abstand sein würde, zwischen privat musikalisch vorgebildeten Schülern und anderen. Durch ein entsprechendes Wissen wollte ich mich nicht beeinflussen lassen. Bis auf die Pianisten, die sich vor der Stunde gerne am Schulflügel betätigten, blieb es mir auch unbekannt. Erst am Schluss habe ich die Schüler danach befragt und dann meine Eindrücke verglichen. Viele Schüler hatten gerade begonnen, um die Zeit des Wechsels zum Gymnasium ein Instrument zu lernen. Acht Schüler hatten intensivere Instrumentalvorbildung (mindestens zwei Jahre Unterricht). Von diesen gehörten sechs in den Einsbereich (Zeugnisnote). Nur zwei andere Schüler bekamen auch eine Eins. Wie zu erwarten war, zählen also die Instrumentalisten (mit mindestens zwei Jahre Unterricht) zu besten Schülern. Dennoch wurden durch diesen Unterricht alle Schüler gefördert. Die schriftlichen Noten aus den beiden Tests zusammen liegen allein bei neun anderen Schülern bei 2,0 oder besser. An dem Beispiel der

Gehörbildungsaufgaben kann man deutlich sehen, dass durch das vorgestellte Unterrichtskonzept musikalische Fähigkeiten auch bei den Schülern in einem hohen Maße gefördert werden, die keinen privaten Instrumentalunterricht haben.

V.3 Selbstreflexion – Nachdenken über meinen Unterricht

Ich habe in der Klasse einen sehr stringenten Unterricht gegeben, der sich durch eine hohe Effektivität im Erüben von Fähigkeiten auszeichnet. Dieser Unterricht ist dadurch sehr lehrerzentriert und fordert sowohl von der Klasse, als auch vom Lehrer ein hohes Maß an Konzentration. Das Ziel dieser Arbeit ist immer das Heranreifen lassen musikalischer Fähigkeiten. Dabei ist die Grenze zu rein technischem Drill durchaus fließend. Dessen bin ich mir auch bewusst. Die Gefahr ist durchaus vorhanden, sich in der Ausübung technischer Fähigkeiten als Selbstzweck zu verlieren – in so etwas wie der Lust an der reinen Mechanik der Töne. Als so unterrichtender Lehrer sehe ich mich in dem Spannungsfeld von technischem Erüben und dem Vermitteln wirklich musikalischen Erlebens - wenn man es ernst nimmt, ein echtes Problem. Ich kenne ehemalige Kommilitonen aus meinem Musikstudium, die bald enttäuscht zu der Auffassung kamen, dass sie durch den Unterricht an der Hochschule eigentlich nur zu so etwas wie Musikverwaltern ausgebildet werden, nicht zu jemandem, der den Raum *zwischen* den Tönen auszufüllen vermag. Ich übertrage das auf die Schulebene. Es ist mir beispielsweise ein Anliegen, den Schülern die Grundkräfte der Kadenz erlebbar zu machen. Nun sehe ich es aber so, dass die Kadenz an sich mit das Unmusikalischste überhaupt ist, ein reines Tonskelett, ebenso leb- und empfindungslos wie unser Knochenskelett. Das Gleiche gilt für andere technische und theoretische Übungen. Aber ohne sie geht es nicht, auch wenn ein Grundanliegen der modernen Musik die Suche nach eben diesem ist, dem rein musikalischen Ausdruck. Von diesem Punkt ausgehend könnten sich sehr spannende Betrachtungen zur modernen Kunst anschließen. Ich vertrete aber hier die Auffassung, dass die persönliche musikalische Entwicklung ihren Grundzügen nach der musikgeschichtlichen folgt. Ich möchte hier nicht missverstanden werden und führe dies daher als Exkurs noch etwas aus. Ich bin sehr dafür, auch früh an freitonale Klänge heranzuführen und gerade Kinder nehmen diese auch unbedarft auf und können darin reiche Erlebniswelten aufbauen. Aber so, wie sich in ihnen der Knochenbau verfestigt und auch verfestigen muss, so muss auch der tonale Raum entdeckt und erschlossen werden. Aber erst an dem Punkt, wo einem diese Heimat nur allzu vertraut und überdrüssig geworden ist und man bereit ist, auszubrechen, kann man wirklich nachvollziehen, was es heißt, sich zu lösen von diesen alten Strukturen. Ein junger Erwachsener möchte mit seinem eigenen „Ich“ in der Welt stehen und ist froh, sich von dem lösen zu können, was ihm dereinst einen behüteten Rahmen gegeben hat. Und vielleicht kommen ihn nun Erzählungen von fremden Ländern, Orten oder Welten in den Sinn, von denen er schon in früher Jugend gehört hat. Damals konnte er sich träumend dorthin bewegen und blieb gleichzeitig doch in seinem vertrauten und behüteten Umfeld. Das geht an dieser Stelle nicht mehr. Ist die Sehnsucht groß genug, kann er nicht anders, als sich lösen und aufbrechen. Diese neuen Welten, die neuen Orte, stehen in diesem Bilde für die Zeitgenössische Musik. Auch in der Rezeption dieser Musik lässt sich die angedachte Parallele weiterführen. Hier gibt es Menschen, die sich ganz und gar lösen von ihrer Herkunft, auswandern und kaum oder wenig Kontakt haben zu ihrem Kindheitsumfeld haben. Andere wollen sich nicht lösen, haben nie einen Schritt gewagt in ungewohnte Kreise, bleiben im gewissen Sinne „Kindermenschen“. Üblicherweise wird man sich zwischen diesen beiden Extremen bewegen und den Kontakt halten zu dem, aus dem man einst entwachsen ist und sich sein eigenes, oft höchst individuelles Umfeld schaffen. Auch gibt es Menschen, die immer und unstet suchend sind, aber das deshalb, weil sie nie in

einem sicheren Umfeld des Vertrauten leben konnten.

Im Sinne dieser Ausführungen spreche ich mich also dafür aus, die Grundstrukturen der Tonalen Musik so zu festigen, dass sie eine tragfähige Basis für die Musizierpraxis bilden. „Aus dem Alten zum Neuen“ – könnte man hier mit Hugo Distler anmerken – ist ein gesunder Gang der Musikgeschichte.

Kommen wir zurück zu der Ausgangsproblematik: der Technik, beispielsweise der eines Instruments. Anschaulich finde ich es am Klavier. So wie die Kadenz erst einmal nur ein Tonskelett ist, so ist das Klavier oft auch nur eine Tonmaschine. Man hört es oft. Wer kennt es nicht, dass man es einem Klavierschüler anhört, dass seine Gehirnprozesse gerade voll ausgelastet sind mit der Steuerung der Maschine? – und es ist ja auch eine der am schwersten zu bedienenden! Wenn es ihm aber gelingt, die technische Ausführung in den Hintergrund zu stellen, vielleicht sogar einen Moment lang sich dieser gar nicht mehr bewusst sein, dann kann er sich und seine Zuhörer hineinführen in Erlebniswelten musikalischen Ausdrucks. Entsprechendes gilt für die Musikalisierung. Hörvorstellungen und die Tonraumstruktur sollen in der Art aufgebaut werden, dass die Schüler sich ihrer bedienen können, ohne sich immer ihrer bewusst zu sein.

Zwei Extreme stehen sich gegenüber: intensives Üben mit Bewusstmachen von Zusammenhängen und auch von motorischen Abläufen auf der einen Seite und ein vergessen Können, ein los- und freilassen Können auf der anderen. Man nehme das Vergessen einmal ganz bildlich, nämlich als ein Verg-Essen. Durch den Kopf nehme ich meine Nahrung auf und zerkleinere sie dort, schicke sie aber eigentlich nur durch den Kopf hindurch. An der Stelle, wo sie nicht mehr im Kopf ist – nicht mehr im Bewusstsein ist – beginnt ihre eigentliche Wirkung, wird sie Substanz. Diese Substanzwerdung ist das Eigentliche, und im Grunde das, worauf bei der Musikalisierung hin erzogen werden muss; aber sie kann nicht anders, als einmal durch den Kopf hindurchzugehen.

Damit spreche ich mich nicht für einen schwerpunktmäßig kognitiven Unterricht aus. Ich sehe es eher so, dass gerade eine stetige Patternarbeit langfristig zu einem viel tiefer verankerten Bewusstmachen von Musik führt und sich dabei rein praktisch übender Elemente bedient.

Durch Patternarbeit werden den Schülern Elemente der Musikalisierung in feingliedrig kleinen Elementen im Bewusstsein angereichert. Aber diesen Prozess des Bewusstwerdens verfolgen sie als Lernende selbst nicht bewusst. Für sie entwickelt sich nach und nach im Bewusstsein eine Vorstellung von Musik und Tonräumen. Das ist z.B. die Klangvorstellung verschiedener diatonischer Strukturen. Durch Übung konkretisieren sich diese Vorstellungen. Auch würde ich nicht von falschen Vorstellungen in der Musik sprechen. Ein Schüler, der z.B. ein Intervall nicht erkennt, hat nicht eine falsche Vorstellung von dem Intervall, sondern eben noch keine oder nur eine sehr ungenaue. Diese Vorstellung auszubauen, mehr und mehr ins Bewusstsein zu holen, bis sie dann Substanz wird – in „Fleisch und Blut“ übergeht, ist Aufgabe der Musikalisierung.

Auch noch eine andere Problematik war für mich von Bedeutung und möchte ich hier einbringen. Ich bin der Auffassung, dass es immer wieder Hürden gibt in der Musikalisierung, an denen man durchaus viel Energie investieren muss, um voranzukommen. Ist man da nicht konsequent genug bleibt der Effekt aus. Es ist dies wie bei einer exogenen Reaktion. Wird ein gewisses Energielevel nicht überschritten, so passiert gar nichts. Mit all der zugeführten Energie erreicht man nicht den gewünschten Effekt. Diese Gefahr besteht auch im Musikunterricht. Gelernt werden soll die Sprache der Musik. Schafft man dies nicht, so ist es, als ob man über französische Literatur redet, ohne Französisch zu können. Man nähert sich dann mit einer Übersetzung an, wird aber die spezifisch französischen Ausprägungen und Schönheiten so nicht erfahren können. Mit geeigneten Musikalisierungsmethoden kann das erwähnte Level erreicht werden. Gleichzeitig dienen sie selbst auch als Katalysatoren und als Wege, diese Hürde zu nehmen.

Worauf ich hinaus will: Ich habe es als durchaus nötig angesehen, mit einer gewissen Stringenz und auch Energie im Unterricht zu arbeiten, um erwähnte Vorstellungen und Fähigkeiten bei den Schülern zu erzeugen. Durch diese intensive Art des Musizierens verändert sich auch die Wahrnehmung für Musik. Diese verfeinert sich zunehmend mit den praktischen Fähigkeiten, Musik auszuführen. In einer Metapher gesehen bildet man sich ein neues Wahrnehmungsorgan aus und mit der Ausbildung dieses Organs nimmt auch die Wahrnehmungsfähigkeit und - von ihr ausgehend - die Erlebnisfähigkeit zu. Es ist dies ein rein ideelles Organ und deshalb lassen sich seine Wahrnehmungen und die daraus entstehenden Erlebnisse und Empfindungen auch nur so schwer in Sprache fassen. Für den so Ausgebildeten werden aber immer mehr Spuren erkennbar von dem, was Musik ist; und dieses immer weiter und vertiefte Finden von Musik bedeutet – im Sinne des dieser Arbeit vorangestellten Zitats – oft auch ein Finden ihrer Schönheiten.

Musik geschieht immer in einem Raum und häufig in einem Miteinander. Diese beiden Komponenten des Umfelds des Musikunterrichts waren mir dann auch sehr wichtig. Wie schon oben (auf Seite 13) erwähnt, ist das zum einen die äußere Ordnung des Musiksaals zum anderen die Klassengemeinschaft, die das soziale Umfeld des Unterrichts schafft. Beides stellt den Rahmen dar, in dem musiziert wird. Die Schüler sollen dabei aufeinander hören, denn durch diese hörende Einstellung kann auch in der sozialen Umgebung so etwas wie eine Resonanz entstehen. Oft habe ich durch Aufforderungen und Ermahnungen darauf hingewirkt, dass die Schüler sich gegenseitig aufmerksam anhören. Ein Ziel, das ich in Teilen erreicht habe, ist, dass die Klasse diese Haltung mehr und mehr von sich aus angenommen hat. Auch die als Prinzip eingeführte Methode des Klassengesprächs (siehe Seite 14) hat zunehmend Frucht getragen. In hohem Maße prägend auf den sozialen Organismus haben nach meiner Sicht musikalische Übungen gewirkt. Die Klasse kommt dazu, in einem gemeinsamen Erlebnisumfeld zu stehen. In der Anleitung dazu habe ich oft das Empfinden gehabt, quasi harmonisierend auf den Klassenzustand einzuwirken.

Wie schon erwähnt ist das alles verbunden mit einer starken Führung und Prägung meinerseits. Für das durchaus wünschenswerte Einbinden von Gruppenarbeitsphasen sehe ich während der Musikalisierung wenig sinnvolle Möglichkeiten. Nach meiner Auffassung lebt ja gerade die Patternarbeit, der tragende Bestandteil der Musikalisierung, von dem rhythmischen Wechsel von Schüler- und Lehrerphasen. Aber gerade der anderen Arbeitsform wegen, finde ich Gruppenarbeit auch sehr gut. Ich würde sie daher für andere in den Bildungsstandards aufgezählte Bereichen einsetzen, z.B. bietet sich das Umsetzen von Musik in andere Ausdrucksformen hier sehr gut an. In meinem Unterricht habe ich Gruppenarbeit nur einmal für die Erarbeitung eines Raps angewendet. Dabei hat jede Gruppe in der Musikstunde eine der Strophen eingeübt.

Als letzten Punkt des Rückblicks möchte ich auf die Rückmeldungen der Schüler hinweisen, die sie mittels des Fragebogens auf Seite 99 abgegeben haben. Eine detaillierte Auswertung findet sich ebenfalls dort. Die am meisten auffallenden Äußerungen waren, dass die Schüler sich gegen das viele Stehen bei den Übungen und für mehr Liedersingen ausgesprochen haben. Interessant ist, dass die Meinungen zwischen Jungen und Mädchen, was das Blockflöten angeht, sehr stark differieren. Während die Jungen sich weniger Blockflötenspiel wünschen, beklagen sich die Mädchen über zu wenig. Viele Schüler haben auch angemerkt, es sei immer das Gleiche im Unterricht. Darüber hinaus findet sich eine Anzahl speziellerer Wünsche. Ich bin natürlich bestrebt, diesen Schülerwahrnehmungen Rechnung zu tragen und werde bei einem nächsten Mal darauf achten, ob ich nicht in einem zu übertriebenen Maße ein Trainingsprogramm mit den Schülern durchführe. Ein gewisser Erfolg im Fähigkeitszuwachs der Klasse verleitet einen als Lehrer schnell dazu, Niveau und Arbeitsweise zu verschärfen und ich habe auch zumeist die Oberkante dessen angestrebt,

was ich mit der Klasse für erreichbar hielt. An mindestens einer Stelle habe ich sie auch überschritten und zu viel auf einmal gewollt (Seite 42).

Für den Unterricht mit einer eigenen Klasse würde ich eine derartige Befragung zur Schuljahresmitte einplanen. So hat man immer noch die Möglichkeit, auf die Rückmeldung der Schüler zu reagieren. Bei dieser fünften Klasse blieb es dabei, dass ich ihnen in der nächsten und letzten Stunde die unten (auf Seite 100) stehenden Ergebnisse vorgetragen habe.

Ich nehme mich selbst so wahr, dass ich sehr hohe Ansprüche an das Niveau des Musikunterrichts habe, speziell was die musikalischen Fähigkeiten der Schüler angeht. Daher rührt ja auch mein Interesse an effektiven Musikalisierungsmethoden, welches sich in dieser Arbeit niederschlägt. Dieses halbe Schuljahr in der fünften Klasse war eine sehr prägende Erfahrung. Für mich hat sich dadurch ein Konzept bewährt, welches ich sehr gerne - von der fünften Klasse beginnend - ausbauen würde in die folgenden Jahrgänge hinein. Einige weiterführende Ideen finden sich dazu im nächsten Kapitel.

VI Ausblick

Speziell für die Solmisationsarbeit habe ich noch einige Ideen angefügt zu einer Weiterführung der von mir geschilderten Art des Unterrichts. Die unter Harmonielehre / Mehrstimmigkeit geschilderten setzen aber z.T. einen soliden und kontinuierlich fortgeführten Musikalisierungsunterricht voraus. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich die vielfältigsten Variations- und Ausbaumöglichkeiten.

Lebendes Glockenspiel

Eine Reihe von Schülern stellt sich nebeneinander auf und bekommt jeweils eine Tonsilbe zugeordnet. Die Schüler stehen in der Reihenfolge der Tonleiter. Der Lehrer oder ein anderer Schüler spielt durch Antippen oder Hinzeigen auf diesem Glockenspiel. Ein so ausgewählter Schüler singt dann seinen Ton.

Stehen die Schüler in der Reihe und zeigt jeder durch Handzeichen seinen Ton an, so sehen der Spieler und der Rest der Klasse eine Tonleiter in Handzeichen.

Schüler dirigieren in Handzeichen

In einem Stadium, in dem diese fünfte Klasse am Schuljahresende war, kann jeweils ein Schüler die prima vista Übungen dirigieren; ebenso die Liegetöne in zwei Gruppen. Ich würde damit rechnen, dass beim ersten Mal der Dirigent sich verleiten lässt, schwere Sprünge und schnelle Tonwechsel auszuprobieren. Immerhin kann der Reiz sehr groß sein, zu testen, wie weit einem die Klasse folgen und wo man sie abhängen kann. Das sollte dann auch mit Humor genommen werden, dann aber auch klar gestellt werden, dass der Dirigent verantwortlich dafür ist, dass alle in der Klasse mitkommen können. Seine Aufgabe ist es, mit der Klasse ein kleines Stück so zu improvisieren, dass es von den Mitschülern sofort, eben prima vista, umsetzbar ist.

Harmonielehre / Mehrstimmigkeit

An den geschilderten Unterricht anschließen sollte sich die weitere Ausarbeitung der Kadenz inklusive der Funktionsbezeichnungen (Tonika, Subdominante, Dominante und Dominantseptakkord). Da die Intervalle zwischen den Solmisationssilben bekannt sind, lassen sich auch die Bezeichnungen für die Umkehrungen leicht einführen. Anfangs würde ich sie mit den kompletten Intervallangaben bezeichnen, also: Terz-Sextakkord, Quart-Sextakkord; oder bei den Septimakkorden: Terz-Quart-Sext-Akkord,...

Die Akkorde können um alle leitereigenen Optionen, also Sexten, Septimen, Nonen, erweitert werden. Alle nicht alterierten Jazzakkorde lassen sich wunderbar mit den Solmisationssilben ausführen. Beispielsweise II-V-I-Verbindungen:

Auch beim Close-Harmony-Gesang ist die Solmisation ein starkes Hilfsmittel. Mit einer entsprechend in Solmisation vorgebildeten Klasse lassen sich Akkordübungen in diesem Stil verwirklichen:

Es sind dieses natürlich nur Vorübungen. Für echten Vocaljazzgesang braucht man zahlreiche Tonalterationen. Diese mit Solmisationssilben auszuführen, würde keinen Sinn machen. Die Solmisation hilft aber in Form solcher Übungen, die Vorstellung von Jazzakkorden zu schulen. Grundlage für den Jazzgesang ist es, ein sicheres Gefühl zu haben für den jeweiligen Charakter der Option, die man gerade in einer Harmonie singt und deren Fortschreitung in den nächsten Akkord. Eine einfache Tonfolge wie die erste Stimme in obigem Beispiel durchläuft die verschiedensten Optionen:

Tonsilbe	<i>la</i>	<i>so</i>	<i>la</i>	<i>la</i>
Funktion im Akkord	gr.13	g.9	5	gr.9
Akkord	Es ^{7/9/13}	As ^{7/9/13}	f ^{7/9}	B ^{7/9/13}

Für solche Vorübungen ist es erst einmal sinnvoll, in dem jeweiligen Modus zu bleiben. Dann stehen den komplexen harmonischen Funktionen, die eine Stimme durchläuft, die sicheren Bahnen dieses Modus gegenüber. Auf eine solche Weise kann eine Schulung im Singen von Jazzakkorden aufgebaut werden. Methodisch müsste einiges noch verfeinert und weiter ausgebaut werden, aber hier soll lediglich gezeigt werden, dass Solmisation nicht bei Anfängerübungen stehen bleiben muss, sondern immer wieder ein solides Hilfsmittel ist, bis hin zur Erübung harmonisch komplexer Jazzstilistik.

Ein schönes Beispiel für die Kombination von Solmisation und HipHop ist dieser Begeleitsatz zu Gangsta's Paradise (Coolio / Steve Wonder):

Dieser Backgroundchor basiert auf einer (erweiterten) Kadenz in harmonisch Moll. In dem Song hört man diesen Satz phasenweise auch ganz für sich alleine stehen. Hier abgedruckt steht er in der Originaltonart und kann zu dem Song dazu gesungen werden. Die Klasse kann den Song aber auch alleine ausführen: Begleitsatz, zwei bis drei Instrumentalstimmen (z.B. das Geigenmotiv) und eben den Rap. Weitere Beispiele für Vokalbegleitsätze zu anderen Songs lassen sich erdenken und wären wünschenswert. Parallel dazu sollte man mit einer Klasse diesen Standes auch normal notierte mehrstimmige Sätze einstudieren.

Hier noch ein Beispiel eines kleinen Kanons¹, wie er sich bald an den zuletzt erreichten Unterrichtsstand der 5A anschließen könnte:

Die drei Stimmen folgen jeweils in Abstand einer halben Note und ergeben eine Kadenz in harmonisch Moll mit dieser Harmoniefolge:

Schön an diesem Kanon ist, dass die drei Stimmen sich miteinander verweben. Sehr häufig findet man einen Kanonaufbau, bei dem die Stimmen einfach in die nächste Lage des zugrunde liegenden Harmonieschemas springen. Der Grundtonlage folgt die in der Terz und in der Quinte. Erst die vierte Kanonzeile enthält dann ein Aufbrechen dieser Schienen. Bekannte Beispiele sind „Bruder Jakob“, „Danket, danket dem Herrn, denn er ist sehr

¹ Diesen habe ich mündlich übermittelt bekommen.

freundlich“, „Wir reiten geschwinde“ oder „Lobet und preiset, ihr Völker den Herr!“. Ich erwähne das hier deshalb, weil es neben diesem Schichtkuchenprinzip der Mehrstimmigkeit auch eines gibt, bei dem die Eigenständigkeit der Stimmen gewahrt bleibt. Das ist sowohl künstlerisch schöner, als auch leichter mehrstimmig, quasi in einem Stimmengewebe, zu singen (siehe hierzu auch Seite 41). Auch diese Gesichtspunkte sollte man gelegentlich bei der Auswahl eines Kanons berücksichtigen.

Im dreistimmigen Satz sieht dieser Kanon dann so aus:

mi do la fa re ti si mi re do ti mi do la

mi do la fa re ti si mi re do ti mi do

mi do la fa re ti si mi re do ti mi

fa re ti si mi re do ti la

la fa re ti si mi re do ti la

do la fa re ti si mi re do ti la

Grundübung in Moll

Als weitere Anregung möchte ich geben, ab einem entsprechenden Stadium auch die Grundübung (von Seite 30) in (harmonisch) Moll, also mit *la* beginnend, einzustudieren.

Tastaturlineale

Für den Theorieunterricht (ab der Mittelstufe) sind die unten angehängten Tastaturlineale gedacht. (Ausführlicher siehe Anhang Seite 116.)

VII Kapitel der DVD

Gesamtspielzeit 66 min.

1. [01:00] Haltungsübungen
2. [02:47] Atemübungen
3. [04:19] Ausschütteln
4. [05:05] Lange Töne
5. [13:00] Lautstärken
6. [15:55] prima vista Singen nach Handzeichen
7. [19:36] Liegetöne in zwei Gruppen
8. [23:56] Schüler singen einzeln
9. [28:58] Moll
10. [33:03] Grundübung
11. [41:27] Kadenzstimmen
12. [43:15] The Lion Sleeps Tonight
13. [47:36] Intervalle sprechen
 - [50:49] „Generalprobe“ für den ersten Test
 - [51:37] Arbeitsblatt Intervalle
14. [52:46] Gehörbildung
 - [57:22] „Generalprobe“ für den ersten Test
15. [59:20] Bonustrack

VIII Anhang

VIII.1 Brief an die Eltern

Tiloudin Anjarwalla
Asperg, 19.02.2006
Entenäcker 13
76179 Asperg
07141 / 79 69 505

Liebe Eltern der Klasse 5A,

Ich bin derzeit Referendar im ersten Ausbildungsjahr am Friedrich-List-Gymnasium. Im Rahmen meines Ausbildungsunterrichts halte ich derzeit den Musikunterricht in der Klasse 5A. Zusätzlich zu den schon vorhandenen Elementen des Musikunterrichts habe ich Stimmbildung und relative Solmisation eingeführt und werde über diese Themen meine Pädagogische Arbeit verfassen. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich Fotos aus dem Musikunterricht abdrucken und Ton- und Filmaufnahmen der Arbeit auf einer CD beilegen. Für diese Veröffentlichung bitte ich Sie und Ihr Kind um Einverständnis. Dazu füllen Sie bitte den unten stehenden Abschnitt aus.

Relative Solmisation ist ein sehr effektives Konzept der Musikalisierung, welches in abgewandelter Form über 1000 Jahre alt ist. Genauer informiere ich Sie gerne am Elternabend am 7. März.

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Ihr

Name des Kindes

Name des Erziehungsberechtigten

Mein Kind und ich sind einverstanden damit, dass die im Rahmen des Musikunterrichts der Klasse 5A gemachten Ton-, Film-, und Fotoaufnahmen innerhalb Pädagogischen Arbeit (Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien) von Herrn Tiloudin Anjarwalla veröffentlicht werden; entweder in abgedruckter Form oder als Anhang / Beilage zu dieser Arbeit auf einer CD.

Ort, Datum

Unterschrift

VIII.2 Stundenprotokolle

Gesamtübersicht über die Stunden in der Klasse 5A

Stunde Nummer	Datum	Zeit / Stunde
------------------	-------	------------------

I - Hospitationen

	Montag, 26. September 2005	
	Dienstag, 11. Oktober 2005	
	Montag, 17. Oktober 2005	
	Dienstag, 18. Oktober 2005	
	Montag, 16. Januar 2006	
	Dienstag, 17. Januar 2006	
	Montag, 23. Januar 2006	
	Dienstag, 24. Januar 2006	
	Montag, 30. Januar 2006	
	Dienstag, 31. Januar 2006	

II - gehaltener Unterricht

1	Montag, 6. Februar 2006	4
2	Dienstag, 7. Februar 2006	1
3	Montag, 13. Februar 2006	4
4	Dienstag, 14. Februar 2006	1
5	Mittwoch, 15. Februar 2006	4
6	Dienstag, 21. Februar 2006	1

Ferien

7	Montag, 6. März 2006	4
8	Dienstag, 7. März 2006	1
	Dienstag, 7. März 2006	19.30h Elternabend
9	Mittwoch, 8. März 2006	4
10	Montag, 13. März 2006	4
11	Dienstag, 14. März 2006	1
12	Montag, 20. März 2006	4
13	Dienstag, 21. März 2006	1
14	Montag, 27. März 2006	4
15	Dienstag, 28. März 2006	1
16	Donnerstag, 30. März 2006	5
17	Dienstag, 4. April 2006	1
18	Freitag, 7. April 2006	1
19	Montag, 10. April 2006	4
20	Dienstag, 11. April 2006	1

Osterferien

21	Montag, 8. Mai 2006	4	[01]
22	Dienstag, 9. Mai 2006	1	[02]
23	Montag, 15. Mai 2006	4	[03]
24	Dienstag, 16. Mai 2006	1	[04]
25	Mittwoch, 17. Mai 2006	2	Film
26	Donnerstag, 18. Mai 2006	5	[05]
27	Montag, 22. Mai 2006	4	[06]
28	Dienstag, 23. Mai 2006	1	[07]

Pfingstferien

29	Montag, 12. Juni 2006	4	
30	Dienstag, 13. Juni 2006	1	Test 1
31	Montag, 19. Juni 2006	4	
32	Dienstag, 20. Juni 2006	1	
33	Montag, 26. Juni 2006	4	
34	Dienstag, 27. Juni 2006	1	Test 2
35	Montag, 3. Juli 2006	4	[08]
36	Dienstag, 4. Juli 2006	1	[09]
37	Mittwoch, 5. Juli 2006	4	[10]
38	Montag, 10. Juli 2006	4	[11]

(Klasse in der Wilhelma)

39	Montag, 24. Juli 2006	4	Fragebogen
40	Mittwoch, 26. Juli 2006	4	

[Nummer der Videaufzeichnung]

Plan des Unterrichtsverlaufs für Montag, 22. Mai 2006

[10: 35] Begrüßung

- L: Gestisch Schweigen anzeigen, evtl. einzelne ansprechen und Ruhe abwarten.
- L / S Begrüßung

[10: 35] (i) Arie des Papageno

- L setzt sich ans Klavier -S flöten das Vorspiel
- L: *Klappt bitte die Noten zu.*
- S singen die Arie auswendig

[10: 40] (ii) Haltung / Atmung

- L gibt Anweisungen / S befolgen diese
 - *Wir ziehen uns ganz langsam an unserem gedachten Marionettenfaden in die Höhe, bis wir stehen.
Der Kopf hängt bis jetzt immer noch ganz schlapp nach unten – und wir richten den Kopf auch noch auf.
Innerlich wachsen – ein bisschen größer aussehen wollen als man eigentlich ist (ohne zu Mogeln, Schultern hängen, Füße bleiben ganz auf dem Boden) – Wirbel für Wirbel ein klein wenig strecken.*
 - *Eine Hand auf den Bauch, eine auf den Rücken. Macht bitte ein ganz langes fffff.
Atmet so 2 Takte lang aus. Die restliche Luft mit Schwung raus. 3 Takte, 4 Takte...*

[10: 43] (iii) Stimmbildung

- Übung: Lange Töne
- Unterstützende Geste beim „a“ (Zeigefinger)
- L: *Crescendo zum Schluss hin - Staunende Augen.*
- Übung im Staccato
- Auf pa pa pa...

[10: 46] (iv) Kleine Nachtmusik

- L musikalisch – gestische Aufforderung zum Singen
- S singen mit Klavierbegleitung
- (Überleitung: Schlusston ist so)

[10: 47] (v) **do re mi...**

- Liegeton so in verschiedenen Lautstärken – L zeigt oder benennt die Lautstärke
- s f m r d – S singen „prima vista“ nach Handzeichen
 - Erüben größerer Sprünge *d-f, d-s...*
 - NEU: Erüben von Dreiklangumkehrungen
d-m-s—m-s-d—s-d-m-(r-t)-d

[10: 50] (vii) **Liegetöne** in 2 Gruppen

- L zeigt für jede Gruppe mit einer Hand die Tonsilben an verschiedene Zusammenklänge *dr, dm, df ...*

[10: 52] (viii) **Grundübung:**

- L spielt die Übung an –S erkennen sie und stimmen ein
- L fügt evtl. kleine Korrekturanweisungen ein (bes. bei den Terzen)
- L *Setzt euch bitte.* – S setzten sich

[10: 56] (ix) **Intervalle Sprechen,**

- L zeigt die Zeichen für je zwei Tonsilben
- S benennen im Sprechchor die Intervalle

[10: 58] (x) **Sponono**

- *L: Ich habe euch einen Rhythmus mitgebracht. Das Stück zu diesem Rhythmus kennt ihr schon.
Falls es heute schon jemand erkennt, dann darf derjenige sich melden – es aber auf keinen Fall laut sagen!!*
- L macht vor (in Rhythmusilben)- S machen nach
- Überleitung: *L: Ein anderes Stück, das ihr schon kennen gelernt habt – und das werdet ihr alle gleich erkennen – geht so:*

[11: 00] (xi) **Sweet Nymph** nur kurz nachsingen lassen

- L: fordert eine(n) Schüler(in) auf, ein f zu spielen.
Das ist unser do. Stellt Euch die Melodie einmal im Geiste singend vor.
- L macht vor und gibt Anweisungen(anhören, zeigen (tacet), singen...)
S machen nach:
 - 1 Stimme. *d m f / s f m r d r / m d f / m r d*
 - NEU: 2.Stimme. *s l t d t l s l f s l t d t d*
- L lässt auf Text singen
- Beide Stimmen (nacheinander) mit Klavier

[11: 04] (xii) **Hörquiz:**

- L: *Ich spiele Euch ein do. Ihr singt bitte tacet oder im Geiste von diesem do auf oder auch abwärts bis zu dem gesuchten Ton, wer ihn gefunden hat meldet sich.*
- Einige S melden sich. Auf Anweisung des L zeigen alle S, die sich gemeldet haben, die Auflösung als Handzeichen in die Luft.
- L spielt vor, wie die falsch genannten Intervalle klingen würden.

[11:08] (xiii) **einzelnen Singen**

- L: fordert einige Schüler auf: *X sing uns bitte einmal do – ti –do.*
S singt. (M., L., D., R....)
- L übernimmt evtl. Ton des S und singt vor
- L *Sing bitte so la ti do*
Einige auch ganze Tonleiter
- L *Singt bitte alle d t d / d t l*

[11: 11] (xiv) **Moll**

- L gibt Anweisungen, begleitet am Klavier
S singen:
 - harmonisch Moll
 - melodisch Moll
 - natürlich Moll
- L *Singt l t d.*

[11: 13] (xv) **The Lion sleeps tonight**

I

- In langen Tönen
 - Alle 1. Stimme
 - Alle 2. Stimme
 - Begleitung (Beide gleichzeitig)
- Begleitung im Swing (schnipsen)
- Klavier dazu
- Vormachen / Nachmachen: 3.Strophe / 2.Strophe
- Begleitung (1.und 2. Stimme)
- Alle 1.Strophe
- Begleitung
- L: *Wer singt solo?* - einige S melden sich und gehen nach vorne
- Soli + Begleitung
- Fade out: mp – p – pp- tacet

[11: 20] **Verabschiedung / Gong**

Protokoll des Mitschnitts vom Dienstag, 7. März 2006

Anmerkung:

Die in eckigen Klammern angegebenen Zeiten markieren den Timecode der Audioaufnahme. Mit deren Hilfe konnte ich zum wiederholten Anhören spezieller Stellen diese schnell wieder finden. Die geschweiften Klammern geben die Länge der Einheit an. Dies half mir, ein sicheres Gefühl für die Dauer der verschiedenen Einheiten im Unterricht zu bekommen.

[02' 51]	{00'39}	Gong
[03' 30]	{08'29}	Phrasen flöten [06'54] Frage von V. zur Vorschlagsnote [07'18] alles mit Klavier [08' 53] L: Ansage: singen. Frage von V.: 1. und 2. Stimme [09' 47] Schüler (N.) liebt Regieanweisungen vor Gespräche dazu
[11' 49]	{03'11}	singen: Vogelfänger
[15' 00]	{05'11}	singen: kleine Nachtmusik [16' 24] L: aufstehen Stimbi: Schütteln, neu: Partner auf Rücken klopfen [17' 52] L: Was heißt Stacc. / Leg [19' 40] „Konzertfassung“
[20' 11]	{04'44}	"Auld lang syne" L: liebt vor, wer noch nicht gespielt hat. [21' 46] einzeln J. [23' 05] einzeln N. (stockt)
[24' 55]	{08'55}	T-do: V/N [25' 55] r.H / l.H alternierend singen [28' 00] neu: d r d m d f d...t d t d t d d ... [29' 15] neu: Liegetöne d / andere L: „... beim singen kann man hören und singen, geht beim sprechen nicht!“ [30' 57] neu: alle gleichzeitig: d r d m d ... [31' 40] „Steht bitte auf!“ (Klasse murr) L: „Warum will ich, dass ihr steht? Warum kann man im Stehen besser singen?“ [32' 46] NEU:Marionette: Faden am Kopf, Sängerhaltung Augen offen -Gaumensegel oben [33' 27] Tonl + wiederkehrendes do [34' 03] mir Klavier

[34' 50] ausschütteln / Folie auflegen
[35' 24] Ü mit Klavier

[35' 50]	{06'50}	L: „Nehmt bitte Platz!“; Einführung Moll singen von do bis do und von la bis la [38' 30] Gespräch L: „Was haben wir denn jetzt gemacht?“ [40' 45]Definition do-do' =Durtonleiter auch Ionisch la-la= Molltonleiter auch äolisch
[42' 40] ausseht,	{04'48}	Ü1 L: „...könnt ihr so stehen, dass ihr etwas größer als ihr seid?“ [43' 50] „Wer singt solo?“ (R., D., N.) [46' 08] Morgenstimmung
[47' 28]	{00'22}	s m d singen
[47' 50]		Gong (s m d)

19.30h Elternabend der Klasse 5A

Protokoll des Mitschnitts vom Montag, 26.Juni 2006

[06' 13]	{01'17}	Begrüßung - Bitte um pünktlich kommen
[07' 30]	{02'50}	V / N f'-f' , e'-e",... Wand- und Fensterseite c-d-ef-e-d-c / c-d-e-f-g-f-e-d-c
[10' 20]	{11'30}	2. Stimme Nationalhymne erst ohne Blatt, dann mit (hohe Lage natürlich noch nicht schön) [15' 04] in G-Dur [16' 04] L: "zweite in F-Dur -Vorderseite" [17'35] die letzten beiden Takte L: "Nicht reinflöten, Mensch!!" [19' 20] von vorne mit Klavier [20' 22] zweite Stimme in der Zeile [20' 58] nochmals von vorne
[21' 50]	{01'05}	flöten: Einleitung Vogelfänger
[22' 55]	{03'24}	L: "Das ist so steht bitte auf" TL und durcheinander Dreiklangsumkehrungen [25'00] in zwei Gruppen
[26' 19]	{04'29}	L:" Das waren jetzt zwei Stimmen. Ich bringe Euch jetzt nacheinander vier Stimmen bei. Erste Stimme:..." [28'15] in vier Stimmen aufteilen. ERSTMALS Kadenz in mehreren Stimmen aufgebaut [29' 48] L: "singt weiter ohne Klavier"
[30' 48]	{07'27}	L:" Morgen ist Termin für einen Test" Kurze Wdh. Höraufgabe. singen TL und bekommen Höraufgaben [30'30] "Das ist do, welcher Ton ist das?" Laura, Patrik singen TL [36'40] L:"Das kann man auch mit Blockflöte üben. Das ist do..." J. singt TL
[38' 15]	{03'35}	L: "Stellt euch bitte hin" [38'40] lange Töne [39'45] Grundübung
[41'50]	{06'58}	Lion Sleeps Tonight U / Oberstimme 1-3 Stimme [44'38] L:"Wer will solo singen?" [46'20] Gesamtaufbau (Schüler wollen auf awingo...) [47'10] wieder auf Tonsilben fade out [48'35] tacet
[48' 48]		FINE

VIII.3 Schriftliche Tests

Test Nr.1

Klasse 5A

13. Juni 2006

Name:

Punkte: _____

Note: _____

Höraufgabe 1: (je einen Punkt)

Der unterste gespielte Ton ist immer do, schreibe die Tonsilbe des zweiten Tons auf

1. do – Lösung: re _____

4. do – Lösung: so _____

2. do – Lösung: mi _____

5. do – Lösung: ti _____

3. do – Lösung: do _____

6. do – Lösung: fa _____

Höraufgabe 2: (ein Punkt)

Benenne die Dir vorgespielte Tonleiter.

Lösung: *harmonisch Moll*

Höraufgabe 3: (drei Punkte)

Notiere den auf „Du De“ vorgesprochenen Rhythmus.

Du De Du De

$\frac{4}{4}$ _____ ||

Höraufgabe 4: Ohne Bewertung! - Musikalischer Lückentext:

$d - m - s - \underline{\quad} - s - s - m - f - f - \underline{\quad} - m - \underline{\quad} - s$

$d - \underline{\quad} - s - \underline{\quad} - s - s - m - f - \underline{\quad} - m - r - \underline{\quad} - d$

Name:

Punkte: _____

Note: _____

1.] Benenne die folgenden Intervalle: *(jeweils ein Punkt)*

do – re _____

re – la _____

do – fa _____

re – ti _____

ti – do' _____

2.] Höraufgabe : *(jeweils ein Punkt)*

Der unterste gespielte Ton ist immer do, schreibe die Tonsilbe des zweiten Tons auf.

1. *do –* _____ Lösung: *mi*

4. *do –* _____ Lösung: *ti,*

2. *do –* _____ Lösung: *do*

5. *do –* _____ Lösung: *so*

3. *do –* _____ Lösung: *re*

3.] Höraufgabe **Ohne Bewertung!** - Musikalischer Lückentext:

s – m – r – ___ – r – m

s – ___ – r – ___ – r – m – r – ___

s – m – s – l – m – ___ – s – m – ___ – d

Wer ist der Komponist dieser Melodie?

Lösung: *Edvard Grieg*

Wie heißt das Stück, in dem sie vorkommt?

Lösung: *Morgenstimmung, Peer Gynt Suite*

In den beiden Test wurden Dinge abgefragt, die zumeist in mündlicher Form fast in jeder Stunde vorkamen. Gerade Gehörbildung bedarf ja der regelmäßigen Übung. Der erste Test war angekündigt und die Schüler wussten, dass eine Höraufgabe mit Intervallen und ein Rhythmusdiktat darin enthalten sein würden. Für die Intervallaufgabe hatte ich den Schülern den Tipp gegeben, zum Üben sich gegenseitig Aufgaben zu stellen: Ohne dass der eine die Griffe sehen kann, spielt der andere erst ein c' auf der Flöte „...*das ist do*“ und dann einen anderen Ton. Als „Generalprobe“ zum ersten Test wurde ein entsprechendes Arbeitsblatt gelöst. Der zweite Test war unangekündigt, lässt aber trotzdem eine Verbesserung gegenüber dem ersten erkennen.

Während des Tests waren die Bänke auf Abstand gerückt und die Schüler hatten einen Ranzen als Sichtschutz zwischen sich und ihrem Nachbarn. Jede Höraufgabe wurde langsam drei Mal vorgespielt. Es konnten anschließend Wünsche geäußert werden, wer welche Aufgabe noch einmal hören wollte. Laut Singen war nicht zugelassen. Der musikalische Lückentext wurde nicht bewertet (siehe dazu auch das Kapitel Gehörbildung auf Seite 45).

Insgesamt konnten in jedem Test 10 Punkte erreicht werden. Die Punktzahlen waren nicht auf der Schülerversion abgedruckt.

Die Ergebnisse der beiden Tests sind hier in einer Übersicht dargestellt:

Test 1

angekündigt (13.06.06)

Klassenspiegel:

Punkte	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Note	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Anzahl Schüler	3	3	5	11	5	1	1	0	0	0	0

Klassenschnitt Höraufgabe 1
in Punkten:

3,7 von 6

Höraufgabe 2:

Alle Schüler erkannten eine Molltonleiter in Aufgabe 2.
Davon 26 das richtige Ergebnis, harmonisch Moll.

Klassenschnitt in Punkten:

7,3 von 10

Notendurchschnitt:

2,3

Test 2

unangekündigt (27.06.06)

Klassenspiegel:

Punkte	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Note	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Anzahl Schüler	9	7	6	5	1	1	0	0	0	0	0

Klassenschnitt Aufgabe 2
(Höraufgabe) in Punkten:

3,8 von 5

Klassenschnitt in Punkten:

8,5 von 10

Notendurchschnitt:

1,7

VIII.4 Schülerfragebogen

Bewertungsbogen für den Lehrer

Klasse: _____

absolut neutral / keine Meinung absolut

Fach _____

Ich habe kaum was gelernt. Ich habe sehr viel gelernt.

Ich hatte überhaupt keine Freude am Unterricht. Der Unterricht hat mir sehr viel Spaß gemacht.

Der Lehrer bevorzugt offensichtlich einzelne SchülerInnen. Der Lehrer behandelt alle SchülerInnen gleich.

Ist viel zu streng im Unterricht. Ist gar nicht streng im Unterricht.

Der Lehrer ist mir unsympathisch. Der Lehrer ist mir sympathisch.

So wie er will ich niemals sein. Er ist wirklich ein Vorbild.

Der Lehrer behandelt die SchülerInnen sehr unfair. Der Lehrer behandelt die SchülerInnen sehr fair.

Im Musikunterricht sollt Ihr bestimmte Fähigkeiten erwerben. Dazu zählen Blockflötenspiel, Rhythmische Sicherheit, gut singen können, Melodien und Intervalle erkennen und benennen können, ..., und natürlich Spaß haben an diesen neuen Fähigkeiten und damit Musik machen! Dazu sollte es Deiner Meinung nach:

... weniger Rhythmusübungen geben. ... mehr Rhythmusübungen geben.

...weniger Lieder gesungen werden. ...mehr Lieder gesungen werden.

...weniger Stimmbildungs- und Tonsilbenübungen geben. ... mehr Stimmbildungs- und Tonsilbenübungen geben.

... weniger Hörübungen geben ... mehr Hörübungen geben.

... weniger Flöte gespielt werden. ... mehr flöte gespielt werden.

Was hat Dir im Unterricht besonders gut gefallen?

Was hat Dir im Unterricht nicht gefallen?

Was könnte nach Deinen Wünschen besser oder anders laufen im Musikunterricht?

Alles was ich sonst noch sagen möchte:
(Beschwerden, Lob, Macken des Lehrers,...)

Ich bin weiblich Ich bin männlich

Bei Platzmangel Rückseite benutzen.

Danke fürs Ausfüllen.

Den oben stehenden Fragebogen hat die Klasse in meiner vorletzten Stunde ausgefüllt [39 // 24.07.06]. Sie hatten dazu 15 Minuten Zeit. Ich habe ihnen erklärt, dass sie diesen Bogen für mich ausfüllen und ihn möglichst ehrlich beantworten sollen.

Die in dem anzukreuzenden ersten Teil eingezeichnete Line markiert die jeweilige Durchschnittsbewertung. Diese differierte maximal um einen Bewertungspunkt zwischen Jungen und Mädchen und ist deswegen von mir nicht gesondert aufgeführt. Den einzig signifikanten Unterschied gab es im letzten Punkt. Der Durchschnitt der Jungen sprach sich mit den dritten Punkt von rechts eindeutig für weniger Flötenspiel aus, der der Mädchen mit dem dritten von links für mehr Flöte spielen. Einig war sich die Klasse, dass viel mehr Lieder gesungen werden sollten. Im Folgenden sind in Stichpunkten die Antworten aus dem Freitextteil wiedergegeben. In Klammern angegeben ist die Anzahl einander entsprechender oder ähnlicher Antworten. Alle anderen sind einmalig. Dass in den Teil „Klasse insgesamt“ eine höhere Anzahl stehen kann, als bei Jungen und Mädchen zusammen rührt daher, dass nicht alle ihr Geschlecht auf dem Fragebogen angegeben haben.

Was hat Dir besonders gut gefallen?

Klasse insgesamt:

Singen / Wunschlieder (14)
Flöten (7)
Film (6)
Tonsilben (4)
Rhythmus / Klatschen (3)

Jungen

Film (6)
Singen / Wunschlieder (4)
Tonsilben
Kameraunterricht
Rhythmus
Oft lustig und Interessant
Viel gelernt
Mausrap

Mädchen

Flöten (7)
Flöte vorspielen
Singen / Wunschlieder (5)
Rhythmus / Klatschen (2)
Tonsilben
Nicht so strenge Behandlung

Was hat Dir im Unterricht nicht gefallen?

Klasse insgesamt

Stehen (10)
Flöte spielen (9)

Wiederholungen (4)
Flöten geht zu leicht
Kleine Nachtmusik und Arie des Papageno auswendig

Jungen

Flöte spielen (7)
Stehen (4)
Wiederholungen
Stimmbildung
Tonsilben

Mädchen

Stehen (5)
Wiederholungen (3)
Störende Mitschüler (2)
Zu wenig Flötenspiel (2)
Hörübungen
Einzel Vorsingen

Was könnte nach Deinen Wünschen besser oder anders laufen im Musikunterricht?

Mehr sitzen / nicht so viel stehen (6)
Weniger flöten
Instrumentenkunde

Jungen

Weniger flöten (6)
Mehr Lieder (5)
Mehr Filme (3)
Mehr sitzen / nicht so viel stehen (2)
Mehr Spiele
Zeitweise noch spannender
Das niemand nervt
Die anderen drannehmen

Mädchen

Mehr sitzen / nicht so viel stehen (2)
Mehr Video (2)
Mehr singen (2)
Komponistenportraits (2)
Mehr flöten (2)
Weniger Tonsilben (2)
Mehr Wünsche der Kinder annehmen
Mehr musische Spiele
Das nicht so viel geredet wird

Alles, was ich sonst noch sagen möchte:

Alles im Großen und Ganzen spitze
Sie waren immer fröhlich und lustig
Gute Laune

Jungen

- Durchschnittlicher Lehrer.
- Nicht so guter Unterricht wie in der Grundschule.
- Blöd, das wir nicht auf der Orgel spielen dürfen.
- Wir hatten insgesamt einen guten Lehrer.
- OK (2)
- guter Lehrer, macht tollen Unterricht, viel gelernt.
- Der Lehrer verhielt sich normal und tat nicht groß. Super!!!

Mädchen

- Zu viel nachgeholter Unterricht.
- Langweilig und immer das gleiche.
- Sie machen das gut.
- Unterricht war nicht sehr abwechslungsreich.
- Sie haben es zum Teil gut zum Teil nicht so toll gemacht.
- Das machen Sie gut!
- Das er immer fröhlich ist.

VIII.5 Noten und Arbeitsblätter

Die Zauberflöte

Zweiter Auftritt

Papageno kommt während des Vorspiels einen Fußsteig herunter, hat auf dem Rücken eine große Vogelsteige, die hoch über den Kopf geht, worin verschiedene Vögel sind; auch hält er mit beiden Händen ein Fauen-Flötchen, pfeift und singt.

No 2 Arie

Andante

1. Der_ Vo-gel - fän - ger_ bin ich ja, stets lu - stig heis - sa hop-sas-sa! ich
2. Der_ Vo-gel - fän - ger_ bin ich ja, stets lu - stig heis - sa hop-sas-sa! ich
3. Wenn al - le Mäd - chen wä - ren mein, so_ tausch - te ich brav Zuk - ker ein, die,

Vo - gel - fän - ger_ bin ge - kannt bei alt und jung im gan - zen Land.
Vo - gel - fän - ger_ bin ge - kannt bei alt und jung im gan - zen Land.
wel - che_ mir_ am_ lieb - sten wär, der gäb ich gleich den Zuk - ker her.

Weiß mit dem Lok - ken_ um - zu - gehn und mich aufs Pfei - fen_ zu ver - stehn.
Ein_ Netz für Mäd - chen möch - te ich, ich fing sie dut - zend_ weis für mich.
Und küß - te sie_ mich zärt - lich dann, wär sie mein Weib und_ ich ihr Mann.

Drum kann ich froh und lu - stig sein, denn al - le Vö - gel_
Dann sperr - te ich sie bei mir ein, und al - le Mäd - chen
Sie_ schlief an mei - ner Sei - te ein, ich_ wieg - te wie_ ein_

sind ja_ mein.
wä - ren_ mein.
Kind sie_ ein.

Aus der
Serenade Nr.13
"Eine Kleine Nachtmusik"
KV 525

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Allegro

Seht und hört, heut' ma - chen wir Mu - sik,
Seht und hört, ein ganz be - son - dres Stück.
Hört nur die klei - ne Me - lo - die, die schö - ne
Har - mo - nie, wir al - le lie - ben sie mit ih - rem
pa pa pa pa pa pa pa pa pa, ja die klei - ne
Me-lo-die, mit ih-rem Charm und Schick ist uns-re klei-ne Nacht - mu-sik.

Die Serenade in G-Dur, KV 525 hat Mozart 1787 komponiert. Das obige "Lied" gibt den Anfang des ersten Satzes wieder. Im Original wird das Stück nicht gesungen sondern von 2 Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass mehrstimmig gespielt

Die gesamte Serenade hat 4 Sätze:

1. Satz: Allegro
2. Satz: Romanze. Andante
3. Satz: Menuetto. Allegretto - Trio
4. Satz: Rondo. Allegro

Es führt über den Main

Melodie und Text (ergänzt): Felicitas Kukuck (1914-2001)

The musical score is written in 3/4 time and consists of two systems. Each system has two staves: a vocal line and a guitar line. The first system includes the following chords: Dm, C, B, Am, Gm. The second system includes: Gm/F, C/E, Dm, Dm/C, B, Am, Dm. The lyrics are written below the vocal lines, and the guitar line provides a rhythmic accompaniment.

1] Es führt über den Main
eine Brücke von Stein,
wer darüber will geh'n
muss im Tanze sich dreh'n
falalalala falalala.

2] Kommt ein Fuhrmann daher,
hat geladen gar schwer,
seiner Rösser sind drei,
und sie tanzen vorbei
falalalala falalala.

3] Und ein Bursch ohne Schuh
und in Lumpen dazu,
als die Brücke er sah,
ei wie tanzte er da
falalalala falalala.

4] Kommt ein Mädchen allein
auf die Brücke von Stein,
fasst ihr Röckchen geschwind,
und sie tanzt wie der Wind
falalalala falalala.

5] Und der König in Person
steigt herab von seinem Thron,
kaum betritt er das Brett,
tanzt er gleich Menuett
falalalala falalala.

6] Liebe Leute, herbei,
schlägt die Brücke entzwei!
Und sie schwangen das Beil,
und sie tanzten derweil
falalalala falalala.

7] Alle Leute im Land
kommen eilig gerannt.
Bleibt der Brücke doch fern,
denn wir tanzen so gern
falalalala falalala.

8] Es führt über den Main
Eine Brücke von Stein.
Wir fassen die Händ'
und wir tanzen ohn' End
falalalala falalala.

(Volksliedtext, ergänzt)

Deutsche Nationalhymne („Das Lied der Deutschen“)

Tonart: _____

Melodie: Joseph Haydn (1732-1809)
Text: Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
2.Stimme: Tiloudin Anjarwalla

3.) Ei - nig - keit und da - nach lasst uns
Recht und Frei - heit al - le stre - ben
für das deut - sche Brü - der - lich mit
Va - ter - land Herz und Hand

Ei - nig - keit und
Recht und Frei - heit
sind des Glü - ckes
Un - ter - pfand.

Blüh' im Glan - ze die - ses Glü - ckes,
blü - he, deut - sches -
Va - ter - land!

Die Melodie schrieb Joseph Haydn im Jahr 1797 als ein Geburtstagslied für den österreichischen Kaiser Franz I. Sie wurde dann als österreichische *Kaiserhymne* benutzt. (Text: „Gott erhalte Franz den Kaiser ...“) Diese Melodie ist Thema im 2.Satz von Haydns 62.Streichquartetts (op.76/3), auch *Kaiserquartett* genannt. Auf diese Melodie schrieb Hoffman von Fallersleben 1841 einen neuen Text: „Das Lied der Deutschen“ Dieses Lied wurde 1922 offiziell zur deutschen Nationalhymne erklärt. Im Dritten Reich wurde meistens nur die erste Strophe gesungen. Nach dem Krieg (1945) wurde es von den Siegermächten verboten. 1952 einigte man sich darauf, nur noch die dritte Strophe als Nationalhymne zu singen. Seit 1991 sind die dritte Strophe und Haydns Melodie offiziell Nationalhymne des wiedervereinten Deutschlands.

----- Tonleitern -----

do re mi fa so la ti do
la ti do re mi fa so la
la ti do re mi fa si la
la ti do re mi fi si la (so fa mi re do ti la)

Tonart: _____

3.) Ei - nig - keit und da - nach lasst uns
 Recht und Frei - heit al - le stre - ben
 für das deut - sche Brü - der - lich mit
 Va - ter - land Herz und Hand

Ei - nig - keit und Recht und Frei - heit
 sind des Glü - ckes Un - ter - pfand.

Blüh' im Glan - ze die - ses Glü - ckes,
 blü - he, deut - sches - Va - ter - land!

Die ersten beiden Strophen vom
Lied der Deutschen:

1) Deutschland, Deutschland über alles,
 Über alles in der Welt,
 Wenn es stets zum Schutz und Trutze
 Brüderlich zusammenhält,
 Von der Maas bis an die Memel,
 Von der Etsch bis an den Belt -
 Deutschland, Deutschland über alles,
 Über alles in der Welt!

2) Deutsche Frauen, deutsche Treue,
 Deutscher Wein und deutscher Sang
 Sollen in der Welt behalten
 Ihren alten schönen Klang,
 Uns zu edler Tat begeistern
 Unser ganzes Leben lang -
 Deutsche Frauen, deutsche Treue,
 Deutscher Wein und deutscher Sang!

----- Tonleitern -----

do re mi fa so la ti do
 la ti do re mi fa so la
 la ti do re mi fa si la
 la ti do re mi fi si la (so fa mi re do ti la)

Arbeitsblatt Tonleitern / Modi

Tonleitern / Modi

:
 ti
 La
 so
 fa
 mi
 re
 do
 ti
 La
 so
 fa
 mi
 re
 do
 ti
 La
 so
 :

La
 si
 fa
 mi
 re
 do
 ti
 La

la
 so
 fa
 mi
 re
 do
 ti
 la

Folien zum Arbeitsblatt Tonleitern / Modi

Folie 1

Diese Folien sind im Original farbig. Auf dieser Folie sind die Tonsilben schwarz, außer *fi* und *si*, diese sind rot, die Pfeile grün.

⋮
ti
La
so
fa
mi
re
do
ti
La
so
fa
mi
re
do
ti
La
so
⋮

Folie 2

Diese Folie ist komplett blau beschriftet.

2

Tonleitern 1 Modi

Folie 3

ist leer und dient der Beschriftung, sie wird dazu über die anderen gelegt.

Folie 1 & 3

zusätzlich beschriftet. Die Halbton-Ganzton-Struktur wurde im Unterricht [15 // 28.03.06] in grün ergänzt. Siehe dazu Seite 49.

1 □ 3

1 2

⋮

ti

La

Tonleitern / Modi

so

fa

mi

re

do

ti

La

so

fa

mi

re

do

ti

La

so

⋮

La

si

fa

mi

re

do

ti

La

La

si

fa

mi

re

do

ti

La

La

so

fa

mi

re

do

ti

La

mit zusätzlicher Beschriftung

1 2 3

Intervalle

1) Grobbestimmung

Von Tonstufe	zu Tonstufe		Beispiele
1	1	Prime	<i>do-do, re-re, fa-fa, ...</i>
1	2	Sekunde	
1	3	Terz	<i>do-mi, la-do, ti-re'</i>
1	4	Quarte	
1	5	Quinte	
1	6	Sexte	
1	7	Septime	<i>do-ti, so-fa'</i>
1	8	Oktave	

2) Feinbestimmung

Sekunde:

kleine Sekunde

große Sekunde

Merke: Ist die untere Tonsilbe eine "i-Silbe" (und die obere keine "i-silbe"), so ist die Sekunde klein, sonst ist sie groß. (Ausnahme fa si!)

Terz

kleine Terz

große Terz

Merke: Sind die untere oder die mittlere Tonsilbe eine "i-Silbe", so ist die Terz klein, ansonsten groß.

Tastaturlineale

Die Tastaturlineale bestehen aus einem Paar gleich aufgebauter Lineale. Jeweils die Vorderseite enthält eine Klaviertastatur. Auf den Tasten sind die Tonnamen eingezeichnet. Direkt darunter findet sich die Notation in den gängigen drei Schlüsseln. Die beiden Lineale unterscheiden sich durch die Oktavlage, die sie abdecken. Die Rückseiten zeigen einen Streifen mit Tonsilben. Dieser kann an die Klavierseite des anderen Lineals angelegt werden und so können verschiedene Tonarten abgelesen werden. Die Vorlagen für die Lineale sind unten ab Seite 118 abgedruckt. Mit einigen Beispielen sollen die verschiedenen Möglichkeiten erläutert werden:

Oben lässt sich der Tonvorrat für E-Dur ablesen; entsprechend aber auch für cis-Moll und alle anderen parallelen Modi. Über den Tonsilben sind mit Klammern die harmonischen Hauptfunktionen, auf dem einen Lineal in Dur, auf dem anderen in Moll gekennzeichnet. Die Töne dieser Funktionen lassen sich genau so ablesen, wie der Tonvorrat der Modi. Eine nützliche Beigabe ist die mit der Tastatur kombinierte Flötengriffabelle. Sie steht als ein optionales drittes Lineal zur Verfügung. Auf der Rückseite stehen alternative Griffe. Die Tonsilbenstreifen können ebenfalls an die Griffabelle angelegt werden.

In dieser Position können die Flötengriffe für d-Moll / F-Dur oder andere parallele Modi direkt abgelesen werden, gleichzeitig auch die dazugehörigen Klaviertasten und Töne im Violinschlüssel.

Den Streifen zur Intervallbestimmung kann man wahlweise an die Klaviatur oder an den Tonsilbenstreifen anlegen.

Diese Lineale sollen den Schülern in kompakter Form eine systematische Hilfe zur Musiktheorie an die Hand geben. Je nach ausgedruckter Größe lassen sie sich entweder in der Federmappe aufbewahren oder gelocht immer im Musikhefter abheften.

Entwickelt habe ich diese Lineale in Zusammenhang mit der Unterrichtsbeschäftigung für die fünfte Klasse und hatte überlegt, ob ich ihnen eine vereinfachte Form aushändige. Ich kam aber zu dem Schluss, dass die Fünftklässler dieses System noch gar nicht benötigen. Das, was die Schüler an Theorie bereits beherrschen, können sie sich jederzeit ohne Hilfe herleiten. So lange wie möglich sollte man sich in das Tonsystem hinein denkend bewegen. Erst an der Stelle, an der die Komplexität aufgrund weiterer tonartlicher Entfernungen zunimmt, wird so eine Hilfe gerne angenommen.

Als Erinnerungshilfe sind auch die Anfangstonsilben der Modi die Silben von harmonisch und melodisch Moll mit aufgenommen; weiter die möglichen Dur- und Molldreiklänge.

© ANTONIALLA RE TICC' ANNO DOMINI MMXX

Herzchen

Modi / Tonleitern:

dur / ionisch	von <i>do</i>	bis	<i>do</i>
dorisch	von <i>re</i>	bis	<i>re</i>
phrygisch	von <i>mi</i>	bis	<i>mi</i>
lydisch	von <i>fa</i>	bis	<i>fa</i>
mixolydisch	von <i>so</i>	bis	<i>so</i>
äolisch / nat. moll	von <i>la</i>	bis	<i>la</i>
lokrisch	von <i>ti</i>	bis	<i>ti</i>

r1	reine Prime
k2	kleine Sekunde
g2	große Sekunde
k3	kleine Terz
g3	große Terz
r4	reine Quarte
ü4 / v5	verminderte Quinte übermäßige Quarte
r5	reine Quinte
k6	kleine Sexte
g6	große Sexte
k7	kleine Septime
g7	große Septime
r8	reine Oktave
k9	kleine None
g9	große None
k10	kleine Dezime
g10	große Dezime

IX Literatur

Bildungsplan 2004

Allgemeinbildendes Gymnasium

Herausgegeben vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für

Erziehung und Unterricht Stuttgart,

Stuttgart 2004

Grunenberg, Manfred

Heygster, Malte

Handbuch der Relativen Solmisation

Mainz 1998

Dean, Jeffrey J.

Hexachord

Übersetzt von Christian Berger

In *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*

herausgegeben von Ludwig Finscher

Kassel, Basel, London, New York, Prag, Stuttgart, Weimar

Sachteil Band 1-8 1994-1998

Ruhnke, Martin

Solmisation

in *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*

s.o.

Schönberg, Arnold

Stil und Gedanke - Aufsätze zur Musik

Gesammelte Schriften 1

herausgegeben von Ivan Vojtech

Frankfurt 1976

Thorau, Christian

Handzeichen

In *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*

s.o.

X Abbildungen

Sämtliche Notenbeispiele und Abbildungen stammen vom Verfasser dieser Arbeit.

XI Versicherung und Erklärung

Versicherung

Ich versichere, dass ich diese schriftliche Arbeit selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe und dass ich alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, durch Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht habe.

Asperg, den 18. September 2006

Erklärung

Im Falle der Aufbewahrung meiner Arbeit im Archiv des Seminars für Schulpädagogik beziehungsweise im Staatsarchiv erkläre ich mein Einverständnis, dass die Arbeit Benutzern zugänglich gemacht werden kann. Ich bin damit einverstanden, dass das Thema meiner Prüfungsarbeit nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes der Zentralstelle (ZIAS) in Kronshagen gemeldet und die Arbeit ggf. an Interessenten ausgeliehen wird. Fachberater der Redaktion „Arbeitsplanung“ der Zentralstelle für Information und Arbeitsplanung in Kronshagen bei Kiel haben das Recht, diese Arbeit zu rezensieren und aus ihr zu zitieren.

Asperg, den 18. September 2006